

Inhaltsverzeichnis

1.	Ausgangslage und Begründung der Themenwahl.....	1
1.1.	Heilpädagogische Relevanz und Hinführung zu den Fragestellungen	2
2.	Theoretischer Hintergrund	3
2.1.	ADHS	3
2.1.1.	ADHS-Subtypen und ADHS-Kernsymptome	3
2.1.2.	Typische Schulschwierigkeiten von Kindern mit ADHS	4
2.1.3.	Stärken von Kindern mit ADHS	5
2.2.	Soziale Beziehungen / Pädagogische Beziehungen	5
2.2.1.	Begriffsdefinition: Beziehung	6
2.2.2.	Soziale Beziehung – ein Definitionsversuch	6
2.3.	Die Bedeutung von sozialen Beziehungen aus unterschiedlichen Perspektiven	8
2.3.1.	Die Bedeutung von sozialen Beziehungen aus neurowissenschaftlicher Sicht	8
2.3.2.	Die Bedeutung von sozialen Beziehungen aus bindungstheoretischer Sicht	9
2.3.3.	Die Bedeutung von sozialen Beziehungen aus bedürfnistheoretischer Sicht.....	10
2.4.	Die Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung (LSB).....	11
2.4.1.	Merkmale der LSB	11
2.4.2.	Ausgewählte Beziehungs-Interaktionsmodelle	12
2.4.3.	Normative Erwartungen in der LSB	18
2.4.4.	Zentrale theoretische Zugänge und Instrumente zur Erfassung der LSB.....	19
2.4.5.	Student-Teacher Relationship Scale (STRS) Pianta.....	23
2.5.	Peer-Beziehungen als soziale Beziehungen.....	24
2.5.1.	Freundschaften	25
2.5.2.	Aussenseitertum und Aussenseiterposition in Schulklassen.....	26
2.5.3.	Instrument zur Erfassung der Peer-Beziehungen	28
2.6.	Die Bedeutung von gelingenden sozialen Beziehungen in der Schule.....	29
2.6.1.	Empirische Befunde einer positiven LSB und Bedeutung.....	30
2.6.2.	Empirische Befunde und Bedeutung von Peer-Beziehungen in der Schule.....	31
2.6.3.	Die Bedeutung von guten sozialen Beziehungen in der Schule für Kinder mit ADHS.....	33
3.	Herleitung der Fragestellungen	34
4.	Methodisches Vorgehen	34
4.1.	Textkorpus und Recherche der LSB	34
4.2.	Textkorpus und Recherche zur Beziehung zwischen Peers und Kindern mit ADHS	38
4.3.	Beschreibung der Auswertung.....	40
4.3.1.	Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015)	41
5.	Auswertung: LSB von Kindern mit ADHS.....	42
5.1.	Vorstellen der Studien und Reviews zu LSB bei Kindern mit ADHS.....	42

5.1.1.	Rogers, Bélanger-Lejars, Toste und Heath (2015)	42
5.1.2.	Prino, Pasta, Gastaldi und Longobardi (2015).....	43
5.1.3.	Zee, de Bree, Hakvoort und Koomen (2020)	44
5.1.4.	Zendarski et al. (2020)	44
5.1.5.	Berchiatti, Ferrer, Badenes-Ribera und Longobardi (2021)	45
5.1.6.	Ewe (2019), Review	46
5.2.	Ergebnisse der Studien: LSB von Kindern mit ADHS.....	46
5.2.1.	LSB-Qualität bei Kindern mit ADHS: Nähe	47
5.2.2.	LSB-Qualität bei Kindern mit ADHS: Konflikt.....	47
5.2.3.	LSB-Qualität bei Kindern mit ADHS: Geschlechterunterschiede	48
5.2.4.	LSB-Qualität bei Kindern mit ADHS: Nähe und Konflikt aus Sicht der Kinder mit ADHS.....	49
5.2.5.	Implikationen, um die LSB bei Kindern mit ADHS zu verbessern: Ebene des Kindes.....	49
5.2.6.	Implikationen, um die LSB bei Kindern mit ADHS zu verbessern: Ebene Lehrperson.....	50
5.2.7.	Implikationen, um die LSB bei Kindern mit ADHS zu verbessern: Forschung.....	52
6.	Auswertung: Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS	53
6.1.	Vorstellen der Studien und Reviews	53
6.1.1.	Hoza et al. (2005).....	53
6.1.2.	Diamantopoulou, Henricsson und Rydell (2005).....	54
6.1.3.	Mrug et al. (2009).....	55
6.1.4.	De Boer und Pijl (2016)	56
6.1.5.	Grygiel, Humenny, Rebisz, Bajcar und Switaj (2018)	56
6.1.6.	Berchiatti, Ferrer, Badenes-Ribera und Longobardi (2021)	57
6.1.7.	Mrug, Hoza und Gerdes (2001), Review	58
6.1.8.	McQuade und Hoza (2008), Review.....	59
6.2.	Ergebnisse der Studien: Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS	59
6.2.1.	Akzeptanz von den Klassenkamerad*innen: Sozialpräferenz und soziometrische Nominierungen.....	60
6.2.2.	Akzeptanz von den Klassenkamerad*innen: Soziale Ablehnung durch die Peers ...	61
6.2.3.	Akzeptanz von den Klassenkamerad*innen: Selbst wahrgenommene Beziehung von Kindern mit ADHS	62
6.2.4.	Freundschaft	63
6.2.5.	Genderunterschiede bei den Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS.....	64
6.2.6.	Implikationen: Therapeutische Ansätze	65
6.2.7.	Implikationen: Peer-Interventionen	66
6.2.8.	Implikationen: Freundschaftsinterventionen	67

6.2.9.	Implikationen: Forschung	67
7.	Beantwortung der Fragestellungen und Diskussion	69
7.1.	Aktueller Forschungsstand in Bezug auf die individuelle, dyadische Beziehung zwischen der Lehrperson und Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik	69
7.2.	Beziehungen zwischen Peers und Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik.....	72
7.3.	Implikationen für die Förderung von guten Lehrpersonen- und Peer-Beziehungen bei Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik.....	75
7.3.1.	Implikationen, um die LSB bei Kindern mit ADHS zu verbessern	76
7.3.2.	Implikationen, um die Peer-Beziehungen bei Kindern mit ADHS zu verbessern.....	78
7.4.	Limitationen	80
7.5.	Methodenkritik	81
8.	Schlussfolgerungen für die Praxis.....	82
9.	Literaturverzeichnis.....	86
10.	Verzeichnisse	93
10.1.	Abkürzungsverzeichnis.....	93
10.2.	Abbildungsverzeichnis	94
10.3.	Tabellenverzeichnis.....	94
11.	Anhang	95
11.1.	Themenrelevante Ergebnisse zur LSB	95
11.2.	Themenrelevante Ergebnisse zu den Peer-Beziehungen	96
11.3.	Kodierleitfaden zur Lehrer-Schüler-Beziehung.....	97
11.4.	Kodierleitfaden zu den Peer-Beziehungen.....	103

Abstract

Die vorliegende Literaturlarbeit untersucht die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Kindern mit ADHS sowie die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS.

Um die Forschungsfragen beantworten zu können, wurden internationale Studien und Reviews mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse zur Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung von Kindern mit ADHS sowie zu den Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS untersucht.

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse haben gezeigt, dass Lehrpersonen und auch Mitlernende die Beziehung zwischen der Lehrperson und einem Kind mit ADHS als konfliktreicher und weniger nah einschätzen. Beziehungen zu ADHS-Kindern gestalten sich als schwierig und es gilt als erwiesen, dass dies für alle Betroffenen ein ernstzunehmendes Problem darstellt. Zum Abschluss folgen Empfehlungen für die Praxis, wie Lehrpersonen die Beziehungen von Kindern mit ADHS verbessern können.

1. Ausgangslage und Begründung der Themenwahl

Seit Jahren ist die Diagnose „Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung“ (ADHS) ein kontrovers diskutiertes Thema. Einige sprechen davon, dass ADHS eine Modediagnose sei, andere leugnen die Existenz dieser Krankheit gänzlich. Und wieder andere sind davon überzeugt, dass es schon immer unruhige, unaufmerksame Kinder gegeben habe. „Die Geschichte vom Zappel-Philipp“ im Buch „Struwwelpeter“, im Jahr 1844 von Heinrich Hoffmann verfasst, ist wohl die bekannteste Beschreibung eines hyperaktiven Kindes. Auch im Gedicht „Die Geschichte vom Hanns Guck-in-die-Luft“ wird eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung umschrieben.

Es gibt etliche Ratgeber zum Umgang mit ADHS-Kindern. Dabei spielen organisatorische, strukturelle Hilfestellungen, die Lehrpersonen oder Eltern den betroffenen Kindern bieten können, eine wichtige Rolle. Die Bandbreite der Massnahmen, die in der Schule getroffen werden können, um Kinder mit ADHS zu unterstützen, ist enorm gross. Nach Ansicht der Verfasserin dieser Arbeit bietet die Literatur zu diesem Thema viele hilfreiche und umsetzbare Ideen und Tipps. In den meisten Ratgebern wird die Beziehung zwischen der Lehrperson und einem Kind mit ADHS als besonders wichtig eingestuft. Hoberg (2018) drückt dies folgendermassen aus: „Ohne dass man den Schüler, trotz aller seiner anstrengenden Verhaltensweisen, mag, ist eine tragfähige Arbeitsbasis kaum zu realisieren“ (S. 107).

Auch die Arbeit von Russel Bishop et al. über Maori-Lernende in den neuseeländischen Regelschulen findet die Verfasserin dieser Arbeit sehr spannend. Lernende, Eltern, Schulleitende sowie Lehrpersonen wurden befragt, was die Lernleistungen der Schüler und Schülerinnen (SuSn) beeinflusst. Alle – ausser den Lehrpersonen – betonten, die Beziehung zwischen Lehrperson und SuSn sei besonders wichtig (Hattie, 2015). Die Lehrpersonen hingegen sahen den wesentlichen Einfluss auf die Lernleistungen als Funktion der Einstellungen und Dispositionen des Kindes, ihres Zuhauses oder der Arbeitsbedingungen an der Schule. Der Grund, weshalb Lernende nicht lernen wollen, liegt aus ihrer Sicht an den SuSn selbst, da sie in irgendeiner Weise unzulänglich sind (ebd.).

Lehrpersonen sind wichtige Bezugspersonen von SuSn. Sie sind vertraute Personen, mit denen die Kinder viel Lebenszeit verbringen. Generell sind Beziehungen zu den Mitmenschen von existenzieller Bedeutung. So formuliert Prengel (2019a) dies folgendermassen:

„Menschen aller Altersgruppen brauchen anerkennende Beziehungen zum Leben so dringend wie die Luft zum Atmen. In unseren frühen Entwicklungsphasen sind wir in höchstem Masse auf mitmenschliche Beziehungen angewiesen, vor allem in der Familie (bzw. bei stabilen Bezugspersonen) und zunehmend auch zu anderen Erwachsenen und Kindern, mit denen wir in den Institutionen des Lernens zu tun haben. Wir brauchen

Beziehungen, um aufwachsen zu können, und wir brauchen gute Beziehungen, um gut aufwachen zu können“ (S. 73).

Auch bei einer Befragung, welche Matt und Amann (2019) durchführten, wird ersichtlich, dass für Kinder Beziehungen bedeutsam sind. „Was gefällt dir am Schulleben besonders?“, wurden die Kinder gefragt. Bei 64% der Kinder kam „Freunde in der Schule“ auf Platz 1 (von 10), auf Platz 4 „gute Klassengemeinschaft“ (30%), auf Platz 7 „ein gutes Verhältnis zur Lehrperson“ (22%) und „interessanter und lehrreicher Unterricht“ rangierte auf Platz 8 (17%) (S. 192).

1.1. Heilpädagogische Relevanz und Hinführung zu den Fragestellungen

Das Thema ist aus verschiedensten Gründen heilpädagogisch relevant. Aufgrund der Häufigkeit der Diagnose ADHS ist davon auszugehen, dass in fast jeder Schulklasse ein ADHS-betroffenes Kind anzutreffen ist. Meist sind diese Kinder und ihre Lehrperson auch auf heilpädagogische Unterstützung angewiesen, um den Schulalltag meistern zu können. Einige Studien (Hamre & Pianta, 2001; O'Connor, Dearing & Collins, 2011) konnten in den letzten Jahren belegen, dass sich eine gute Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung (LSB) auf diverse Bereiche wie Verhalten, Schulleistungen oder Integration positiv auswirkt. Beziehungen in der Schule spielen sich auf zwei Ebenen ab: einerseits zwischen den Kindern und andererseits zwischen den Kindern und ihrer Lehrperson. Die Analyse des Beziehungsgeschehens in der Schule kann nicht adäquat erfasst werden, wenn lediglich die LSB untersucht wird, hingegen das grosse Einflussfeld der Peergruppe ausgelassen wird (Fend, 1991). So tragen auch die Peers massgeblich dazu bei, dass die Schule zu einem Ort wird, an dem sich die Kinder gerne aufhalten.

Dass eine gute Beziehung zwischen den Kindern und der Klassenlehrperson aufgebaut werden kann, liegt vor allem in der Verantwortung der Lehrperson. Die Heilpädagogin kann keine Harmonie in den Beziehungen zwischen den Kindern oder in der LSB „herbeizaubern“, aber sie kann auf blinde Flecken hinweisen und die Selbstreflexion der Klassenlehrperson begleiten. Ein Zitat von Einstein (1879–1955) drückt dies – möglicherweise ein wenig überspitzt – folgendermassen aus: „Das Problem zu erkennen, ist wichtiger, als die Lösung zu erkennen, denn die genaue Darstellung des Problems führt automatisch zur richtigen Lösung“ (Dyson, 2015).

In diesem Sinne ist es der Verfasserin dieser Masterarbeit ein Anliegen, den aktuellen Forschungsstand in Bezug auf die sozialen Beziehungen von Primarschulkindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik in der Primarschule darzulegen und Möglichkeiten aufzuzeigen, um die sozialen Beziehungen der betroffenen Kinder zu verbessern.

Zur Bearbeitung der Fragestellungen wird im nachfolgenden Kapitel ein Überblick über die Begrifflichkeit von ADHS, sozialen Beziehungen, der LSB und den Peer-Beziehungen

gegeben. Im Anschluss werden die Methodik der Literaturrecherche sowie die Methode der Auswertung vorgestellt.

Im Kapitel 5 folgt die Auswertung des Textkorpus zur LSB bei Kindern mit ADHS. Im Kapitel 6 wird die Auswertung des Textkorpus zu den Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS dargestellt. Die beiden Kapitel setzen sich aus dem Vorstellen der zu behandelnden Studien und deren Ergebnissen zusammen.

Im Kapitel 7 folgen die Beantwortung der Fragestellung und die Diskussion. Danach folgen die Schlussfolgerungen für die Praxis sowie das Literatur-, Abbildungsverzeichnis und der Anhang.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1. ADHS

Keine andere psychische Störung wird bei Kindern und Jugendlichen so häufig diagnostiziert wie die Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Die Auftretenshäufigkeit von ADHS bei Schulkindern wird laut DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) auf 3–7% geschätzt (Frick et al., 2014). Jungen sind von dieser Störung zwei- bis viermal häufiger betroffen als Mädchen. Gundelfinger (2019) spricht von 2% aller Vorschulkinder, 5–7% aller Schulkinder und 3–4% aller Erwachsenen, bei denen eine diagnostizierte ADHS auftritt. Internationalen Studien zufolge sind zwischen 4,4% und 4,8% der Kinder und Jugendlichen von einer diagnostizierten ADHS betroffen (Abelein, Stein & Ellinger, 2016). ADHS ist eine Störung, die vor allem im schulischen Kontext zum Tragen kommt (Gawrilow, 2016).

2.1.1. ADHS-Subtypen und ADHS-Kernsymptome

Gemäss DSM können drei ADHS-Subtypen unterschieden werden: Kinder mit einem vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbild, Kinder mit einem vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Erscheinungsbild und Kinder mit einem gemischten Erscheinungsbild. Die Subtypen werden im DSM also anhand der Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität unterschieden (Döpfner & Schürmann, 2017).

Im Gegensatz zu Ursachen, Verlauf und Intervention herrscht über die Symptomatik von Kindern mit ADHS grosse Einigkeit. In sämtlicher Literatur werden die Kernsymptome der ADHS gleich beschrieben: Das sind eine gestörte Aufmerksamkeit, Hyperaktivität / motorische Unruhe und Impulsivität.

Störung der Aufmerksamkeit

Gawrilow betont, dass sich die Unaufmerksamkeit in unterschiedlichen Lebensbereichen äussert: zu Hause, in der Schule und im Umgang mit Gleichaltrigen (Gawrilow, 2016).

Krowatschek (2009) beschreibt mit einer eindrücklichen Metapher das Krankheitsbild ADHS: Jeder moderne Fotoapparat hat ein Zoomobjektiv, das es ermöglicht, auf einen

Bildausschnitt zu fokussieren. Diese „Zoomfunktion“ ist für Kinder mit ADHS teilweise ausser Funktion gesetzt. So fällt es betroffenen Kindern schwer, ihre Aufmerksamkeit ausschliesslich auf eine Sache zu fokussieren.

Betroffene Kinder machen oft viele Flüchtigkeitsfehler, können Anweisungen und Instruktionen nur schlecht befolgen und sind schnell durch äussere Reize abgelenkt (Gawrilow, 2016). Aufgetragene Aufgaben werden vorzeitig abgebrochen, Tätigkeiten werden nicht beendet. Dieses Verhalten ist besonders dann beobachtbar, wenn die Tätigkeit vom Kind nicht selbst gewählt worden ist. Besonders in der Schule fallen mangelnde Konzentration und Ausdauer auf, da die meisten Aktivitäten fremdbestimmt sind (Döpfner & Schürmann, 2017).

Hyperaktivität

Motorische Überaktivität ist wohl das am einfachsten zu erkennende Merkmal bei Kindern mit ADHS. So fallen übermässiges Zappeln mit Händen und Füssen, ein Herumrutschen auf dem Stuhl oder das unaufgeforderte Herumlaufen im Klassenzimmer schnell auf. Den betroffenen Kindern fällt es schwer, sich ruhig zu verhalten, wenn es von ihnen verlangt wird, und sie wirken, als ob sie „getrieben“ seien (Gawrilow, 2016).

Impulsivität

Eine mangelnde Impulskontrolle stellt oft das schwerwiegendste Problem dar, da es auch Auswirkungen auf das soziale Umfeld der betroffenen Kinder hat. Es fällt ihnen schwer abzuwarten, bis sie an der Reihe sind, und sie platzen darum häufig mit Fragen oder Antworten heraus, wenn dies gerade unangemessen ist (Gawrilow, 2016). Betroffene Kinder unterbrechen andere Kinder oder Erwachsene oder drängen sich vor. So wirken sie auf ihr Umfeld oft distanzlos und grenzüberschreitend (Rietzler & Grolimund, 2016). Ein ADHS-Kind agiert meist ohne nachzudenken und führt das aus, was ihm gerade in den Sinn kommt, ohne die Konsequenzen zu bedenken (ebd.).

Viele Autoren betonen auch, dass neben der Diagnose ADHS viele Betroffene auch unter zusätzlichen Störungen leiden. Gawrilow (2016) geht davon aus, dass ca. zwei Drittel der Kinder mit ADHS neben den Kernsymptomen noch weitere Störungen aufweisen. So ist davon auszugehen, dass u.a. 40% der Kinder mit ADHS auch oppositionelles Trotzverhalten zeigen und 14% eine Störung des Sozialverhaltens aufweisen (Gelb & Gelb, 2020).

2.1.2. Typische Schulschwierigkeiten von Kindern mit ADHS

Im Abschnitt 2.1.1 wird deutlich, welche Schwierigkeiten Kinder mit ADHS haben können. Es ist nicht erstaunlich, dass diese Schwierigkeiten besonders nach der Einschulung zum Tragen kommen und bei den betroffenen Kindern als auch Eltern zu einem hohen Leidensdruck führen können. Auch für Lehrpersonen kann es zu herausfordernden Situationen kommen und sie werden feststellen, dass sich die betroffenen Kinder von den

Mitschülern und Mitschülerinnen wesentlich unterscheiden (Gawrilow, 2016). Folglich werden ADHS-Kinder im Grundschulalter in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung oder in einer Beratungsstelle abgeklärt, bei vielen von ihnen wird bereits in dieser Altersstufe eine ADHS diagnostiziert (Gawrilow, 2016).

Teilweise sind Leistungsschwierigkeiten durch Unaufmerksamkeit und Lernstörungen so stark, dass die Kinder Klassen wiederholen oder gar die Schule verlassen müssen. Die Schullaufbahn von ADHS-Kindern ist im Vergleich zu Kindern ohne ADHS – trotz in der Regel ähnlicher Intelligenz – gekennzeichnet von Klassenwiederholungen, Ausschluss vom Unterricht, Schulverweisen und Sonderschule-Zuweisungen. Insbesondere das komorbide aggressive Verhalten der Kinder mit ADHS kann für Probleme sorgen (Gawrilow, 2016).

Als Hilfestellung für ein Kind mit ADHS wird neben den medikamentösen und den verhaltenstherapeutischen Therapien und den strukturellen Hilfestellungen im Schulalltag auch immer wieder eine gute Beziehung zur Lehrperson betont (Gawrilow, 2016; Hoberg, 2018; Krowatschek, 2009; Rietzler & Grolimund, 2016).

2.1.3. Stärken von Kindern mit ADHS

Kinder mit ADHS besitzen aber auch viele Stärken. So wurden durch eine Befragung von Eltern und Lehrpersonen folgende Stärken herauskristallisiert (Gawrilow, 2016, S. 23):

- Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn
- Kreativität
- Harmoniebedürfnis
- Nicht nachtragend

Diese Auflistung deckt sich auch mit den Einschätzungen von Lauth (2014). Er listet folgende positive Eigenschaften von Kindern mit ADHS auf:

- Spontanität
- Sinn für Situationskomik
- Ideenreichtum und Kreativität
- Körperliche Fitness und Spass an Bewegung
- Gespür für soziale Fairness
- Kratzbürstiger Charme

2.2. Soziale Beziehungen / Pädagogische Beziehungen

Im Abschnitt 2.1.2 wurde aufgezeigt, dass Kinder mit ADHS in ihrer Schullaufbahn mit diversen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Als Erstes wird in diesem Unterkapitel auf die Begriffsdefinition von Beziehung eingegangen und wie der Begriff Beziehung in der vorliegenden Masterarbeit verwendet wird. Als Zweites wird im Abschnitt 2.2.2 ein Definitionsversuch von sozialen Beziehungen vorgenommen und im Unterkapitel 2.3 auf die

Bedeutung von sozialen Beziehungen aus unterschiedlichen Perspektiven eingegangen. In den Unterkapiteln 2.4. und 2.5 wird dann genauer auf die Lehrer*innen-Schüler*innen Beziehung (LSB) und auf die Peer-Beziehungen, welche eine spezifische Form von sozialen Beziehungen darstellen, eingegangen. Die LSB und die Peer-Beziehungen stellen das Kernstück dieser Masterarbeit dar.

2.2.1. Begriffsdefinition: Beziehung

Der Begriff „Beziehung“ wird im Alltag vielfältig genutzt: „Ich habe eine gute Beziehung zu diesem Kind“ oder auch „das gefällt mir in jeder Beziehung“.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird der Begriff „Beziehung“ im Sinne von sozialen Beziehungen respektive zwischenmenschlichen Beziehungen gebraucht. Andere mögliche Beziehungen wie beispielsweise jene zu Tieren, Maschinen oder Beziehungen zwischen Menschen und Aktivitäten liegen ausserhalb der Betrachtung.

2.2.2. Soziale Beziehung – ein Definitionsversuch

Eine allgemeingültige Definition von sozialen Beziehungen ist aufgrund der Vielfalt von unterschiedlichen Beziehungen schwierig. So betont Richey (2016), dass es keine prägnante Definition gibt, die der Komplexität von sozialen Beziehungen gerecht werden würde. In einem ersten Schritt werden unterschiedliche Zweierbeziehungen vorgestellt. Anschliessend werden Aspekte aus Definitionen und Beschreibungen sozialer Beziehungen aus der Sicht verschiedener Autoren dargestellt.

Es gibt verschiedene Formen von sozialen Beziehungen. Einige davon sollen an dieser Stelle aufgezählt werden (Lenz & Nestmann, 2009):

- Beziehungen innerhalb der Familie: Eltern-Kind-Beziehung
- Beziehungen zwischen Kindern: Geschwister-, Freundschafts- und Gleichaltrigen-Beziehungen (Peer-Beziehungen)
- Paarbeziehungen: Liebesbeziehungen
- Arbeitsbeziehungen: Beziehungen zu Kollegen und Kolleginnen sowie berufsbedingte Rollenbeziehungen: beispielsweise zwischen Ärztin und Patient sowie zwischen der Lehrperson und dem Schüler oder der Schülerin

Diese aufgezählten Formen von sozialen Beziehungen stellen alle sogenannte Zweierbeziehungen respektive dyadische Beziehungen dar.

In der Literatur ist die Rede von dyadischen Beziehungen, sozialen Beziehungen und persönlichen Beziehungen. Oft wird auch einfach der Begriff Beziehung verwendet, wobei aber die sozialen Beziehungen gemeint sind.

Verschiedene Autoren nehmen unterschiedliche Definitionsversuche von Beziehungen vor. So betonen einige Autoren, dass Beziehung als eine Reihe von Interaktionen bzw. einem stabilen Interaktionsmuster betrachtet werden kann (Asendorpf & Banse, 2000; Richey, 2016).

In der Soziologie wird teilweise auch der Begriff „Interaktion“ anstelle des Ausdrucks „Beziehung“ verwendet (Schnoor, 1998).

Nach Asendorpf und Banse (2000) verbirgt sich hinter dem Beziehungsbegriff jedoch mehr als lediglich stabile Interaktionsmuster: Jede involvierte Person hat eigene individuelle Beziehungsschemata, welche sich auf die Wahrnehmung und die Interpretation von Interaktionen auswirken. Diese komplexen Wechselwirkungen werden im Interaktionsmodell von Rosemann, welches im Abschnitt 2.4.2 vorgestellt wird, noch genauer erklärt.

Wechselwirkungen oder auch Rückkopplungen bedeutet in Beziehungen, dass jedes Verhalten einer Person das Verhalten der anderen Person beeinflusst und wieder auf sie zurückwirkt (Asendorpf & Banse, 2000). Auch Argyle und Henderson (1990) weisen auf diese Wechselwirkungen und Rückkopplungen in Beziehungen hin. Sie definieren Beziehung als aktiver, bewusster und freiwilliger Vorgang zwischen zwei oder mehreren Personen, welcher aus Wechselwirkungen und Rückkopplungen besteht. Von Bauer (2019b) wird diese Wechselwirkung in den zwischenmenschlichen Prozessen sogar als spezifisches Definitionsmerkmal von Beziehungen genannt.

Beziehungen zwischen Menschen zeigen – wie Menschen selbst – eine individuelle Prägung und sind immer in die weitere sozialräumliche und biographische Umwelt der Beteiligten eingebettet: Etwa in Bezug auf deren gesellschaftliche Rollen (Lehrperson, Schüler oder Schülerin), ihre momentanen Entwicklungsaufgaben, ihr übriges soziales Netzwerk oder in Bezug auf das konkrete Setting, in dem die Interaktion stattfindet (Bauer, 2019a; Watzlawick, Beavin & Jackson, 2017).

Für die vorliegende Masterarbeit sind einerseits die dyadischen Beziehungen von zentraler Bedeutung. Dyadische Beziehungen bedeutet nichts anderes als Zweierbeziehungen. Die dyadische Beziehung zwischen der Lehrperson und Kinder mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik. Und andererseits auch die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik.

In der Sozialpsychologie wird darauf hingewiesen, dass bei sozialen Beziehungen zwischen symmetrischen und asymmetrischen Beziehungen unterschieden werden muss. Von einer symmetrischen Beziehung wird dann gesprochen, wenn beide Personen hierarchisch auf gleicher Ebene stehen. Dies trifft beispielsweise bei Peer-Beziehungen zu. Die Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind hingegen stellt eine asymmetrische Beziehung dar, da sich die Lehrperson durch die Rollenverteilung (Lehrende) in einer hierarchisch stärkeren Position befindet (Richey, 2016).

Zusammenfassung

Es wird ersichtlich, dass eine allgemeingültige Definition von sozialen Beziehungen schwierig ist. Zu komplex und individuell sind zwischenmenschliche Beziehungen und es gibt keine einheitliche Definition, die der Komplexität gerecht werden würde.

Zusammenfassend kann aber gesagt werden, dass Interaktionen ein wesentlicher Bestandteil von Beziehungen sind und Beziehungen – wie auch Menschen – sehr individuell sind und dass es in einer Beziehung zu Wechselwirkungen kommt, die das eigene Verhalten und das Verhalten des Gegenübers beeinflussen.

Bei sozialen Beziehungen kann es – je nach involvierten Personen und/oder Rollen – zu symmetrischen und asymmetrischen Beziehungen kommen. Auf diese Thematik wird in den Unterkapiteln 2.4 und 2.5 noch näher eingegangen.

2.3. Die Bedeutung von sozialen Beziehungen aus unterschiedlichen Perspektiven

Ein tiefes Bedürfnis des Menschen ist es, sich innerhalb einer Gruppe akzeptiert zu fühlen. Fühlt sich ein Mensch zugehörig, erlebt er sich als gleichwertiger Partner oder gleichwertige Partnerin, hat er oder sie Selbstvertrauen und möchte zum Wohle der Gemeinschaft beitragen (Schoenaker, 2000).

Viele Forschungsrichtungen betonen in ihren unterschiedlichen Zugängen allesamt die herausragende Bedeutung von Beziehungen für Schule und Unterricht (Prenzel, 2019a). In diesem Unterkapitel werden drei kurz vorgestellt. An dieser Stelle soll lediglich ein kurzer Einblick geboten werden und es besteht nicht der Anspruch, die verschiedenen Zugänge lückenlos vorzustellen, sondern der Fokus wird auf die sozialen Beziehungen gelegt.

2.3.1. Die Bedeutung von sozialen Beziehungen aus neurowissenschaftlicher Sicht

Aus neurowissenschaftlicher Sicht sind Beziehungen für den heranwachsenden jungen Menschen unerlässlich, da er nur durch Kooperations-, Spiegelungs- und Resonanzverfahren seine Persönlichkeit ausprägen kann (Bauer, 2019b). Jedes Lebewesen weist einen sozialen Drang auf, möchte Beziehungen eingehen und sich von anderen angenommen und wertgeschätzt fühlen (ebd.). Einerseits führen gute Beziehungserfahrungen dazu, dass sich das Gehirn entwickeln kann, und andererseits, dass das Kind entspannt und aufmerksam ist und sich in einem optimalen Lernzustand befindet (Arnold, 2009; Hüther, 2004).

Auch für die Motivation sind soziale Beziehungen von grosser Bedeutung. So erzeugen Beachtung, Interesse und Zuwendung Motivation (Bauer, 2009). Wenn wir mit Menschen arbeiten, bei denen wir uns wohl fühlen, wird das sogenannte Freundschaftshormon Oxytocin ausgeschüttet, wodurch wir ruhig, entspannt und motiviert sind, um uns mit einem

Lerngegenstand zu befassen (Bauer, 2009). Wie zahlreiche neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen, lassen sich Motivationssysteme im Gehirn durch nichts besser aktivieren als dadurch, dass Menschen soziale Akzeptanz erleben und die Erfahrung machen, dass sie als Personen wahrgenommen werden (Bauer, 2019b).

Bauer (2009) betont auch, welche fatalen Folgen Bindungslosigkeit für die Entwicklung eines Kindes haben kann. Das Gehirn nimmt soziale Ausgrenzung ähnlich wahr wie absichtlich zugefügter körperlicher Schmerz (ebd.).

Weiter scheinen soziale Beziehungen auch ein gutes Lernfeld zu sein, um die Selbstkontrolle einzuüben. Ein Kind besitzt nicht schon bei der Geburt ein Selbstkontrollsystem, sondern dieses wird erst im Laufe seines Lebens durch soziale Beziehungen eingeübt. Fehlt es an sozialen Beziehungen, beispielsweise aufgrund von Isolation oder Ausgrenzung, kann es sein, dass es dadurch auch zu einem Defizit bei der Selbstkontrolle kommt (Bauer, 2019b)

2.3.2. Die Bedeutung von sozialen Beziehungen aus bindungstheoretischer Sicht

Die Bindungstheorie argumentiert und belegt, dass Menschen ein angeborenes Bedürfnis haben, enge und von intensiven Gefühlen geprägte Beziehungen zu Menschen aufzubauen (Gahleitner, 2009).

Bindung wird als affektive (gefühlvolle), „innige“ Beziehung zwischen zwei Personen definiert, die sich über Raum und Zeit hinweg miteinander verbinden (ebd.).

Starke, gefühlvolle Beziehungen sind charakteristisch für den Menschen und werden von der Verhaltensforschung mittlerweile oft aus der Sicht der Bindungstheorie betrachtet. Die Bindungstheorie spricht von einem affektiven Band als vorprogrammiertes Verhaltensmuster. Dieses Bindungsverhalten kann besonders in der frühen Kindheit erkannt werden und es wird davon ausgegangen, dass es einen bis zum Tod begleitet (Grossmann & Grossmann, 2012).

Begründer der Bindungstheorie ist John Bowlby. Die Bindungstheorie verbindet ethologisches, entwicklungspsychologisches, psychoanalytisches und systemisches Denken. Sie betrachtet einen Säugling und seine Fürsorgeperson als aktive Interaktionsteilnehmer (Gahleitner, 2009, zitiert nach Brisch, 1999). Bowlby konnte aus seinen Forschungen aufzeigen, dass das Bedürfnis eines Kleinkindes nach Liebe und Gegenwart seiner Mutter gleich gross ist wie sein Bedürfnis nach Nahrung (Bowlby & Mander, 2006).

Ein Kind, das sich in verunsichernden Situationen befindet, braucht emotionale Sicherheit, das Kind strebt nach Nähe zu seiner Fürsorgeperson (Gahleitner, 2009).

An dieser Stelle wird nicht näher auf das Konzept der Bedürfnistheorie eingegangen, sondern es soll nun vielmehr aufgezeigt werden, welche Folgen diese Theorie für den Schulalltag hat.

Die Schule ist ein Ort, an dem Kinder häufig mit herausfordernden Aufgaben konfrontiert werden. Gahleitner (2009) betont, dass Aufgaben oder auch Ereignisse, die nicht auf Antriebe bewältigt werden können, den Wunsch nach Schutz und Fürsorge (d.h. Bindungsverhalten) auslösen. Aus bindungstheoretischer Sicht sind Kinder deshalb immer wieder auf Schutz und Fürsorge angewiesen. Wenn es nun an tragfähigen Beziehungen mangelt, können sogar „kleine“ Belastungen physiologische Stressreaktionen hervorrufen (Spangler, 2001, zitiert nach Gahleitner, 2009). Nur wenn eine professionelle Bindungsbeziehung vorhanden ist, kann sie als „sichere Basis“ fungieren und Sicherheit bieten, um die Welt (Schulalltag) zu explorieren (Bowlby, 1988, zitiert nach Gahleitner, 2009).

Die Bindungstheorie vertritt insgesamt das Bestreben, jemandem nah zu sein, respektiert, wertgeschätzt und unterstützt zu werden. Sie fordert statt der „Unabhängigkeit“ eine „Autonomie in Verbundenheit“ (Grossmann & Grossmann, 2012).

2.3.3. Die Bedeutung von sozialen Beziehungen aus bedürfnistheoretischer Sicht

Bei der Bedürfnistheorie werden elementare Bedingungen, die für das Wohlergehen eines Menschen zentral sind, analysiert. Bedürfnistheorien sind in der Literatur teilweise umstritten, aber sie weisen doch Gemeinsamkeiten auf (Prenzel, 2019a). So betonen die Bedürfnispyramide von Maslow wie auch die Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deci (2018) den Stellenwert der sozialen Eingebundenheit.

Bei Deci und Ryan (2018) werden drei psychologische Grundbedürfnisse des Menschen genannt: soziale Eingebundenheit oder soziale Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit und die Autonomie oder Selbstbestimmung. Grundsätzlich werden diese drei psychologischen Grundbedürfnisse in Zusammenhang mit Motivation gebracht, aber besonders auch für die seelische Gesundheit nimmt das Bestreben nach sozialer Zugehörigkeit eine Vorrangstellung ein (ebd.).

Die Bedürfnispyramide von Maslow (1908 – 1970) stellt die menschlichen Bedürfnisse hierarchisch dar. Grundsätzlich geht es darum, dass ein Bedürfnis gestillt werden muss, damit die nächsthöhere Stufe erreicht werden kann. Aus der Maslow-Konzeption lassen sich wichtige Hinweise für die Pädagogik ableiten. Fleischer (2016) formuliert dies folgendermassen: „Wenn z.B. ein Lehrer einem Schüler bestimmte Lerninhalte vermitteln möchte, aber die Bedürfnisse des Kindes nach Zuneigung und Wertschätzung nicht zu einem Mindestmass erfüllt sind, dann wird die Bedürfnisdominanz des Kindes dessen Verhalten steuern und die Bedeutung des Lernens tritt in den Hintergrund. So kann es sein, dass ein Kind Zuwendung und Anerkennung sucht und dass es deshalb in der Klasse herumkaspert und den Unterricht stört. Durch sein Verhalten wird es zwar vermutlich die Aufmerksamkeit der Anwesenden bekommen, allerdings wird diese in der Regel – jedenfalls von Seiten der Lehrkraft – nicht besonders freundlich ausfallen“ (S. 40).

Zusammenfassung

In diesem Unterkapitel wurde aus neurobiologischer, bindungstheoretischer und bedürfnistheoretischer Perspektive aufgezeigt, dass soziale Beziehungen für einen Menschen von herausragender Bedeutung sind. Einerseits entwickelt sich das menschliche Hirn erst in sozialen Kontakten, andererseits tragen gelingende soziale Beziehungen zur seelischen Gesundheit bei, da sie zu den psychologischen Grundbedürfnissen des Menschen gehören.

2.4. Die Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung (LSB)

In einem ersten Schritt wird auf die grundsätzlichen Merkmale bzw. die Definition der Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung (LSB) eingegangen. In einem zweiten Schritt werden zwei Beziehungs- und Interaktionsmodelle vorgestellt, welche für die vorliegende Masterarbeit von Bedeutung erscheinen. Da die LSB ein multidimensionales Konstrukt ist, welches je nach theoretischer Ausrichtung unterschiedlich konzeptualisiert wird, folgen ausgewählte theoretische Ansätze zur LSB sowie werden einige Instrumente skizziert, welche in der Forschung zur Erfassung der LSB eingesetzt werden. Abschliessend wird vertiefter auf das Erfassungsinstrument Student-Teacher Relationship Scale (STRS) eingegangen, da dieses für die vorliegende Masterarbeit von Bedeutung ist.

2.4.1. Merkmale der LSB

Die LSB ist eine pädagogische Beziehung und stellt eine spezifische Form der sozialen Beziehungen dar. Bei der LSB muss zwischen der individuellen, dyadischen Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler oder Schülerin und einer LSB auf Klassenebene differenziert werden (Leidig, Bolz, Niemeier, Nitz & Casale, 2021). Für die vorliegende Masterarbeit interessiert die individuelle, dyadische LSB. Obwohl auch die LSB auf Klassenebene von besonderer Bedeutung ist, würde es den Rahmen dieser Arbeit übersteigen. Im Abschnitt 2.2.2 wurde unter anderem erwähnt, dass es symmetrische und asymmetrische Beziehungen gibt. An dieser Stelle wird nun konkreter auf die asymmetrische Beziehung eingegangen.

Die LSB stellt eine asymmetrische Beziehung dar. Asymmetrisch bedeutet, dass die Machtverhältnisse unterschiedlich verteilt sind. Dies ergibt sich einerseits schon aus dem Rollenverständnis (Matt & Amann, 2019). So hilft die Lehrperson auf vielfältige Weise dem Schulkind beim Erlernen und Erfassen von Wissen und Können und zeigt den Kindern den „Weg zum Erfolg“ (Ulich, 2001). Die Lehrperson kann die Beziehung gewissermassen mittels Lob und Kritik steuern und besitzt ausserdem einen Vorsprung an Kenntnis und didaktisch-pädagogischer Erfahrung (ebd.). Dieser Umstand macht die Beziehung hierarchisch respektive asymmetrisch (Matt & Amann, 2019; Ulich, 2001).

Andererseits entsteht die Interaktion zwischen den Schülern und Schülerinnen und der

Lehrperson nicht freiwillig, sondern ergibt sich aus der Schulpflicht sowie der Zusammensetzung von Schulklassen und ihrer Zuordnung zu bestimmten Klassenlehrpersonen (Richey, 2016). Die Lehrer*innen-Schüler*innen-Interaktion entsteht also auf einer hierarchischen und asymmetrischen Struktur, auf deren Basis sich die konkreten Beziehungen zwischen ihnen entwickeln (Ulich, 2001).

Eine positive LSB wird von Helsper und Hummerich (2009) wie folgt beschrieben: Die Beziehung ist durch Vertrauen, geringe Angst, Förderorientierung, Orientierung am Erfolg, geringeren Disziplindruck oder auch wenig etikettierende und abwertende Haltungen gekennzeichnet.

Zusammenfassung

Die LSB ist eine spezifische Form der sozialen Beziehungen. Die Interaktion zwischen Lehrperson und Schüler respektive Schülerin ist hierarchisch. Die Lehrperson besitzt mehr Handlungs- und Entscheidungsspielraum sowie Machtmittel, weshalb die LSB als asymmetrisch bezeichnet wird. Die Asymmetrie der LSB wird deutlich, da sie von einem Macht-Abhängigkeits-Verhältnis geprägt ist. Auch eine freundliche Lehrperson ändert daran nichts, jedoch kann die Asymmetrie beispielsweise durch Anerkennung oder Abneigung, Partizipationsmöglichkeiten der Kinder verstärkt oder verringert werden (Oswald, 2009).

2.4.2. Ausgewählte Beziehungs-Interaktionsmodelle

Es werden drei Modelle vorgestellt, die in den Augen der Verfasserin als wichtig erscheinen, um das Konstrukt LSB genauer erfassen zu können. Zuerst wird das Beziehungsmodell nach Pianta (1999) vorgestellt, gefolgt vom transaktionalen Modell der LSB von Nickel (1976). Abschliessend wird das Interaktionsmodell des Lehrer- und Schülerverhaltens von Rosemann (1978) vorgestellt. Da Erwartungen im Modell von Nickel (1976) sowie dem Interaktionsmodell von Rosemann eine wichtige Rolle spielen, wird im Anschluss noch vertiefter auf die normativen Erwartungen in der LSB eingegangen, indem empirische Erkenntnisse zu normativen Lehrer- und Schülererwartungen dargestellt werden.

Das Beziehungsmodell nach Pianta (1999)

Pianta (1999) hat aus der bindungstheoretischen Perspektive ein Modell entwickelt, welches das Konstrukt der LSB als ein dynamisches Zusammenspiel und die Wechselwirkungen der Ebene Lehrperson, Kind und Umweltbedingungen darstellt. Beziehungen sind aus der Sicht von Pianta ein komplexes System mit verschiedenen Faktoren, welche das System beeinflussen. So beeinflussen die individuellen Eigenschaften des Kindes, die individuellen Eigenschaften der Lehrperson und die Umwelteinflüsse die LSB (ebd.).

Individuelle Eigenschaften der Lehrperson und des Kindes

Zu den Individuellen Eigenschaften, welche die LSB beeinflussen, zählen biologische

Faktoren wie Temperament, genetische Disposition sowie Entwicklungsmerkmale und -fähigkeiten wie beispielsweise Persönlichkeit, Selbstwert und Intelligenz (ebd.).

Individuelle Bindungsrepräsentationen der Lehrperson und des Kindes

Auch die bis anhin gemachten Erinnerungen und Bewertungen von bindungsrelevanten Erfahrungen mit den Bindungspersonen bilden die sogenannten Bindungsrepräsentationen. Die Bindungsrepräsentationen nehmen Einfluss auf die Erwartungen innerhalb der

Abbildung 1: Konzeptionelles Schüler-Lehrer-Beziehungsmodell nach Bolz, Wittrock & Koglin (2019, S. 546) orientiert an Pianta (1999, S. 77). S=Schüler*in, L=Lehrperson

Interaktion zwischen dem Kind und der Lehrperson (Pianta, 1999). Vereinfacht dargestellt bedeutet dies: Wenn ein Kind oder auch eine Lehrperson beispielsweise schlechte Bindungserfahrungen in der Vergangenheit gesammelt hat, ist es wahrscheinlich, dass sie auch in der gegenwärtigen Situation eher eine negative Interaktion erwarten wird (ebd.).

Umwelteinflüsse

Mit Umwelteinflüssen sind Aspekte wie familiäre Herkunft, die Beziehung zu Gleichaltrigen, übergeordnete Gesellschaftssysteme, kulturelle Wertvorstellungen, soziale Prozesse, individuelle Eigenschaften des Kindes sowie der Lehrperson sowie der Klassenstruktur bzw. des Schulsystems gemeint (Bolz, Wittrock & Koglin, 2019).

Dynamische Wechselwirkung

Einerseits wird die LSB durch individuelle Eigenschaften der involvierten Personen und durch die individuellen Bindungsrepräsentationen beeinflusst und andererseits versucht das Modell von Pianta auch die Wechselwirkungen zwischen den Akteuren aufzuzeigen, indem er die dynamischen Wechselwirkungen durch wechselseitige Interaktion in sein Modell aufnimmt. Dabei beeinflusst die wechselseitige Interaktion einerseits die LSB und die Wahrnehmung ihrer Qualität, andererseits wirkt sich diese wiederum auf die zukünftige

Gestaltung der konkreten sozialen Interaktion aus (Scherzinger, Roth & Wettstein, 2021).

In seinem Modell versuchte Pianta verschiedene Ergebnisse der Lehrer-Schüler-Beziehungs-Qualitätsforschung abzubilden bzw. zu integrieren und damit zu vereinheitlichen (Glüer, 2012). Aus der bindungstheoretischen Perspektive der Forschung wird die LSB-Qualität vor allem durch die empirisch nachgewiesene Relevanz von Nähe, Konflikt und Abhängigkeit gezeigt (ebd.).

Bolz, Wittrock und Koglin (2019) betonen, dass das LSB-Modell von Pianta die Funktion der Lehrperson zur Gestaltung förderlicher LSB hervorhebt.

Transaktionales Modell der Lehrer-Schüler-Beziehung von Nickel (Richey, 2016, S. 37–40 nach Nickel, 1976)

In diesem Modell fließen Befunde der pädagogisch-psychologischen Forschung sowie solche der sozial- und persönlichkeitspsychologischen Forschung zusammen. Im Modell wird die LSB als Wechselbeziehung aufgefasst. Beide Parteien nehmen aktiven Anteil und beeinflussen ihr Verhalten gegenseitig. Dabei wird die Interaktion zwischen der Lehrperson und dem Kind durch interne (interpsychische) und externe (sozialkulturelles Umfeld) Variablen beeinflusst. Diese Variablen bezeichnet Nickel als Bedingungsvariablen. Er unterscheidet dabei zwischen **internen Bedingungsvariablen** und **externen Bedingungsvariablen**.

Interne Bedingungsvariablen	
der Lehrperson	des Kindes
Einstellungen, Rollenerwartungen, Gewohnheiten, implizite Persönlichkeitstheorie, implizite Führungstheorie	Einstellungen, Rollenerwartungen (inkl. Geschlechtsstereotyp), Gewohnheiten, Normen (Gruppennormen)

Tabelle 1: Interne Bedingungsvariablen

Externe Bedingungsvariablen		
	der Lehrperson	des Kindes
Soziale Lernvergangenheit	Allgemeine erzieherische Erfahrung in Elternhaus und Schule, spezielle Erfahrungen in Hochschulen	Familiäre und ausserfamiliäre Erziehung, bisherige Erfahrungen in der Schule
Gegenwärtige soziale Beziehungen	Schüler, Kollegen, Vorgesetzte, Familie, Freunde und Bekannte	Eltern, andere Lehrpersonen, ausserfamiliäre Erwachsene, Gleichaltrige

Objektivierte Einflüsse	Allgemeine und Fachliteratur, Massenmedien, Lehrpläne, Dienstanweisungen, Richtlinien usw.	Kinder-, Jugend- und Sachliteratur, Massenmedien usw.
-------------------------	--	---

Tabelle 2: Externe Bedingungsvariablen

Beide Bedingungsvariablen fungieren als Wahrnehmungsfilter und lenken somit die Wahrnehmung und bei der Lehrperson auch die Beurteilung von Schülern und Schülerinnen. Aufseiten der Lehrperson bestimmen die externen Bedingungsvariablen dann weitgehend unreflektierte Erziehungshaltungen und -praktiken. Aufseiten der Kinder wirken sich die beiden Bedingungsvariablen auf die Wahrnehmung des Lehrerverhaltens und auch auf ihr Verhalten aus.

Der transaktionale Charakter der LSB wird von Nickel ausgehend vom Lehrerverhalten veranschaulicht (Richey, 2016, S. 39f. nach Nickel, 1976):

„Die Lehrkraft äussert in einer bestimmten Situation ein Verhalten, das durch die externen Faktoren bestimmt wird: Die soziale Lernvergangenheit, die gegenwärtigen sozialen Beziehungen und die objektivierten Einflüssen haben zur Ausbildung bestimmter kognitiver Strukturen (kognitiver Schemata) geführt, die sich als übergreifende und relativ konstante Konzepte über das Verhalten einer Lehrkraft in konkreten Situationen auffassen lassen. Die Schüler/innen nehmen nun das Verhalten der Lehrkraft ‚durch den Filter ihrer eigenen Einstellungen und Erwartungshaltungen‘ wahr, die durch ihre soziale Lernvergangenheit, gegenwärtige soziale Beziehungen und objektivierten Einflüssen bestimmt sind. Die Erwartungshaltungen der Schüler/innen sind dabei (...) relativ analog, sodass das Verhalten der Lehrkraft bei verschiedenen Schüler/innen zu weitgehend übereinstimmenden Reaktionen führt. Das wahrgenommene Lehrerverhalten löst schliesslich ein bestimmtes Verhalten der Schüler/innen aus, in das vorhandene Einstellungen, übernommene Rollenkonzepte, Geschlechtsstereotypen und Normvorstellungen einfließen. Das Verhalten der Schüler/innen wird dann vom Lehrer als Rückmeldung auf seine Erziehungs- oder Unterrichtsmassnahmen als Bestätigung oder Hinweis darauf, dass sein Verhalten falsch war, erlebt und dann modifizierend auf das Erziehungs- und Unterrichtsverhalten wirken, indem die Wahrscheinlichkeit des gleichen Verhaltens in ähnlichen Situationen erhöht oder vermindert wird“ (S. 39f.)

Da die Wahrnehmung des Verhaltens des Kindes durch die Lehrperson nicht objektiv ist, sondern durch die Bedingungsvariablen verzerrt wird, kann dies dazu führen, dass die Lehrperson ihr Verhalten aufgrund der Schülerreaktion nicht anpasst, sondern sich in ihren Erwartungen lediglich bestätigt fühlt und sich dadurch die impliziten Persönlichkeits- und

Führungstheorien der Lehrperson bilden (Richey, 2016, nach Nickel, 1976).

Das transaktionale Modell von Nickel verdeutlicht, dass es sich bei der LSB um ein komplexes Beziehungsgefüge handelt, das sich einfachen Erklärungsmodellen entzieht. Ausserdem spielt die Asymmetrie der LSB eine wichtige Rolle. Durch die asymmetrische Struktur der LSB haben Meinung und Einstellung der Lehrperson erhebliche Auswirkungen auf die Schüler und Schülerinnen (Richey, 2016).

Abbildung 2: Transaktionales Modell der Lehrer-Schüler-Beziehung (Richey, 2016, S.38 nach Nickel, 1976, S. 165).

Das Interaktionsmodell der LSB von Rosemann (1978)

Wie im Abschnitt 2.2.2 ausgeführt wurde, sind Interaktionen ein wesentlicher Bestandteil von Beziehungen, weshalb an dieser Stelle ausführlicher auf das Interaktionsmodell von Rosemann (1978) eingegangen wird.

Die Wechselseitigkeit der Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Schüler oder der Schülerin, welche im transaktionalen Modell von Nickel zum Ausdruck kommt, wurde von Rosemann (1978) einer detaillierten Analyse unterzogen. Dabei ging es ihm darum, zu analysieren, warum sich Lehrpersonen und Schüler und Schülerinnen in einer Situation genau so verhalten, wie sie dies tun, und nicht anders (Rosemann, 1978). Wie beim Modell von Nickel (1976) fungieren normative Erwartungen im Interaktionsmodell von Rosemann als WahrnehmungsfILTER. Dabei wird das Verhalten des Interaktionspartners mit den normativen Erwartungen wahrgenommen und verglichen (Richey, Wesselborg, Bohl, Reiber & Merk, 2014). Mit normativen Erwartungen ist das Verhalten gemeint, das aufgrund von kulturellen Normen/Konventionen erwartet wird (ebd.). So ist beispielsweise eine normative Erwartung der Lehrperson, dass die Schülerschaft pünktlich zum Unterricht erscheint. Entspricht das wahrgenommene Verhalten den subjektiven normativen Erwartungen, wird von einer

Erwartungskonkordanz gesprochen (ebd). Entspricht das wahrgenommene Verhalten diesen Erwartungen nicht, entspricht dies einer Erwartungsdiskordanz. Je nach Übereinstimmung werden dann unterschiedliche Verhaltensreaktionen und emotionale Reaktionen ausgelöst (Rosemann, 1978).

Bei den Schülern und Schülerinnen führt Erwartungskonkordanz zu Zufriedenheit sowie Leistungsbereitschaft, Interesse und positivem Unterrichtsverhalten, wohingegen Erwartungsdiskordanz das gegenteilige Verhalten auslöst (ebd.). Bei den Lehrpersonen geht Rosemann (1978) davon aus, dass Erwartungskonkordanz zu Zufriedenheit und einer ermutigenden und unterstützenden Zuwendung gegenüber dem Schüler oder der Schülerin führt. Bei Erwartungsdiskordanz geht er davon aus, dass sie zu Unzufriedenheit sowie einem sozio-emotional distanzierten Verhalten führt.

Ulich (2001) kritisiert, dass beim Modell von Rosemann der Eindruck erweckt werde, dass den normativen Erwartungen von Lehrpersonen und Schülern respektive Schülerin das gleiche Gleichgewicht zukomme, was jedoch aufgrund der asymmetrischen Beziehung nicht zutrifft. So betont auch Schweer (2019), dass aufgrund der unterschiedlichen Rollen- und Machtverteilungen im Klassenzimmer im Falle einer negativen Beziehungsspirale die Folgekosten für die Schüler und Schülerinnen ungleich höher sind als für die Lehrperson.

Abbildung 3: Das Interaktionsmodell des Lehrer- und Schülerverhaltens (Richey, 2016, S. 44 nach Rosemann, 1978).

Zusammenfassung

Bei allen drei vorgestellten Modellen spielen die persönlichen und individuellen Erfahrungen der Lehrperson eine bedeutende Rolle dabei, wie Verhalten oder Situationen interpretiert werden. Da die LSB u.a. aufgrund der Machtverhältnisse eine asymmetrische Beziehung darstellt und im Falle einer negativen Beziehungsspirale die Konsequenzen für die Schüler und Schülerinnen gravierender sind, wäre es besonders für die Lehrperson wichtig, sich ihrer Erwartungen bewusst zu sein.

2.4.3. Normative Erwartungen in der LSB

Im Abschnitt 2.4.2 wird deutlich, dass normative Erwartungen in der LSB einen hohen Stellenwert haben. Das Interaktionsmodell von Rosemann (1978) verdeutlicht, dass normative Erwartungen die Beziehung der LSB stark beeinflussen. Da eine vertiefte Auseinandersetzung mit normativen Erwartungen in der LSB den Umfang dieser Arbeit übersteigen würde, wird lediglich ein kurzer Überblick von empirisch erfassten normativen Erwartungen von Lehrpersonen sowie normativen Erwartungen von Schülern und Schülerinnen aufgelistet. Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesem Thema wird an Richey (2001, 2020) verwiesen.

In vielen Studien von 1960 bis 1980 wurde untersucht, welche normativen Erwartungen Lehrpersonen und Schüler und Schülerinnen aneinander stellen (Richey, 2016). Obwohl die Erfassungsinstrumente und Zeitpunkte der Studien sehr unterschiedlich waren, kamen sie zu einheitlichen Befunden (ebd.). So konnte herausgefunden werden, dass sich die normativen Erwartungen der Lehrpersonen an die **Mitarbeit, Freundlichkeit, Disziplin und Leistungen** der Schüler und Schülerinnen richten (ebd.).

Folgende Befunde des bei Lehrpersonen beliebten bzw. unbeliebten Schülerverhaltens konnten aus den Studien herauskristallisiert werden (Richey, 2016, S. 67):

	beliebte Schüler/innen	unbeliebte Schüler/innen
Mitarbeit	Beteiligung/aktive Teilnahme am Unterricht (Silbermann, 1969; Brophy & Good, 1976)	Fehlender Willenseinsatz (Höhn, 1967)
Leistung	richtige Antworten auf Fragen (Silbermann, 1969; Brophy & Good, 1976) Wenig Vorlesefehler (Brophy & Good, 1976) gute Noten (Petillon, 1982) keine Wiederholung von Klassen	schlechte Noten (Petillon, 1982) Wiederholung von Klassen (Petillon, 1982) Empfehlung für Hauptschule (Petillon, 1982) Mangelnde Begabung (Hohn, 1967)

	beliebte Schüler/innen	unbeliebte Schüler/innen
	(Petillon, 1982) Empfehlung für Gymnasium (Petillon, 1982)	
Konformität	sich einfügen (Silberman, 1969) Klassenregeln nicht verletzen (Brophy & Good, 1976) gutes Betragen (Brophy & Good, 1976) sehr konformes Verhalten (Petillon, 1982)	Disziplinprobleme (Silbermann, 1969; Brophy & Good, 1976) Verletzung der Klassenregeln (Brophy & Good, 1976) hyperaktives, aggressive Verhalten (Brophy & Good, 1976) nicht konformes Verhalten (Petillon, 1982) oppositives Verhalten (Höhn, 1967)

Tabelle 3: Übersicht über die Befunde des bei Lehrer/innen beliebten und unbeliebten Schülerverhaltens (Richey, 2016, S. 67).

Bei den Schülern und Schülerinnen konnten folgende normativen Erwartungen festgestellt werden: **emotionale Wärme** (z.B. Freundlichkeit, Gerechtigkeit, Geduld, Verständnis, Hilfsbereitschaft, Vertrauen), **das fachliche Können** (z.B. interessante Unterrichtsgestaltung, gut erklären können, fachliche Hilfe geben, die Berücksichtigung der Interessen der Schüler und Schülerinnen) sowie **das Durchsetzungsvermögen** der Lehrperson (z.B. konsequent sein und angemessene Sanktionen) (Richey, 2020).

2.4.4. Zentrale theoretische Zugänge und Instrumente zur Erfassung der LSB

Die LSB ist ein multidimensionales Konstrukt, das je nach theoretischer Ausrichtung unterschiedlich konzeptualisiert wird (Wettstein & Raufelder, 2020). Die Operationalisierung der LSB gestaltet sich aufgrund dieser Komplexität schwierig. Im Folgenden werden die theoretischen Ansätze und einige Erfassungsinstrumente zur LSB im Rahmen der Erziehungsstilforschung, Bindungstheorie und Selbstbestimmungstheorie dargestellt (nach Wettstein & Raufelder, 2020, S. 17–28).

Die Erziehungsstilforschung

Zu Beginn der Untersuchungen zur LSB hat man vor allem das Verhalten der Lehrperson und dessen Auswirkungen auf das Lern- und Leistungsverhalten von Schülern und Schülerinnen untersucht (Tausch & Tausch, 1998).

In der Erziehungsstilforschung werden unterschiedliche Dimensionen des Lehrpersonenverhaltens in der LSB unterschieden. So werden bei Tausch und Tausch

(1998) beispielsweise zwei Dimensionen des Lehrpersonenverhaltens unterschieden: emotionale Wärme versus emotionale Kälte und maximale Lenkung und Kontrolle versus minimale Lenkung und Kontrolle.

Das Erzieher*innenverhalten wird methodisch in der Erziehungsstilforschung typischerweise via Einschätzungsskalen durch Beobachter*innen erfasst (Wettstein & Raufelder, 2020). Reitzler, Metzke und Steinhausen erfassen mit dem „Zürcher Kurzfragebogen zur Erfassung des Erziehungsverhaltens“ (ZKE) das Erzieher*innenverhalten aus Sicht des Kindes, welcher neben den herkömmlichen Erziehungsstildimensionen „Wärme und Unterstützung“ sowie „Regeln und Kontrolle“ noch eine dritte Skala zu „Psychologischer Druck“ enthält (ebd.). Der Questionnaire-on-Teacher-Interaction-Fragebogen (QTI) wurde von Wubbels und Mitarbeitenden spezifisch zur Erfassung der LSB entwickelt. Dieser Fragebogen berücksichtigt sowohl die Perspektive des Schülers bzw. der Schülerin wie auch jene der Lehrperson (ebd.).

Für die empirische Erfassung werden beim Erziehungsstilansatz fast ausschliesslich Elemente zu Verhaltensweisen der Lehrperson erfasst. Implizit liegt dem ein asymmetrisches, unilaterales Bild der LSB zugrunde, das der Komplexität dieser Beziehung nur begrenzt gerecht wird (ebd.). Obwohl es unbestritten ist, dass die LSB verschiedene Aspekte umfasst und die Lehrperson mit ihrem Verhalten die LSB fördern kann, ist bei der Unterscheidung einer aufgabenorientierten (Lenkung und Kontrolle) und einer sozial-emotionalen Dimension (emotionale Wärme) die Abgrenzung weder trennscharf noch unterliegt sie einer einheitlichen Terminologie und Zuordnung (ebd.). So erwähnt Wentzel (Wettstein & Raufelder, 2020, nach Wentzel, 1997) beispielsweise Faktoren wie Ehrlichkeit, Wertschätzung, Respekt und Interesse am Zwischenmenschlichen, die eine affektive Tönung haben und zum Konstrukt des „caring“ und somit in den Bereich der sozial-emotionalen Unterstützung gehören, die in den erwähnten Messinstrumenten kaum Berücksichtigung finden (Wettstein & Raufelder, 2020).

Die Bindungstheorie

Im Grundschulalter beziehen sich die Untersuchungen zur LSB häufig auf die Bindungstheorie (Attachment Theory) (ebd.). Ursprünglich wurde dieser entwicklungspsychologische Ansatz durch Beobachtungen der frühen Mutter-Kind-Beziehung entwickelt. Wie in der Erziehungsstilforschung steht auch hier das Verhalten der Mutter (Bezugsperson) als Auslöser für bestimmte Verhaltensweisen beim Kind im Fokus der Betrachtung. In der Theorie werden vier Bindungstypen unterschieden: sichere Bindung, unsicher vermeidende Bindung, unsicher ambivalente Bindung und desorganisierte Bindung (Bowlby & Mander, 2006). An dieser Stelle wird nicht näher auf diese Bindungstypen eingegangen, da dies den Rahmen dieser Arbeit übersteigen würde.

Es kann aber gesagt werden, dass die Bezugsperson in einer sicheren Bindung umgehend

und angemessen auf die Bedürfnisse des Kindes reagiert, wodurch sich beim Kind das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Zufriedenheit einstellt. Dadurch erlangt das Kind die nötige Sicherheit, seine Umwelt zu entdecken, weil es sich des „sicheren Hafens“ bewusst ist (Wettstein & Raufelder, 2020).

Dieser Ansatz wurde auch insofern auf die LSB übertragen, als die Lehrperson das Explorationsverhalten des Kindes und dessen soziale, emotionale und kognitive Regulationsfähigkeit unterstützen und fördern soll (Davis, 2003). Wettstein und Raufelder (2020) betonen, dass es jedoch fraglich ist, ob eine Übertragung der Bindungstheorie auf die LSB angewendet werden kann.

Die Bindungsforschung hat – ähnlich wie die Erziehungsstilforschung – einen unidirektionalen Ansatz, dem das Verhalten der Lehrperson zugrunde liegt (Wettstein & Raufelder, 2020). Wenn die LSB auf Grundlage der Bindungstheorie erfasst wird, wird dies üblicherweise mit dem von Pianta entwickelten Student-Teacher Relationship Scale (STRS) erfasst (ebd.). Dieser erfasst jedoch lediglich die Perspektive der Lehrperson zur LSB (ebd.). Um dieser Einseitigkeit entgegenzuwirken, wurden Instrumente zur Erhebung der Schüler- und Schülerinnen-Perspektive entwickelt, beispielsweise das Inventory of Teacher-Student Relationships (IT-SR) (ebd.). Ein sinnvoller Einsatz des Fragebogens auf der frühen Primarstufe ist aber fraglich, da die Fragen den Kindern vorgelesen werden müssten (ebd.).

Die Selbstbestimmungstheorie

Oftmals nehmen empirische Studien zur LSB Bezug zur Selbstbestimmungstheorie (SDT). Die grundlegende Aussage dieser Theorie ist, dass eine optimale Entwicklung von Motivation und Wohlbefinden gefördert werden kann, wenn drei psychologische Grundbedürfnisse erfüllt sind: Erleben der eigenen Kompetenz, soziale Eingebundenheit und Autonomie in Lernprozessen (Ryan & Deci, 2018).

Die soziale Eingebundenheit wird meist via Schüler und Schülerinnen mittels eines Fragebogens erfasst. Deci und Ryan haben jedoch kein eigenes Instrument zur Erhebung der SDT im schulischen Kontext entwickelt (Wettstein & Raufelder, 2020). Es gibt jedoch Erhebungsinstrumente, die sich auf die SDT beziehen. So gibt es Teacher Social Support Subskalen aus der Classroom Life Measure oder Fragebögen, die Items aus der Classroom Environment Measure beinhalten, welche ebenfalls Skalen zur LSB enthalten (ebd.).

Wettstein und Raufelder (2020) betonen jedoch, dass diese Instrumente dem komplexen Wechselbeziehungssystem der LSB nicht gerecht werden. Auch wenn bei der Classroom Environment Measure eine Student- und eine Teacher-Variante vorliegen und damit eine reziproke Auffassung suggeriert wird, kann bei den Items festgestellt werden, dass lediglich wahrgenommene Verhaltensweisen und Haltungen der Lehrperson erfasst werden.

Wenigstens werden sie aus verschiedenen Perspektiven erfasst, aber die Beeinflussung der

Beziehung wird einseitig der Lehrperson zugeschrieben (Wettstein & Raufelder, 2020).

Das transaktionale Modell der LSB

Im Abschnitt 2.4.2 wurde eingehend auf das transaktionale Modell von Nickel eingegangen. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass auch Wettstein und Raufelder (2020) hervorheben, dass die oben genannten theoretischen Ansätze jeweils nur Teilaspekte der LSB abdecken und das Modell von Nickel das einzige umfassende Modell ist, welches der Komplexität der LSB gerecht wird.

Es existieren aber keine empirischen Untersuchungen und Erfassungsinstrumente zur Validierung dieses umfassenden Modells von Nickel (Wettstein & Raufelder, 2020).

Die Forschungslage zur LSB

Im deutschsprachigen Raum ist die Forschungslage zur LSB noch sehr dünn. Oft werden nur einzelne Aspekte der LSB untersucht und selten längsschnittliche oder methodenplurale Forschungsdesigns gewählt (ebd.). Wie in diesem Abschnitt 2.4.4 deutlich wurde, wird das Konstrukt der LSB in den unterschiedlichen theoretischen Ansätzen sehr heterogen gefasst und unterschiedlich operationalisiert (ebd.). Es werden mit sehr unterschiedlichen Instrumenten verschiedenste Aspekte der Beziehung erfasst. So werden sie jedoch dem dynamischen und wechselseitigen Charakter der LSB oft nicht gerecht (ebd.). Wettstein und Raufelder (2020) skizzieren **drei** Kritikpunkte an der Theorie- und Forschungstradition zur LSB (S. 23):

Kritikpunkt 1: Vernachlässigung der Transaktionalität in der LSB

Die LSB stellt eine transaktionale Beziehung dar. Transaktionale Beziehung bedeutet, dass es ein komplexes aufeinander aufbauendes Wechselbeziehungssystem ist und alle involvierten Personen Einfluss auf das System nehmen. Diese wechselseitigen Beziehungen und Einflüsse bleiben bei dem Ziel, die LSB darzustellen, weitgehend unbeachtet. Meist gehen die theoretischen Ansätze von einer asymmetrischen Beziehung aus, wobei die Wirkrichtung vom Erwachsenen zum Kind gedacht wird, und beschreiben deshalb lediglich Beziehungsmerkmale, Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale der erziehenden Person. Nach Meinung von Wettstein und Raufelder (2020) müsste die Forschung vermehrt ihre Aufmerksamkeit auf die reziproken Effekte der LSB richten und sich an Modellen orientieren, welche der Transaktionalität dieser Beziehungen gerecht werden, wie dies beispielsweise im Modell von Nickel (1976) der Fall ist.

Kritikpunkt 2: Perspektive

Die meisten Instrumente erfassen die Beziehung nur aus einer Perspektive, häufig aus der Sicht der Lehrperson. Scherzinger und Wettstein (2019) konnten jedoch in Studien zeigen, dass die Einschätzung der LSB von Lehrpersonen und jene von Schülern und Schülerinnen kaum übereinstimmen. Laut Wettstein (2013) kann dies auf zwei Gründe zurückgeführt

werden. Erstens weisen die Fragebogen-Items teilweise eine unterschiedliche Referenz auf (z.B. „Ich mag diese Lehrperson“ bzw. „Ich mag meine Klasse“).

Zweitens befindet sich eine Lehrperson im Unterricht gegenüber den Schülern und Schülerinnen in einem Beobachtungsnachteile. Sie ist im Unterricht mit vielfältigen Anforderungen und Aufgaben konfrontiert, weshalb ihre Einschätzung der im Unterricht ablaufenden Interaktionen erschwert wird.

Drittens ist nicht auszuschließen, dass die Einschätzung der Lehrperson einer selbstwertdienlichen Verzerrung unterliegt, deshalb ist es wichtig, auch die Perspektive der Schüler und Schülerinnen einzubeziehen (Wettstein & Raufelder, 2020).

Kritikpunkt 3: Ökologischer Kontext

Die meisten Fragebogen zur Erfassung der LSB sind kontextunabhängig. Dabei sind die sozialen Interaktionen und Beziehungen immer auch in den ökologischen Kontext (Umwelteinflüsse) des Unterrichts eingebettet. Es wäre deshalb wichtig, die Merkmale des ökologischen Kontextes mit zu erfassen (Wettstein & Raufelder, 2020).

2.4.5. Student-Teacher Relationship Scale (STRS) Pianta

Wie zu Beginn des Unterkapitels erwähnt wurde, wird der STRS noch genauer dargestellt. Besonders bei den jüngeren Kindern der Primarstufe wird die LSB oft mit diesem Instrument erfasst (Wettstein & Raufelder, 2020). Als Erstes werden die drei Faktoren Nähe, Konflikt und Abhängigkeit, welche die STRS erfasst, genauer beschrieben. Anschliessend wird aufgezeigt, welche Faktoren auf eine gute Beziehungsqualität schliessen lassen.

Nach Pianta (2001) kann die Qualität einer LSB – aus Sicht der Lehrperson – mit den drei Faktoren Nähe (closeness), Konflikt (conflict) und Abhängigkeit (dependency) beschrieben werden. Diese drei Faktoren werden durch die STRS erfasst (nach Güler, 2017, S. 60):

- **Nähe:** Mit diesem Faktor wird beschrieben, welche Gefühle eine Lehrperson einem Kind entgegenbringt. Merkmale einer nahen Beziehung sind eine offene Kommunikation mit dem Kind, eine emotionale Verbundenheit zum Kind sowie ein Sicherheitsgefühl, das dem Kind gegeben wird. So teilt sich ein Kind, welches sich als nahe wahrgenommen wird, gegenüber der Lehrperson gerne mit und lässt sich auch von dieser trösten und sucht bei Schwierigkeiten auch Unterstützung.
- **Konflikt:** Mit diesem Faktor wird erfasst, in welcher Weise die Lehrperson die Beziehung zum Kind als konflikthaft wahrnimmt und als wie schwierig sie das Kind in der Beziehungsgestaltung empfindet. Ein hoher Wert im Bereich Konflikt bedeutet, dass die Interaktion von der Lehrperson als unvorhersehbar und unbefriedigend eingeschätzt wird. Aus der Perspektive der Lehrperson fühlen sich solche Kinder oft unfair behandelt und werden schnell ärgerlich, wenn sie zurückgewiesen werden. Sie erscheinen für die Lehrperson als anstrengend und energieraubend in der Interaktion.

- **Abhängigkeit:** Mit diesem Faktor wird aus der Perspektive der Lehrperson beschrieben, in welchem Ausmass das Kind als besonders abhängig wahrgenommen wird. Ein Kind mit einer hohen Ausprägung auf diesem Faktor reagiert beispielsweise besonders stark auf die Trennung von der Lehrperson, fragt oft nach Hilfe, benötigt häufig Bestätigung durch die Lehrperson und wird schnell auf andere Kinder eifersüchtig.

Diese drei Faktoren wurden anhand von Faktorenanalysen extrahiert und sind durch entsprechende Fragen im STRS repräsentiert. Die Bewertung der Qualität der Beziehung erfolgt sowohl durch die drei einzelnen Faktoren als auch durch einen Gesamtwert (Glüer, 2017, nach Pianta, 2001). Für eine differenzierte Erfassung der Beziehungsqualität ist aber die getrennte Betrachtung der Faktoren Nähe, Konflikt und Abhängigkeit zu empfehlen (Glüer, 2017). Eine hohe Lehrperson-Kind-Beziehungsqualität besteht demnach aus einer ausgeprägten Nähe, geringem Konflikt und geringer bis mittlerer Abhängigkeit (ebd.).

Für eine gute Beziehung sollte ein gewisses Mass an Nähe aufgebaut werden.

Unausgesprochene und ungelöste Konflikte sind hinderlich für eine gute Beziehung.

2.5. Peer-Beziehungen als soziale Beziehungen

Neben der LSB haben Peer-Beziehungen einen hohen Stellenwert. Im Abschnitt 2.4.1 wurde vertieft auf die LSB als asymmetrische Beziehung eingegangen. Aufgrund von Überlegenheit, Macht und Zwang seitens Eltern oder anderer Erwachsenen sind solche Beziehungen asymmetrisch. Peer-Beziehungen in der Schule stellen dagegen soziale Beziehungen dar, die auf Gleichrangigkeit basieren, weshalb bei Peer-Beziehungen von symmetrischen Beziehungen gesprochen wird (Oswald, 2009). Für eine gesunde Entwicklung sind Erfahrungen mit symmetrischen Beziehungen unerlässlich, weil sie gemeinsam konstruiert werden (ebd.). Bereits vor dem Kindergartenalter werden Erfahrungen mit symmetrischen Beziehungen zu Peers gesammelt (ebd.). Entscheidend für die Entwicklung sozialer Fähigkeiten und die Exploration der Erwachsenenwelt werden aber die Ko-Konstruktionen mit Peers in der Schulzeit (ebd.).

In diesem Unterkapitel wird zunächst auf die generelle Bedeutung von Peer-Beziehungen eingegangen. Daraufgehend wird der Fokus auf spezifische Bestandteile von Peer-Beziehungen wie Freundschaft, Ablehnung oder Aussenseitertum gelegt. Zum Schluss werden Erfassungsmethoden von Peer-Beziehungen angeschaut, da dies für die vorliegende Masterarbeit von Bedeutung ist.

Die Beziehungen der Kinder zu Gleichaltrigen werden auch in der deutschsprachigen Literatur Peergroup genannt (Oswald, 2009).

Im Hinblick auf die soziale Entwicklung ist der Umgang mit Peers sehr wichtig. Petillon (1991) nennt folgende Erfahrungen, die in der Gruppe gemacht werden können (S. 183):

- Sich mit anderen vergleichen (Aspekt Bezugsgruppe)
- Sich einen Status im Hinblick auf Einfluss, Beliebtheit u.a. erwerben (Aspekt: Gruppenstruktur)
- Lernen, Normen mitzubestimmen und zu befolgen (Aspekt: Gruppennorm)
- Zugehörigkeit erleben (Aspekt: Sozialklima)
- Sozialbeziehungen aufnehmen (Aspekt: Beziehung)
- Sich in Publikumssituationen bewähren (Aspekt: soziales Selbstbewusstsein)
- Selbsterfahrungen machen (Aspekt: Identität)
- Intensive Bindungen eingehen (Aspekt: Freundschaft)
- Gemeinsam arbeiten und spielen (Aspekt: Kooperation)
- Andersartigkeit erfahren (Aspekt: Toleranz)
- Sich für Gruppeninteressen zusammenschliessen (Aspekt: Solidarität)

Diese Auflistung zeigt eindrücklich, welche unterschiedlichen, bedeutungsvollen Aspekte in einer Peer-Gruppe erlebt und erprobt werden können. Obwohl alle erwähnten Aspekte von Bedeutung sind, erscheint der Verfasserin dieser Arbeit wichtig, dass für die seelische Gesundheit besonders das Bestreben nach sozialer Eingebundenheit eine Vorrangstellung einnimmt (Ryan & Deci, 2018). Man möchte von anderen akzeptiert und anerkannt werden (ebd.).

In allen Schulklassen entwickeln sich soziale Beziehungen. Wie bereits im Abschnitt 2.2.2 erwähnt, ist die Interaktion ein wesentlicher Bestandteil, wenn es darum geht, soziale Beziehungen einzugehen. Auch bei den Peer-Beziehungen ist die Interaktion von grosser Bedeutung. Im Kontakt mit Gleichaltrigen entstehen aus den alltäglichen Interaktionen stabile oder wechselhafte Beziehungsverhältnisse unterschiedlicher Art (Ulich, 2001). Es entstehen stabile Freundschaften, lockere Kameradschaften oder auch feste Cliques (Fend, 1991; Ulich, 2001). Es ergeben sich aber auch Situationen der Isolation und der Ablehnung (ebd.).

2.5.1. Freundschaften

Freundschaften sind ein wichtiger Aspekt der Peer-Beziehungen. Freundschaft wird als eine exklusive Beziehung zwischen zwei Individuen angesehen und wird als dyadische persönliche Beziehung definiert (Wehner, 2009). Wehner (2009) definiert Freundschaften so:

„Freundschaft ist eine freiwillige, personenbezogene, wenig sozial standardisierte, gleichheitliche, bilaterale, (symmetrisch) reziproke, längerfristige Beziehung und gehört zu den Wahlbeziehungen. Sie entsteht durch die gegenseitige Wahl von zwei Personen, die sich attraktiv und sympathisch finden. (...) Freundschaft ist eine Beziehung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Beide involvierten Personen müssen sich gegenseitig zum Freund/zur Freundin wählen“ (S. 404).

Freundschaften sind für Kinder enorm wichtig. In einer empirischen Untersuchung mit

Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren wurden folgende Motive für eine Freundschaft herauskristallisiert (Valtin, 1991, S. 20).

- Wunsch nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit
- Wunsch nach Austausch
- Wunsch nach Sicherheit
- Wunsch nach Zuneigung und Anerkennung

Für die Entwicklung der Kinder sind Freundschaften von grosser Bedeutung. So lernen die Kinder in Freundschaftsbeziehungen den angemessenen Umgang von Gleich zu Gleich, entwickeln Empathie und moralische Urteilsfähigkeit und bekommen Wertschätzung (Oswald, 2009).

Oswald und Krappmann (1991) konnten in ihren Untersuchungen über einen Zeitraum von fast drei Jahren belegen, dass die Schulklasse das wichtigste Rekrutierungsfeld für Kinderfreundschaften ist. Die Schule kann einen wichtigen Beitrag leisten, einen Rahmen zu stiften, in welchem sich die Beziehungen zwischen den Kindern entwickeln können (ebd.).

Zusammenfassung

Freundschaft ist eine exklusive Beziehung zwischen zwei Individuen und wird als dyadische, persönliche Beziehung definiert. Sie stellt einen wichtigen Aspekt von Peer-Beziehungen dar.

Einerseits schaffen Freundschaften soziale Integration und vermitteln andererseits Wertschätzung.

Die Schulklasse ist das wichtigste Rekrutierungsfeld für Kinderfreundschaften und ist von grosser Bedeutung, wenn es darum geht, Freundschaften zwischen Kindern zu fördern.

2.5.2. Aussenseitertum und Aussenseiterposition in Schulklassen

Im Abschnitt 2.5.1 wurde näher auf Freundschaften eingegangen. Der Abschnitt 2.5.2 widmet sich nun isolierten und abgelehnten Kindern, die sich also in einer Aussenseiterposition befinden. In einem ersten Schritt wird der Begriff Aussenseiter definiert und Ergebnisse von Petillon (1991) bezüglich der Aussenseiterposition aufgezeigt. In einem zweiten Schritt wird die Stabilität solcher Aussenseiterpositionen thematisiert und mögliche Erklärungen dieser Stabilität beleuchtet. Abschliessend werden mögliche Folgen solcher Ausschlüsse skizziert.

In der Schule definiert sich Aussenseitertum dadurch, dass das Kind zwar Teil einer Gruppe ist, aber trotzdem nicht richtig dazugehört. Um zu einer Gruppe dazuzugehören, werden bestimmte Eigenschaften gefordert, welche der Aussenseiter in der Schule nicht erfüllt und wodurch er somit nicht der Norm entspricht. Deshalb wird er von der Gruppe nicht beachtet oder sogar abgelehnt (Kammerer, o. J.).

Petillon (1991) betont, dass etwa 15% aller Kinder von keinem Mitschüler bzw. keiner

Mitschülerin als Freund genannt werden. Dabei liegt der Anteil der isolierten Kinder bei Knaben deutlich höher als bei Mädchen. 10% der Kinder haben wenige Spielkontakte und wenige Sitznachbarschaften und müssen deshalb als sozial isoliert betrachtet werden. Besonders alarmierend ist, dass über 70% der Kinder, die zum Schulanfang von den Mitschülern und Mitschülerinnen gemieden wurden, auch zum Ende des zweiten Schuljahres keinen Anschluss an eine Gruppe fanden (S. 192).

Es gibt folgende Erklärungsansätze, weshalb Aussenseiterpositionen so stabil sind (Petillon, 1991, S. 192):

- „Da die mit sozialer Anerkennung verbundenen Partizipationschancen unterschiedlich verteilt sind, zeigen Schüler mit ‚Interaktionsdefiziten‘ in vielen Fällen unangemessenes, statusminderndes Sozialverhalten. Häufig fehlt es an den grundlegenden Erfahrungen, wie man zu Kontaktzwecken kommuniziert und wie man Freundschaften schliesst.“
- „Es ist ein Zusammenhang anzunehmen zwischen der Möglichkeit, sich und andere realistisch einzuschätzen, und der Häufigkeit und Gelegenheit, an Interaktionen teilzunehmen. Die Fähigkeit, Erwartungen anderer zu antizipieren und in seinem eigenen Verhalten zu berücksichtigen, steht in Wechselbeziehungen zur Interaktionshäufigkeit.“
- „Es fehlt isolierten und abgelehnten Gruppenmitgliedern an Rückmeldungen darüber, ob die Mitschüler ähnliche oder abweichende Wahrnehmungen von bestimmten sozialen Phänomenen in der Gruppe machen.“

Es gibt Befunde, die dafür sprechen, dass eine niedrige soziale Stellung in der Gruppe eine befriedigende Sozialentwicklung stark beeinträchtigt. Besonders Kinder in einer solchen Aussenseiterposition wären auf die Unterstützung durch die Lehrperson angewiesen (Petillon, 1991). Bei den Untersuchungen von Petillon (1991) wurde jedoch deutlich, dass viele Lehrpersonen Schülerkonflikte als Lappalie abtun und die Gründe für die Aussenseiterstellung hauptsächlich dem Verhalten des Betroffenen zuschreiben. Petillon konnte feststellen, dass ein leistungsstarkes Kind, das bereitwillig den Forderungen der Lehrperson nachkommt, meist eine höhere soziale Stellung in der Schülergruppe einnimmt. Dies ermöglicht es wiederum, unbelastet und selbstbewusst schulische Forderungen zu erfüllen (ebd.). Die leistungsschwächeren Schüler und Schülerinnen hingegen verlieren zunehmend positive Kontaktmöglichkeiten in der Gruppe und haben es deshalb besonders schwer, Leistungsrückstände aufzuholen (Petillon, 1991). Eher selten erhalten diese Kinder die notwendige Zuwendung der Lehrperson (ebd.). Besonders wichtig wäre es, dass Lehrpersonen die ungünstigen Prozesse in den Peer-Gruppen wahrnehmen, die Kinder zu wechselseitiger Anerkennung anleiten sowie verletzendes Verhalten von Kindern gegenüber anderen Kindern nicht ignorieren (Prenzel, 2019a).

Zusammenfassung

Personen, welche von einer Gruppierung ausgegrenzt oder ausgeschlossen werden oder die von einer Gruppe kollektiv abgelehnt respektive als unsympathisch eingestuft werden, werden als Aussenseiter definiert. Besonders alarmierend ist, dass sich solche Aussenseiterpositionen als sehr stabil erweisen. Ausgeschlossene zeigen teilweise „Interaktionsdefizite“. Erschwerend kommt hinzu, dass es diesen Kindern an Partizipationsmöglichkeiten fehlt und hilfreiche Rückmeldungen der Gruppe ausbleiben. Ausgeschlossene Kinder sind besonders darauf angewiesen, dass ihre Lehrperson ungünstige Prozesse in der Peer-Gruppe wahrnehmen und verletzendem Verhalten unter den Kindern entgegenwirken.

2.5.3. Instrument zur Erfassung der Peer-Beziehungen

In diesem Abschnitt wird genauer auf die Methode der Soziometrie und die soziometrische Erhebungsmethode eingegangen, da sie eine gute Erhebungsmethode darstellt, um Beziehungen zwischen Kindern in einer Schulklasse zu erfassen. Dies ist für die vorliegende Arbeit zentral, wenn es darum geht, die Beziehungen zwischen Peers und Kindern mit ADHS zu analysieren.

Moreno (1934) hat mit der Soziometrie eine gute Methode geschaffen, mit der Beziehungen systematisch erfasst werden können (Anliker, 2017). In der Soziometrie geht es vor allem um die Erfassung sozio-emotionaler Beziehungen zwischen Gruppenmitgliedern. Moreno beschreibt eine Gruppe als „System der Anziehung, Abstossung und Neutralität“ (Moreno, 1996). Soziometrische Erhebungsverfahren sind die wohl am weitesten verbreiteten Mittel, wenn es um die Erfassung von Peer-Beziehungen geht. Diese Methode eignet sich, um für dyadische Beziehungen oder auch andere Gruppierungsformen wertvolle Hinweise und Vorhersagen zu ermöglichen (Anliker, 2017). Bei soziometrischen Erhebungsverfahren werden Anziehungs- und Abstossungstendenzen zwischen institutionell Zusammengehörenden (z.B. in einer Schulklasse) erfasst (Bagwell, Schmidt, Newcomb & Bukowski, 2001). Bei der Erhebung werden die Individuen einer Bezugsgruppe gebeten, spontan Gruppenmitglieder nach bestimmten Kriterien zu benennen. Solche Fragen können beispielsweise sein: Mit wem aus der Gruppe möchtest du deinen freien Nachmittag verbringen, mit wem nicht? Oder: Wen magst du? Wen nicht?

Diese Fragen dienen der soziometrischen Operationalisierung von sozialer Akzeptanz und sozialer Ablehnung (Anliker, 2017). Solche Fragen, bei denen spontan Gruppenmitglieder nominiert werden, überzeugen unter anderem dadurch, dass die Einschätzungen von den Betroffenen selbst stammen und somit der subjektiv empfundenen Wirklichkeit entsprechen (ebd.). Die positiven respektive negativen Wahlen, die ein Individuum bei soziometrischen Erhebungsverfahren erhält, geben dann Hinweise auf das Mass der Akzeptanz oder der Ablehnung. Ein weiteres berechnetes Mass, welches aus der Differenz positiver und

negativer Wahlen (in der Soziometrie oft auch als Synonym für Nominationen verwendet) hervorgeht, sind Aussagen zur sozialen Präferenz (Anliker, 2017). Peery (1979) berechnet in seinem Klassifikationssystem der erhaltenen Wahlen die soziale Präferenz (Differenz zwischen den positiv erhaltenen Wahlen und den negativ erhaltenen Wahlen) und den sozialen Einfluss (Summe der positiven und negativen Wahlen). Es gibt einige weiterentwickelte Klassifikationssysteme, die aufgrund der erhaltenen Nominationen beispielsweise Gruppenzuweisungen vornehmen. Im weiterentwickelten Klassifikationssystem von Coie et al. (1982) wird aufgrund der erhaltenen Wahlen zwischen beliebten, abgelehnten, unbeachteten, kontroversen und durchschnittlichen Kindern unterschieden (Anliker, 2017, nach Coie et al., 1982).

Im Abschnitt 2.5.2 wurde gezeigt, dass es Lehrpersonen oft schwerfällt, Peer-Prozesse wahrzunehmen (Petillon, 1991) und zu analysieren. Einschätzungen der Lehrperson sind gegebenenfalls unpräzise, zum Teil gar falsch (ebd.). Weiter überzeugen soziometrische Erhebungsverfahren durch die Konsistenz der Information (z.B. wie viele Kinder mögen A?). Das Soziogramm in einer Schulklasse wird einerseits aus Sicht des Kindes dargestellt. Die individuellen Einschätzungen aber werden auch in Relation zu den Sichtweisen der anderen Mitlernenden gesetzt (Anliker, 2017, nach Eckhard, Stucki & von Wyl, 2011).

Zusammenfassung

Es gibt unterschiedliche Klassifikationssysteme, die aufgrund von soziometrischen Erhebungsverfahren vorgenommen werden können. An dieser Stelle wurde auf das entwickelte Klassifikationssystem von Perry (1979) und das Klassifikationssystem von Coie et al. (1982) eingegangen. Unabhängig von dem verwendeten Klassifikationssystem stellen soziometrische Erhebungsverfahren eine gute Methode dar, um Gruppenstrukturen zu erfassen. Sie zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie die Ansichten der Betroffenen selbst und nicht Aussensichten repräsentieren (wie beispielsweise jene der Lehrperson). Die Ansichten des Einzelnen werden je nach Klassifikationssystem zusätzlich in Relation zu den Beurteilungen der Mitschülerinnen und Mitschülern gesetzt.

2.6. Die Bedeutung von gelingenden sozialen Beziehungen in der Schule

In einem ersten Schritt wird auf die Bedeutung von gelingenden sozialen Beziehungen eingegangen, um einerseits für die Kinder, aber auch für die Lehrperson die positiven Effekte von gelingenden sozialen Beziehungen aufzuzeigen.

Wie im Unterkapitel 2.3 aufgezeigt wurde, sind Beziehungen bedeutsam. Nicht nur für die Kinder ist soziale Eingebundenheit von grosser Bedeutung, sondern auch für die Lehrpersonen selbst. Wie in der Lehrgesundheitsforschung aufgezeigt werden konnte, ist soziale Eingebundenheit in die Schulklasse eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erhalt der Gesundheit (Richey, 2016). Es scheint so, als wäre einer der häufigsten Gründe von Burnout oder psychosomatischen Belastungssymptomen bei Lehrpersonen die

Unfähigkeit, positive Beziehungen zu den Schülern und Schülerinnen aufzubauen (ebd.). Da das persönliche Wohlbefinden der Lehrperson für diese Masterarbeit nicht von Bedeutung ist, wird nicht näher auf diese Thematik eingegangen. Für eine vertiefte Auseinandersetzung wird auf die Befunde der Lehrergesundheitsforschung von Richey (2016) verwiesen.

Die Schule ist für Kinder ein Ort, an dem sie mit Herausforderungen konfrontiert werden. Aufgaben wie auch soziale Herausforderungen sind feste Bestandteile eines Schulalltages. Je jünger die Kinder sind, desto weniger besitzen sie die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen (Behrensen, Sauerhering & Solzbacher, 2019). Daher sind sie auf Unterstützung von aussen angewiesen, sei dies von der Lehrperson und/oder auch der Peer-Gruppe.

2.6.1. Empirische Befunde einer positiven LSB und Bedeutung

In diesem Abschnitt werden empirische Studienergebnisse vorgestellt, die die positiven Auswirkungen einer guten LSB belegen.

Archambault, Vandenbossche-Makombo und Fraser (2017) zeigten in ihrer Studie, dass ein kausaler Zusammenhang besteht zwischen einer positiven Beziehung zur Lehrperson einerseits und „gutem“ Verhalten sowie emotionaler Schülerbeteiligung andererseits. Des Weiteren ist eine positive LSB wichtig, damit sich Kinder aktiv am Unterricht beteiligen. Beziehungskonflikte hingegen können dazu führen, dass Kinder weniger am Unterricht teilnehmen.

Andere Autoren betonen wiederum, dass eine gute LSB sich positiv auf Motivation und Interesse der Kinder und mindernd auf Disziplin- und Gewaltprobleme in der Klasse auswirkt (Helsper & Hummrich, 2009; Looser, 2019).

Eine Studie, die den Zusammenhang zwischen Verhaltensproblemen und der Qualität der LSB untersuchte, wurde von O'Connor, Dearing und Collins (2011) erhoben. Eine wichtige Erkenntnis daraus haben sie wie folgt formuliert:

„One of the most important findings from the current study is that teacher-child relationships relate to changes in children's externalizing and internalizing behavior problems. In fact, teacher-child relationships were the only factors in the school system related to behavior problems. Highquality relationships appeared to provide children with supports for their socio-emotional and behavioral development and to disrupt associations between internalizing behavior problems in early and middle childhood” (S. 149).

Neben verhaltensregulierenden und partizipationsfördernden Effekten bei einer guten LSB konnte auch eine leistungsfördernde Wirkung in Studien festgestellt werden: Die Studie von Mason, Hajovsky, McCune & Turek (2017) untersuchte den Zusammenhang zwischen der Qualität der LSB und der Lese- bzw. Mathematikleistung der Schüler und Schülerinnen (SuSn). Die Forscher kamen zum Schluss, dass besonders bezüglich Mathematikleistung

bei einer guten LSB eine Steigerung festgestellt wurde.

Dass sowohl eine gute LSB als auch eine gute soziale Eingebundenheit von grosser Bedeutung sind, unterstreicht auch Kohn (2006):

„Most children do not fail due to their cognitive abilities but because they feel unwelcome, detached, or alienated from significant others in the educational environment. Effective teachers care about their students demonstrate that they care in such a way that their students are aware of it“ (S. 75).

Ein weiterer Zusammenhang besteht zwischen der Beziehung zur Lehrperson und der Befindlichkeit der SuSn: Eine enge Beziehung zur Lehrperson befriedigt die psychologischen Bedürfnisse und trägt deshalb entscheidend zur Zufriedenheit der SuSn bei (Froiland, Worrell & Oh, 2019).

Zusammenfassung

Eine gute LSB ist für die SuSn von grosser Bedeutung. So konnte in empirischen Untersuchungen festgestellt werden, dass eine gute LSB positive Auswirkungen auf Motivation, Interesse, Zufriedenheit, Verhalten und auch auf schulische Leistungen haben kann.

2.6.2. Empirische Befunde und Bedeutung von Peer-Beziehungen in der Schule

Im Unterkapitel 2.5 wurde vertieft darauf eingegangen, welche positiven Entwicklungspotenziale in symmetrischen Beziehungen entfaltet werden können. Es wurde spezifisch auf die Themen Freundschaft und Aussenseiterposition eingegangen. In diesem Abschnitt sollen nun unter anderem empirische Befunde dargelegt werden, welche aus der Peer-Forschung stammen. Besonders Befunde zur Aussenseiterposition werden dargelegt. Es wird auch kurz darauf eingegangen, dass die Annahme besteht, dass pädagogische Beziehungen im Klassenzimmer sehr wohl auch Einfluss auf Peer-Beziehungen haben können. Ausserdem soll aufgezeigt werden, dass der soziale Status Einfluss auf Hilfestellungen unter Peers hat.

Die Art und Weise, wie ein Kind sich in der Peer-Gruppe behauptet, Kontakt aufnimmt, Freunde findet oder Aussenseiter bleibt, hat Einfluss auf das Selbstkonzept, die Zufriedenheit, die Problembewältigung sowie die körperliche und seelische Gesundheit des Kindes (Resch et al., 1996).

In der Peer-Forschung liegt ein Schwergewicht auf den Aussenseiterkindern. Es gibt Hinweise, dass es einen Zusammenhang zwischen abgelehnten Kindern und schlechten Schulleistungen gibt (Wehner, 2009). In Bezug auf Schulleistungen konnte gezeigt werden, dass Freundschaften mit Klassenkameraden Motivation und Leistung in der Schule erhöhen können (Dishion, Nelson & Yasui, 2005; Wehner, 2009). Ausserdem gibt es einen

Zusammenhang zwischen psychischen Krankheiten und risikobereitem Verhalten (Bagwell et al., 2001). Besonders die Ablehnung durch Peers in der Grundschule und das damit verbundene Schulversagen zeigen sich als Ursache für antisoziales Verhalten, welches den Beitritt zu Banden im Jugendalter begünstigt (Dishion et al., 2005).

Abgelehnte Kinder wiederholen häufiger eine Klasse, sind häufiger schulabstinent, zeigen schlechtere Schulleistungen und verlassen die Schule eher ohne Abschluss (Dunkake, 2015; Petillon, 1991). Kinder, die gute und vielfältige soziale Beziehungen in der Peer-Gruppe haben, werden bessere Chancen bezüglich kognitiver Entwicklung und damit für die schulischen Leistungen haben als schlecht integrierte Kinder (Oswald & Krappmann, 1991). Studien haben auch gezeigt, dass der soziale Status innerhalb der Klasse von hoher Beständigkeit ist. Niedrige Statuspositionen können langfristig negative Folgen wie z.B. ein niedriges Selbstkonzept begünstigen (Oswald & Krappmann, 1991).

Eine Längsschnittstudie von Dishion et al. (2005) konnte zeigen, dass psychische Gesundheit und Lebenserfolg noch im Erwachsenenalter mit der Anzahl an Freunden und dem Peer-Status aus der Schulzeit zusammenhängen.

Auch das Klassenklima kann für abgelehnte Kinder eine entscheidende Rolle dabei spielen, welche sozialen Erfahrungen sie in der Klasse machen. Gasteiger-Klicpera und Klicpera (1999) untersuchten, inwiefern die sozialen Erfahrungen und der soziale Status eines Kindes zusammenhängen. Es wurde deutlich, dass sowohl der soziale Status wie auch die Qualität der Klassengemeinschaft einen bedeutsamen Einfluss auf die sozialen Erfahrungen der Kinder hatten (ebd.). Es konnte aufgezeigt werden, dass nicht nur offene Ablehnung, sondern auch Nichtbeachtung ein Risikofaktor für die weitere soziale Entwicklung darstellt, wobei dies für abgelehnte Kinder in Klassen mit ungünstigem Klassenklima noch verstärkt wird (ebd.). Abgelehnte Kinder gaben an, dass sich andere weniger für sie einsetzen würden und dass sie sich mit ihrer Klasse weniger identifizieren könnten als beliebte Schüler und Schülerinnen mit einem unproblematischen sozialen Status (ebd.). Weiter glaubten betroffene Kinder, dass ihre Schulerfahrungen negative Auswirkungen auf ihr Verhalten gehabt hätten (ebd.) Schüler und Schülerinnen, die in ihrer Klasse wenig Beachtung fanden, schienen in einer ungünstigen Situation zu sein. Im Unterschied zu den abgelehnten SuSn versuchten sie nicht durch negatives Verhalten Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, aber sie fühlten sich in der Klasse weniger wohl und gaben an, auch von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen wenig Unterstützung zu bekommen (Klicpera & Klicpera, 1999). Dies ist besonders alarmierend, da die Schule die Kinder in besondere Situationen der Hilfsbedürftigkeit bringt (Oswald & Krappmann, 1991). Oswald und Krappmann (1991) betonen, dass sich Hilfsituationen unter nichtbefreundeten Kindern häufig problematischer gestalten als unter Freunden. So konnten sie in ihrer Untersuchung beobachten, dass Kinder teilweise nicht widerstehen können, sich als Helfer beispielsweise über den Bittenden zu

erheben. Letzterer versucht dann das Gleichgewicht wiederherzustellen, indem er als Hilfesuchender die Hilfe präventiv unfreundlich einfordert oder die erhaltene Hilfe nachträglich herabwürdigt (ebd.).

Auch die Lehrperson spielt in Peer-Beziehungen eine wichtige Rolle. So zeigen Untersuchungen, dass von Erziehenden geschaffene Settings und Vorgaben sowie ihr Vorbild die Qualität der Peer-Beziehungen beeinflussen können (Prengel, 2019b). Es ist nicht so, dass gute Beziehungen zwischen Peers automatisch entstehen, sondern die Schule und insbesondere die Lehrpersonen müssen einen Rahmen schaffen, damit sich die Beziehungen der Kinder entwickeln können, und so zur kognitiven Entwicklung der Kinder beitragen (Oswald & Krappmann, 1991; Prengel, 2019b).

Zusammenfassung

Ein Schwergewicht in der Peer-Forschung liegt auf den abgelehnten Kindern. Es gibt Hinweise, dass abgelehnte Schüler und Schülerinnen schlechtere Schulleistungen zeigen oder auch ein niedriges Selbstkonzept haben. Freundschaften zu Klassenkameraden und Klassenkameradinnen erhöhen Motivation und Leistungen in der Schule. Die sozialen Erfahrungen, die Kinder in einer Schulkasse machen, sind auch stark vom Klassenklima geprägt. Es ist entscheidend, dass in der Klasse ein Klima geschaffen wird, in dem sich Beziehungen unter den Kindern gut entwickeln können.

2.6.3. Die Bedeutung von guten sozialen Beziehungen in der Schule für Kinder mit ADHS

Im Abschnitt 2.1.2 wurden einige Schulschwierigkeiten von Kindern mit ADHS oder ADHS-Symptomatiken beleuchtet. Im Abschnitt 2.6.1 und 2.6.2 wurden die positiven Auswirkungen von guten Peer-Beziehungen und guten LSB hervorgehoben und es wurde ersichtlich, dass gute soziale Beziehungen in der Schule für Kinder mit ADHS oder ADHS-Symptomatik besonders wichtig sind, da sie einige Schwierigkeiten „abschwächen“ oder abfangen können.

Auch in den unzähligen ADHS-Ratgebern wird mehrfach betont, dass beispielsweise eine gute Beziehung zur Lehrperson für ein Kind mit ADHS besonders wichtig ist. So betonen Rietzler und Grolimund (2016), dass sich das Kind, wenn es sich gemocht, wertgeschätzt, als Mensch wahrgenommen und von der Lehrperson respektiert fühlt, sicherer fühlen wird und sich daher auch häufiger meldet. Diese Kinder werden auch stärker auf das Lob der Lehrperson reagieren und versuchen, deren Erwartungen zu erfüllen (ebd.). Ausserdem spielt auch das Verhältnis zur Lehrperson eine grosse Rolle, wenn es darum geht, wie die Lehrperson auf ein Kind respektive auf das Verhalten eines Kindes reagiert (Krowatschek, 2009).

3. Herleitung der Fragestellungen

Nach der theoretischen Auseinandersetzung wird ersichtlich, dass soziale Beziehungen von grosser Bedeutung für uns Menschen sind. So betonen viele Forschungsansätze die herausragende Bedeutung von sozialen Beziehungen für Schule und Unterricht (siehe Unterkapitel 2.3). Es geht unter anderem darum, die Lehrperson dafür zu sensibilisieren, wie wichtig gerade für ein ADHS-Kind dessen Beziehung zur Lehrperson ist und dass die Lehrperson diese Beziehung aktiv fördern und pflegen muss.

Soziale Beziehungen spielen sich weitgehend auf zwei verschiedenen Ebenen ab: zwischen den Kindern (Peer-Beziehungen) und zwischen der Lehrperson und dem Kind. Um also die Beziehungen von Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik in der Schule adäquat erfassen zu können, müssen beide Ebenen von sozialen Beziehungen analysiert werden.

Es ergeben sich für diese Masterarbeit folgende Fragestellungen:

- Wie ist der aktuelle Forschungsstand bezüglich der individuellen, dyadischen Beziehung zwischen der Lehrperson und Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik?
- Wie ist der aktuelle Forschungsstand in Bezug auf die Beziehung zwischen Peers und Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik?
- Welche Implikationen ergeben sich aus der Literaturanalyse bezüglich der Förderung der LSB und der Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik?

4. Methodisches Vorgehen

Nachdem die grundlegenden Begriffe, die positiven Effekte einer wohlwollenden LSB sowie die Bedeutsamkeit von guten Peer-Beziehungen geklärt sind, folgt nun die Beschreibung des Vorgangs, wie die Textkorpora erstellt wurden, sowie dessen Auswertungsmethode.

4.1. Textkorpora und Recherche der LSB

Der Forschungsstand zur LSB im deutschsprachigen Raum erwies sich als nicht sehr ergiebig. Deshalb wurde hauptsächlich englischsprachige Literatur gesucht, da dort die Bandbreite zur LSB und Kindern mit ADHS wesentlich umfangreicher ist. In einem ersten Schritt werden die verwendeten Datenbanken und Suchbegriffe vorgestellt. Anschliessend werden die Kriterien, welche ausschlaggebend für das Aussuchen der Titel innerhalb aller Suchresultate waren, aufgelistet. Die konkrete Anzahl der Suchresultate wird dann anhand eines Diagramms aufgezeigt.

Es wurde in folgenden Fachdatenbanken die Erziehungs- und Sozialwissenschaften recherchiert:

- ERIC: deckt englischsprachige Literatur zu Pädagogik, Verhaltensforschung, Psychologie, Humanwissenschaften und Geisteswissenschaften ab.
- PsyncINFO: Diese Datenbank deckt englischsprachige Literatur zu Pädagogik, Verhaltensforschung, Psychologie, Sozialwissenschaften, Soziologie/Sozialarbeit und Medizin ab.
- PSYINDEX: deckt deutschsprachige Literatur zu Pädagogik, Verhaltensforschung, Psychologie, Sozialwissenschaften, Soziologie/Sozialarbeit und Medizin ab.

Folgende Suchbegriffe, basierend auf einem vorgängigen Studium der Grundlagenliteratur zur LSB, wurden verwendet. Mit Ausnahme der deutschen Begriffe wurden sie bei allen drei Datenbanken eingegeben.

Englische Suchbegriffe	Deutsche Suchbegriffe
Teacher-student bond	ADHS
ADHD, ADS	Lehrer-Schüler-Beziehung
Attention Deficit Hyperactivity Disorder	Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung
Student-teacher-relationship	Sympathie, Interaktion
STR	LSB
quality of the Student-Teacher Relationship	Beziehungen von Kindern mit ADHS
relationship-quality	Beziehungsqualität LSB, Kinder mit ADHS
ADHD symptomatology and the teacher-student relationship	
relationship	

Tabelle 4: Verwendete Suchbegriffe zur LSB

Die deutschsprachigen Begriffe wurden nur bei der Datenbank PSYINDEX verwendet. Diese Datenbank lieferte jedoch am wenigsten Treffer. ERIC und PsyncINFO lieferten am meisten Treffer.

Folgende Kriterien waren für das Aussuchen der Titel innerhalb der Suchresultate ausschlaggebend:

- Der Titel ist in englischer oder deutscher Sprache. Andere Sprachen werden nicht berücksichtigt.
- Titel sind peer-reviewed.
- Teilnehmende Kinder mit einer klinischen ADHS-Diagnose. Es wurden aber auch Titel zugelassen, bei denen Kinder keine klinische Diagnose ADHS hatten, sondern von Lehrpersonen und/oder Eltern anhand von Fragebögen wie beispielsweise den

SWAN (Strengths and Weaknesses of ADHD Symptoms and Normal Behavior Scale) in die Kategorie ADHS-Symptome eingeordnet wurden.

- Zugelassen wurden Titel, die die Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler oder Schülerinnen untersuchten, bei denen die Kinder jedoch unterschiedliche Diagnosen hatten, sofern im Titel oder im Abstract ADHS spezifisch genannt wurde.
- Da sich die LSB im Laufe der Entwicklung der Kinder verändert, wurden Titel berücksichtigt, bei denen die Stichproben im Primarschulalter waren. Da die Trefferanzahl jedoch sehr gering war, wurde die Altersgrenze bei 14 Jahre gesetzt.
- Es wurden auch Studien zugelassen, die lediglich die Perspektive der Lehrperson bei der Einschätzung der Beziehung berücksichtigen, da es zurzeit noch nicht genug Erhebungen gibt, welche eine multidimensionale Perspektive verwendet haben. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Erfassungsinstrument der STRS war, damit die Befunde vergleichbar werden.
- Eine Studie wurde zugelassen, die den CES als Erfassungsinstrument benutzte, da dieser auf dem Basic Psychological Needs Scale basiert, welcher auch als geeignetes Instrument zur Erfassung der LSB eingeschätzt wird.
- Ebenso wurden Studien zugelassen, bei denen im Titel nicht ausdrücklich auf Beziehung eingegangen wurde, sondern beispielsweise auch School adjustment oder engagement, sofern sie die Beziehung von Lehrpersonen und Kindern mit ADHS-Diagnose oder ADHS-Symptomatik untersuchten.
- Bei der Anzahl der Kinder in der Studie wurden keine Einschränkungen gemacht.
- Es wurden ausschliesslich Titel berücksichtigt, die zwischen 2000 und 2022 entstanden.

Abbildung 4: Literaturrecherche zu den Peer-Beziehungen

Die meisten Suchresultate hatten einen thematischen Zusammenhang entweder mit ADHS oder mit Beziehung zur Lehrperson, jedoch nicht in Kombination. Anhand der Titel der Texte konnten die relevanten Ergebnisse rasch herausgefiltert werden. Teilweise wurde aber auch zur Absicherung das Abstract oder auch der ganze Artikel durchgelesen. Anhand des Diagramms wird ersichtlich, dass insgesamt 13 themenrelevante Ergebnisse gefunden wurden, welche aus verschiedenen Studien, Fachjournalen und Reviews bestehen. Die Liste der Ergebnisse befindet sich im Anhang (siehe 11.1.).

Von diesen themenspezifischen Literaturergebnissen waren alle über den Server der E-Ressourcen der

Hochschule für Heilpädagogik Zürich zugänglich. Nach der erneuten Überprüfung der Kriterien kann mit sechs Titeln gearbeitet werden: mit fünf Studien und einer Review.

Studien

- Rogers, Bélanger-Lejars, Toste und Heath (2015): Mismatched: ADHD symptomatology and the teacher-student relationship.
- Prino, Pasta, Gastaldi und Longobardi (2015): The Effect of Autism Spectrum Disorders, Down Syndrome, Specific Learning Disorders and Hyperactivity and Attention Deficits on the Student-Teacher Relationship.
- Zee, de Bree, Hakvoort und Koomen (2020): Exploring relationships between teachers and students with diagnosed disabilities: A multi-informant approach.
- Zendarski et al. (2020): Student-teacher relationship quality in children with and without ADHD: A cross-sectional community based study.
- Berchiatti, Ferrer, Badenes-Ribera und Longobardi (2021): School Adjustments in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Peer Relationships, the Quality of the Student-Teacher Relationship and Children's Academic and Behavioral Competencies.

Review

- Ewe, Linda Plantin (2019): ADHD symptoms and the teacher-student relationship: a systematic literature review.

4.2. Textkorpus und Recherche zur Beziehung zwischen Peers und Kindern mit ADHS

Bei der Recherche für die Zusammenstellung des Textkorpus konnte hier, wie im Unterkapitel 4.1 beschrieben, vorgegangen werden. Für die Suche wurden dieselben Fachdatenbanken verwendet:

ERIC	PsynINFO	PSYINDEX
-------------	-----------------	-----------------

Folgende Suchbegriffe wurden verwendet:

Englische Suchbegriffe	Deutsche Suchbegriffe
Attention Deficit Hyperactivity Disorder	Peer-Beziehungen
ADHD, ADS	ADHS
peer relationships	Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung
friendship	Peer-Schwierigkeiten
intervention and Treatment peer problems	Beziehungen zu Gleichaltrigen
social functioning	soziale Beziehungen von Kindern mit ADHS
social problems, ADHD	Freundschaft, Kinder mit ADHS

Tabelle 5: Verwendete Suchbegriffe zu den Peer-Beziehungen

Die deutschsprachigen Begriffe wurden nur bei der Datenbank PSYINDEX verwendet. Diese Datenbank lieferte weitaus am wenigsten Treffer. Besonders das Kriterium „peer-reviewed“ reduzierte die wenigen Treffer zusätzlich.

Die meisten Treffer lieferte die Datenbank ERIC, gefolgt von PsynINFO.

Folgende Kriterien waren ausschlaggebend für das Aussuchen der Titel innerhalb der Suchresultate:

- Der Titel ist in englischer oder deutscher Sprache. Andere Sprachen wurden nicht berücksichtigt.
- Titel sind peer-reviewed.
- Teilnehmende Kinder haben eine klinische ADHS-Diagnose. Es wurden aber auch Titel zugelassen, bei denen Kinder keine klinische Diagnose ADHS hatten, sondern von Lehrpersonen und/oder Eltern anhand von Fragebögen (z.B. SWAN) in die Kategorie ADHS-Symptomatik eingeordnet wurden.
- Studien, die „Special-Needs“ und Peer-Beziehungen untersuchen, wurden ausgeschlossen, da sie entweder verschiedenste klinische Diagnosen von Kindern berücksichtigten oder keine spezifischen Diagnosen erwähnten.

- Beim Alter der Kinder wurden Einschränkungen gemacht. Die Studien sollten Kinder im Primarschulalter (7- bis 12-Jährige) untersuchen, da sich die Beziehung zu Gleichaltrigen in der Pubertät verändert. Bei der Studie von Boer & Pijl sind die Kinder in der Stichprobe durchschnittlich 13,2 Jahre alt. Da sie das gesetzte Alter der Stichprobe nur leicht überschreiten und sie eine Relevanz für die vorliegende Arbeit haben, werden sie dennoch zugelassen.
- Bei der Anzahl Kinder in der Studie werden keine Einschränkungen gemacht.
- Es wurden lediglich Titel berücksichtigt, die seit dem Jahr 2000 entstanden sind und ihren Ursprungsort in Europa oder Amerika haben, um kulturelle Unterschiede zu minimieren.
- Studien, die lediglich männliche respektive weibliche Stichproben untersuchten, sowie Reviews, die sich nur auf ein Geschlecht beziehen, wurden nicht miteinbezogen, da sie zur Beantwortung der Fragestellung ungeeignet sind.
- Studien wurden nur zugelassen, wenn sie zur Erhebung der Daten soziometrische Methoden einsetzten (siehe Abschnitt 2.5.3). Wenn die Beziehung lediglich aus Sicht der Lehrperson und/oder der Eltern eingeschätzt wurde, wurden sie nicht miteinbezogen.

Abbildung 5: Literaturrecherche zu den Peer-Beziehungen

Schoolmates Among Children With ADHS” musste käuflich erworben werden. Bei diesen 13 Treffern wurde zusätzlich das Abstract oder zur Sicherheit der ganze Text gelesen. Aufgrund der gesetzten Kriterien konnten weitere fünf Treffer ausgeschlossen werden.

Anhand des Diagramms wird ersichtlich, dass insgesamt 688 Treffer in den genannten Fachdatenbanken gefunden wurden. Die meisten der angezeigten Suchresultate haben entweder zu Peers oder zu ADHS einen Bezug, jedoch keinen thematischen Zusammenhang. Es wurden insgesamt 13 themenrelevante Ergebnisse gefunden. Die Liste der Ergebnisse befindet sich im Anhang (siehe 11.2).

12 Treffer waren über den Server der E-Ressourcen der Hochschule für Heilpädagogik Zürich zugänglich. Lediglich der Titel „Peer Rejection and Perceived Quality of Relations With

Somit kann mit acht Titeln (sechs Studien und zwei Reviews) gearbeitet werden, die hier aufgeführt sind:

Studien

- Hoza et al. (2005): What Aspects of Peer Relationships Are Impaired in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder?
- Diamantopoulou, Henricsson und Rydell (2005): ADHD symptoms and peer relations of children in a community sample: Examining associated problems, self-perceptions, and gender differences.
- Mrug et al. (2009): Discriminating Between Children With ADHD and Classmates Using Peer Variables.
- De Boer und Pijl (2016): The acceptance and rejection of peers with ADHD and ASD in general secondary education.

- Grygiel, Humenny, Rebisz, Bajcar und Switaj (2018): Peer Rejection and Perceived Quality of Relations with Schoolmates Among Children With ADHD.
- Berchiatti, Ferrer, Badenes-Ribera und Longobardi (2021): School Adjustments in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Peer Relationships, the Quality of the Student-Teacher Relationship and Children's Academic and Behavioral Competencies.

Reviews

- Mrug, Hoza und Gerdes (2001): Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Peer Relationships and Peer-Oriented Interventions.
- McQuade und Hoza (2008): Peer Problems in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Current Status and Future Directions.

4.3. Beschreibung der Auswertung

Im diesem Unterkapitel wird beschrieben, wie diese – nach den oben genannten Kriterien ausgewählten – Titel ausgewertet werden, um Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung bezüglich der LSB und Kinder mit ADHS sowie der Peer-Beziehung von Kindern mit ADHS darzulegen und somit die Fragestellungen der Masterarbeit beantworten zu können. Da das Vorgehen bei beiden Textkorpora gleich ist, gilt die Beschreibung der Auswertung für beide Beziehungsformen. Damit die Textkorpora ausgewertet und in Bezug zur Fragestellung gesetzt werden können, wird das Textmaterial in einer qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet. In einem zweiten Schritt wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) beschrieben und das adaptierte Verfahren, welches in der vorliegenden Arbeit angewendet wurde, skizziert.

4.3.1. Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015)

Die Studienergebnisse werden zusammengestellt und nach Rubriken geordnet. Das Vorgehen ist angelehnt an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015).

In der empirischen Sozialforschung ist sie eine Auswertungsmethode für Daten. Diese Form der Auswertung bietet eine Struktur, um Inhalte (im vorliegenden Fall Texte und Studien) zu ordnen, zu kategorisieren und zu strukturieren. Dieses Vorgehen soll nun erläutert werden.

So können die verschiedenen Texte in einen Zusammenhang gebracht werden, um sie dann anschliessend auszuwerten. Dies verlangt zunächst die Entwicklung eines sogenannten Kategoriensystems, welches das zentrale Instrument der Analyse darstellt.

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde von Mayring ist für die Auswertung von Interviews entwickelt. Bei der vorliegenden Masterarbeit ergeben sich insofern Unterschiede, dass bei den ausgewählten Studien und Reviews nicht alle Textstellen gleichermassen relevant sind und somit auch nicht ausgewertet werden müssen. Der von Mayring als zirkulär beschriebene Prozess wird aufgrund der kleineren Datenmenge geringer ausfallen. Die dazu angepasste Vorgehensweise wird im Folgenden beschrieben:

Überblick über das Datenmaterial: Die Texte werden vollständig durchgelesen und die relevanten Textteile markiert respektive notiert.

Vorgehensweise: Das Erarbeiten eines Kategoriensystems stellt einen zentralen Punkt in der qualitativen Inhaltsanalyse dar. Einerseits ermöglicht ein Kategoriensystem bei der Analyse verschiedener Texte eine gewisse Vergleichbarkeit und andererseits ermöglicht es die Nachvollziehbarkeit der Analyse. Die Anwendung eines Kategoriensystems bietet somit eine gewisse Intersubjektivität des Vorgehens. Dabei wird zwischen der deduktiven Kategorienanwendung und der induktiven Kategorienentwicklung unterschieden.

Zuerst werden Kategorien deduktiv festgelegt, die für die vorliegende Masterarbeit eine hohe Relevanz aufweisen. Diese Kategorien wurden durch theoretische Vorüberlegungen, aufbauend auf der Grundlagenliteratur, entwickelt. Während der Bearbeitung des Textmaterials werden die Kategorien teilweise auch schrittweise induktiv weiterentwickelt, gegebenenfalls neue Kategorien gebildet. Zur Analyse der Texte werden also zwei unterschiedliche Analyseformen angewendet: einerseits die Zusammenfassung (induktive Kategorienbildung) und andererseits die Strukturierung (deduktive Kategorienanwendung).

Festlegung und Definition der Kategorien/des Kategoriensystems: Für die Kategorienbildung werden Selektionskriterien definiert. Wie bereits erwähnt, wurden Kategorien vorab deduktiv und später bei der Arbeit am Text induktiv festgelegt. Die entstandenen Kategorien und deren Definitionen werden mit einigen Sätzen und den Kategorien-Ankerbeispielen charakterisiert, um diese möglichst präzise zu definieren. So entsteht ein sogenannter Kodierleitfaden, welcher die Kategorien, deren Definition sowie

Ankerbeispiele und Fundstellen beinhaltet. Der Kodierleitfaden zur LSB sowie zu den Peer-Beziehungen befinden sich im Anhang 11.3 und 11.4.

Kodierung: Während der Kodierungsphase wird fortlaufend eine gegenseitige Abstimmung zwischen Kodierregeln und Ankerbeispielen vorgenommen, um sie dann endgültig in den Kodierleitfaden aufzunehmen. Anschliessend folgt das Zusammenfügen der Textstellen zu den passenden Kategorien und Unterkategorien. Die Kodierung wird mithilfe des Computerprogramms MAXQDA vorgenommen. Mayring (2015) schlägt vor, nach dem Kodieren von 10–50% der Texte eine Überprüfung der Kategorien und allfällige Anpassungen vorzunehmen, bevor die Kodierung fertiggestellt wird.

Überprüfung/Überarbeitung: Um sicherzustellen, dass alle bedeutsamen Textstellen im Kategoriensystem enthalten sind, werden nochmals alle Texte überprüft. Zum Abschluss der Inhaltsanalyse müssen noch die Kriterien für die Qualität der Inhaltsanalyse überprüft werden. Mayring (2015) unterscheidet dabei zwischen dem Gütekriterium der Validität und der Reliabilität. Um eine gewisse Reliabilität zu gewährleisten, wurde nach dem Analyseverfahren die Stabilität überprüft, indem die Texte nochmals mit dem Kategoriensystem codiert wurden.

Nach Abschluss dieser Schritte kann die Interpretation des reduzierten Materials hinsichtlich der sozialen Beziehungen von Kindern mit ADHS vorgenommen werden, um letzten Endes die Beantwortung der Fragestellungen vorzunehmen.

5. Auswertung: LSB von Kindern mit ADHS

Als Erstes werden die im Unterkapitel 4.1 genannten Studien respektive das Review anhand folgender Merkmale vorgestellt:

- Titel und Thema der Erhebung bzw. des Reviews
- Zentrale Merkmale der Studien und Erhebungsinstrumente
- Ergebnisse der Studie

Im Anschluss daran folgen deren Ergebnisse anhand der qualitativen Inhaltsanalyse. Dies bildet dann die Grundlage für den Abschnitt 7.1, in welchem die Beantwortung der Fragestellung zur LSB, welche dieser Masterarbeit zugrunde liegt, beantwortet wird.

5.1. Vorstellen der Studien und Reviews zu LSB bei Kindern mit ADHS

Zuerst werden die fünf Studien vorgestellt. Die Reihenfolge der vorgestellten Studien wurde anhand der Jahreszahl (aufsteigend) vorgenommen. Zum Abschluss wird das ausgewählte Review dargestellt.

5.1.1. Rogers, Bélanger-Lejars, Toste und Heath (2015)

Titel und Thema der Erhebung: Mismatched: ADHD symptomatology and the teacher-student relationship

Das Ziel dieser Studie war es, die Beziehung zwischen Kindern mit ADHS-Symptom und ihrer Lehrperson dahingehend zu untersuchen, ob sich ein Zusammenhang mit der schulischen Motivation ableiten lässt.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrumente: Das Sample bestand aus 71 Kindern zwischen sechs und zehn Jahren. 35 Kinder waren in der ADHS-Symptom-Gruppe, 26 Jungen, 9 Mädchen. Zwei Kinder hatten eine klinische ADHS-Diagnose, die restlichen wurden von der Lehrperson anhand des Fragebogens SWAN-T (Strengths and Weaknesses of ADHD-symptoms and Normal-behaviors rating scale – Teacher form) dieser Gruppe zugeordnet. Die Kontrollgruppe bestand aus 36 Kindern, 13 Jungen, 23 Mädchen.

Die LSB wurde mit dem CWAI (Classroom Working Alliance Inventory) erfasst, die sowohl die Perspektive der Lehrperson als auch jene der Kinder berücksichtigt. Der Fragebogen fokussierte auf gegenseitiges Vertrauen, Respekt und Sympathie (liking).

Ergebnisse der Studie: Die Kinder – besonders die Mädchen – der ADHS-Symptom-Gruppe sowie die Lehrpersonen berichteten von Beeinträchtigungen, vor allem auf der emotionalen und der kollaborativen Ebene. Bei Kindern mit einer engen Bindung zur Lehrperson wurde ein positiver Effekt auf die Motivation der Kinder festgestellt.

5.1.2. Prino, Pasta, Gastaldi und Longobardi (2015)

Titel und Thema der Erhebung: The Effect of Autism Spectrum Disorders (ASS), Down Syndrome, Specific Learning Disorders and Hyperactivity and Attention Deficits on the Student-Teacher Relationship.

Die Studie hatte Kinder mit besonderen Bedürfnissen (ASS, Down-Syndrom, Lernstörungen und ADHS) im Fokus. Sie verglich die Qualität der LSB zu diesen Kindern mit jener zu Kindern ohne besondere Bedürfnisse.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrumente: Das Sample bestand aus 112 Kindern. Die Zuordnung zur ADHS-Gruppe erfolgte durch die Lehrperson mithilfe des SDAI (Scale for the Individuation of Distraction and Hyperactive Behaviors): 56 Kinder (44 Jungen, 12 Mädchen, Durchschnittsalter 9,61 Jahre). Die Kontrollgruppe wurde zufällig aus den restlichen Schüler*innen ausgewählt, 44 Jungen und 12 Mädchen gleichen Alters. Die LSB wurde mittels STRS (Student-Teacher Relationship Scale) erstellt, d.h. aus der Perspektive der Lehrperson.

Ergebnisse der Studie: Die Lehrpersonen beurteilten ihre Beziehung zu Kindern mit ADHS-Symptomen als konfliktreicher und distanzierter. Je höher die SDAI-Punktzahl bezüglich Impulsivität und Hyperaktivität, desto konfliktreicher wurde die Beziehung zu diesem Kind wahrgenommen.

5.1.3. Zee, de Bree, Hakvoort und Koomen (2020)

Titel und Thema der Erhebung: Exploring relationships between teachers and students with diagnosed disabilities: A multi-informant approach

Die holländische Studie fokussierte auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen (ADHS, ASS, Dyslexie). Sie untersuchte die Qualität der LSB aus drei Perspektiven: Lehrperson, ADHS-Kinder und Peers.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrumente: Das Sample bestand aus 510 Kindern der 3. bis 5. Klasse, Durchschnittsalter 10,23 Jahre. Davon hatten 91 Kinder eine klinische ADHS-Diagnose. Die LSB aus Sicht der Lehrperson wurde mit dem STRS erfasst, aus der Perspektive der Kinder mit dem Instrument SPARTS (Student Perception of Affective Relationship with Teacher Scale). Das Kriterium „Nähe“ repräsentiert die positiven Gefühle eines Kindes gegenüber seiner Lehrperson und wie sehr es sich im Fall von Unsicherheit und Stress auf seine Lehrperson verlassen kann. Das Kriterium „Konflikt“ bezieht sich auf die negativen Aspekte in der Beziehung zur Lehrperson, beispielsweise negatives Verhalten, Ärger, Misstrauen. Die Peer-Sicht dyadischer Beziehungen von Kindern zur Lehrperson wurde soziometrisch erfasst. Dies geschah mithilfe von Fragen, die sich auf die Kriterien „Nähe“ und „Konflikt“ bezogen.

Ergebnisse der Studie: Multilevel-Modelle ergaben, dass Lehrpersonen und Peers – nicht aber Kinder mit ADHS – die Beziehung zwischen Lehrperson und ADHS-Kindern als sehr konfliktbehaftet wahrnahmen. Ausserdem wurde festgestellt, dass aus Sicht der Peers eine herzliche, unterstützende LSB mehr von der Lehrperson als vom Charakter des Kindes abhängig ist.

5.1.4. Zendarski et al. (2020)

Titel und Thema der Erhebung: Student-teacher relationship quality in children with and without ADHD: A cross-sectional community based study

Die australische Studie untersuchte die LSB-Qualität von Kindern mit und ohne ADHS und ging der Frage nach, welche Faktoren die Qualität der LSB beeinflussen.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrumente: Das Sample umfasste 385 Kinder: 255 Jungen und 130 Mädchen, Durchschnittsalter 7,3 Jahre. Aufgrund des „Conners 3 ADHD Indexes“, der von Eltern und Lehrpersonen erstellt wurde, kamen 177 Kinder in die ADHS-Gruppe, welche wiederum in die ADHS-Formen ADHD-C (52%), ADHD-I (36%) und ADHD-H (12%) unterteilt wurde. 138 hauptsächlich weibliche Lehrpersonen nahmen an der Studie teil (durchschnittlich 37,2 Jahre alt und 11,4 Jahre Berufserfahrung).

Die LSB wurde mit dem STRS aus der Perspektive der Lehrperson erfasst, die Kriterien „Nähe“ und „Konflikt“ bei Kindern mit und ohne ADHS Symptomen. Sechs Kinder wurden ausgewählt (zwei mit ADHS-Symptomen und vier Kinder aus der Kontrollgruppe), bei denen

je ein STRQ vorlag, und diese wurden miteinander verglichen. Ebenso wurden die drei ADHS-Formen verglichen, um festzustellen, ob sich hier signifikante Unterschiede in der LSB ergaben.

Ergebnisse der Studie: Die Studie zeigt, dass – aus Sicht der Lehrperson – Kinder mit ADHS-Symptom eine schlechtere Beziehungsqualität zur Lehrperson haben als die anderen Kinder. Bei den unterschiedlichen Formen von ADHS konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede in der Qualität der Beziehung zur Lehrperson festgestellt werden. Faktoren wie Geschlecht (Jungen/Mädchen), Medikamente (ja/nein) und Verhalten (emotional, verhalten, hyperaktiv) zeigten einen negativen Einfluss auf die Qualität der LSB, während prosoziales Verhalten und kognitive Fertigkeiten die Qualität der LSB positiv beeinflussten.

5.1.5. Berchiatti, Ferrer, Badenes-Ribera und Longobardi (2021)

Titel und Thema der Erhebung: School Adjustments in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Peer Relationships, the Quality of the Student-Teacher Relationship and Children's Academic and Behavioral Competencies

Ziel der italienischen Studie war, verschiedene Aspekte wie die LSB-Qualität, Peer-Beziehungen, schulische Leistungen, Emotionen und Verhalten zu untersuchen, um die Auswirkungen, auf die schulische Anpassung von Kindern mit ADHS festzustellen.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrumente: Das Sample bestand aus 135 Schülern und Schülerinnen, 9- bis 15-jährig. 27 Kinder (22 Jungen, 5 Mädchen) hatten eine klinische ADHS-Diagnose (Durchschnittsalter 11,48 Jahre). 108 Kinder waren in der Kontrollgruppe (78 Jungen, 30 Mädchen, Durchschnittsalter 11,35 Jahre).

Die Lehrpersonen (89,4% weiblich) hatten ein Durchschnittsalter von 44,77 Jahren und durchschnittlich 14,81 Jahre Berufserfahrung. Für die Erfassung der LSB-Qualität wurde eine Kurzform des STRS eingesetzt, welcher die Perspektive der Lehrperson wiedergibt. Man beschränkte sich auf die Kriterien „Nähe“ und „Konflikt“. Um zu prüfen, ob die untersuchten Aspekte durch eine ADHS-Diagnose beeinflusst wurden, wurde die MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) eingesetzt, unter anderem auch beim STRS.

Ergebnisse der Studie: Bei der Qualität der LSB wurde festgestellt, dass ein Kind mit einer ADHS-Diagnose deutlich mehr Konflikte mit der Lehrperson hat. Beim Kriterium „Nähe“ hingegen unterschieden sich Kinder mit und ohne ADHS nicht.

Obwohl die Ergebnisse statistisch nicht signifikant waren, wurden Zusammenhänge zwischen den verschiedenen untersuchten Kriterien festgestellt: zwischen „Nähe“ und Verhaltensproblemen sowie zwischen „Konflikt“ und emotionalen Symptomen und prosozialem Verhalten. Ein weiterer Zusammenhang wurde zwischen Verhaltensproblemen und Schwierigkeiten mit Peers erkennbar.

5.1.6. Ewe (2019), Review

Titel und Thema der Erhebung: ADHD symptoms and the teacher-student relationship: a systematic literature review

Dieses systematische Review untersuchte bereits existierende Literatur in Bezug auf die LSB von Kindern mit ADHS. Für das Review wurden Titel berücksichtigt, bei welchen die Kinder mit ADHS die öffentliche Primar-, Sekundarschule oder die High-School besuchten. Bei der Analyse der Literatur wurde deutlich, dass mehrheitlich quantitative Erhebungen zur LSB durchgeführt wurden.

Ergebnisse/zentrale Aussagen des Reviews: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Kinder mit ADHS sich ihren Lehrpersonen weniger nah fühlen als Kinder ohne ADHS. Auch aus der Perspektive der Lehrperson trifft dies zu: Sie empfinden die Beziehung zu Kindern mit ADHS als weniger emotional und weniger nah, können weniger gut mit ihnen zusammenarbeiten und haben mehr Konflikte mit ihnen. Weiter wird erwähnt, dass die Ablehnung der Lehrperson gegenüber Kindern mit ADHS zwei Risiken birgt. Einerseits das Risiko eines Schulversagens des Kindes und andererseits das Risiko von Ablehnung und Ausschluss durch seine Peers. Beides kann zu einem tiefen Selbstwert und zu Einsamkeit führen. Das Review ergab zudem, dass die vorhandene Literatur zur LSB bei Kindern mit ADHS sehr limitiert ist. Obwohl beide Themen – Beziehung und ADHS – jedes für sich ausführlich erforscht sind, werden sie dennoch allzu selten in einen thematischen Zusammenhang gesetzt.

5.2. Ergebnisse der Studien: LSB von Kindern mit ADHS

Die erarbeiteten Kategorien werden nachfolgend in einer Tabelle aufgelistet. Wie im Abschnitt 4.3.1 erwähnt wurde, wurden die Kategorien deduktiv und aber auch induktiv erarbeitet. **Deduktiv** erarbeitete Kategorien sind mit grüner Farbe markiert, **induktiv** erarbeitete Kategorien sind gelb unterlegt. Anschliessend werden die Ergebnisse der Kategorienauswertungen dargestellt.

Kategorie	Unterkategorien
LSB-Qualität bei Kindern mit ADHS	<ul style="list-style-type: none"> - Nähe - Konflikt - Geschlechterunterschied - Nähe und Konflikt aus der Sicht der Kinder mit ADHS
Implikationen, um die LSB von Kindern mit ADHS zu verbessern	<ul style="list-style-type: none"> - Implikationen auf der Ebene des Kindes mit ADHS - Implikationen auf der Ebene der Lehrperson (Coaching, Verhalten der Lehrperson, Wissensstand bezüglich ADHS) - Forschungsimplikationen

Tabelle 6: Kategorien zur LSB

5.2.1. LSB-Qualität bei Kindern mit ADHS: Nähe

Rogers, Bélanger-Lejars, Toste und Heath (2015) kamen aufgrund ihrer Studienergebnisse zu folgendem Schluss: „There is a significant differences between the ADHD and non-ADHD participants on teacher-reported bond and collaboration. That is, if students have ADHD (...) teachers reported feeling less connected to them on an emotional level and felt that they were not working as well toward shared tasks and goals in the classroom relative to those students without ADHD” (S. 10).

Die Studienergebnisse von Prino, Pasta, Gestaldi und Longobardi (2016) belegen, dass die Dimension „Nähe“ in der LSB bei Kindern mit ADHS-Symptomen beeinträchtigt ist. Ihre Befunde weisen darauf hin, dass die Beziehung zwischen der Lehrperson und einem Kind mit ADHS-Symptomen weniger warm und affektiv ist und sich somit die LSB-Qualität von Kindern mit ADHS-Symptomen von jener von Kindern ohne Diagnose unterscheidet.

Auch Ewe (2019) beschreibt in ihrem Review, dass Lehrpersonen ihre Beziehung zu einem Kind mit ADHS als weniger nah empfinden als zu Kindern ohne Diagnose.

Zendarski et al. (2020) stellten in ihrer Untersuchung Folgendes fest: „In conclusion, children with ADHD have substantially poorer STRQ compared to non-ADHD controls, due to higher levels of conflict and lower levels of closeness in the relationship” (S. 8). Sie fanden ausserdem Belege dafür, dass ein höherer sozioökonomischer Status der Familie bei Kindern ohne ADHS auch eine höhere STRQ begünstigte. Bei Kindern mit ADHS fehlte dieser Zusammenhang.

Die Studienergebnisse von Zee, de Bree, Hakvoort und Koomen (2020) konnten belegen, dass verhaltensbezogene Diagnosen (ADHS, ASS) die LSB negativer beeinflusst als andere Diagnosen.

Die Befunde von Berchiatti, Ferrer, Badenes-Ribera und Longobardi (2021) belegten, dass es Lehrpersonen schwerer fällt, affektive Beziehungen zu Kindern mit ADHS aufzubauen als zu Kindern ohne ADHS. In ihrer Studie konnten sie in der Beziehungsdimension „Nähe“ jedoch keinen Unterschied zwischen Kindern mit oder ohne Diagnose feststellen.

5.2.2. LSB-Qualität bei Kindern mit ADHS: Konflikt

Prino et al. (2016) untersuchten die LSB von Kindern mit ADHS aus der Perspektive der Lehrpersonen und kamen zu folgendem Schluss: „Relationships with children with hyperactive behaviors and attention deficits are also characterized by a higher level of Conflict and Dependency” (S. 100).

In Anlehnung an die Studienergebnisse von Duarte Santos, Sardinha und Reis (2016) merkt Ewe (2019) an, dass die teilnehmenden Lehrpersonen in der Studie bei Kindern mit ADHS vermehrt auch von Schwierigkeiten auf der Beziehungsebene berichteten. Dies äusserte sich in den beiden Beziehungsdimensionen „Konflikt“ und „Abhängigkeit“. Diese Befunde legen

nahe, dass Lehrpersonen die Beziehung zu Kindern mit ADHS als konfliktreicher und diese Kinder als abhängiger wahrnehmen als Kinder ohne Diagnose. In ihrem Review kommt Ewe (2019) bezüglich der LSB zu folgendem Schluss: „(...) a conclusion can be made that teachers in general experience less emotional closeness and more conflicts in relation to students with ADHD than with non-ADHD students” (S. 145).

Auch in der Studie von Zee et al. (2020) weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Lehrpersonen die Beziehung zu einem Kind mit ADHS als konfliktreicher erleben als zu anderen Kinder. Auch die befragten Peers in der Studie bestätigten die Aussagen der Lehrpersonen; auch sie schätzten die LSB eines Kindes mit ADHS als konfliktreicher ein als die LSB anderer Kinder. In der Studie von Zee et al. (2020) wurde ein Multi-Informant-Ansatz gewählt. Dabei kamen sie zu folgender Erkenntnis: „(...) associations between the three disabilities and the quality of student–teacher relationships were generally strongest when teachers and classmates reported about the relationship. Specifically, teachers and peers seemed to converge on their view that the relationships of children with ASD are less warm and relationships of children with ADHD are more conflictual” (S. 8).

Berchiatti et al. (2021) fanden in der Beziehungsdimension „Konflikt“ einen signifikanten Unterschied bei der LSB bei Kindern mit ADHS und ohne Diagnose. Lehrpersonen nehmen die Beziehung zu Kindern mit ADHS als konfliktreicher wahr als jene zu Kindern ohne ADHS. Dieser Befund führt zu folgender Aussage: „This means that teachers’ perceptions of conflict may be affected by the presence of ADHD in children” (S. 14).

5.2.3. LSB-Qualität bei Kindern mit ADHS: Geschlechterunterschiede

Rogers et al. (2015) konnten in ihrer Studie keinen Geschlechterunterschied bei der LSB von Kindern mit ADHS feststellen: „From the teachers’ perspective, the gender of the child did not significantly affect the relationship“ (S. 343).

Ewe (2019) rezensiert die Ergebnisse der Studie von Duarte Santos et al. (2016), die einen Genderunterschied bei der LSB von Kindern mit ADHS entdeckten. Die Studienergebnisse von Duarte Santos et al. (2016) belegen, dass Lehrpersonen ihre Beziehung zu Knaben mit ADHS als konfliktreicher wahrnehmen als jene zu Mädchen mit ADHS.

Aufgrund ihrer Studienergebnisse kamen Zee et al. (2020) zur Erkenntnis, dass die Lehrpersonen sowie auch die Peers die LSB bei Mädchen im Allgemeinen als näher und konfliktärmer wahrnehmen als bei Knaben.

Zendarski et al. (2020) kamen in Bezug auf die Geschlechterunterschiede bei der LSB-Qualität (STRQ) von Kindern mit ADHS zu folgendem Ergebnis: „Results showed a moderate effect for child sex. Grade one boys with ADHD were rated almost half a SD (0.47, $p = 0.02$) lower on STRQ in comparison to girls” (S. 280). Diesen Geschlechterunterschied

konnten sie jedoch nur in der Gruppe der Kinder mit ADHS feststellen. Bei Kindern ohne ADHS konnten sie keinen solchen Geschlechterunterschied beim STRQ feststellen.

5.2.4. LSB-Qualität bei Kindern mit ADHS: Nähe und Konflikt aus Sicht der Kinder mit ADHS

Rogers et al. (2015) konnten in ihrer Studie unter anderem Folgendes belegen: „When asked themselves, children with high levels of ADHD symptoms reported a weaker emotional connection and less collaboration with their teachers compared to non-ADHD students” (S. 343). Ausserdem weisen ihre Befunde darauf hin, dass diese schlechtere LSB-Qualität besonders von Mädchen mit stark ausgeprägten ADHS-Symptomen wahrgenommen wird. Die Wahrnehmung der LSB von Knaben mit stark ausgeprägten ADHS-Symptomen unterschied sich nur leicht von der Wahrnehmung der Knaben ohne ADHS-Symptome, und dies lediglich in Bezug auf die Zusammenarbeit (collaboration) mit der Lehrperson und nicht auf der Ebene der emotionalen Verbindung (emotional connection) zur Lehrperson. Diese Befunde lassen – ihrer Meinung nach – die Vermutung zu, dass die Wahrnehmung der Mädchen bezüglich ihrer LSB weniger von der Wahrnehmung der Lehrperson abweicht als bei Knaben mit ADHS-Symptomen.

Ewe (2019) erwähnt unter anderem eine Studie von Al-Yagon (2016) im Zusammenhang mit der Selbstwahrnehmung der LSB von Kindern mit ADHS. In seiner Studie konnte er keinen Hinweis auf Geschlechterunterschiede bezüglich der LSB von Kindern mit ADHS finden.

Ewe (2019) weist jedoch in ihrem Review darauf hin, dass Kinder mit ADHS ihre Beziehung zur Lehrperson insgesamt als weniger nah einschätzen als Kinder ohne ADHS.

Die Studie von Zee et al. (2020) kamen zum Schluss, dass Kinder mit ADHS ihre Beziehung zur Lehrperson nicht als weniger nah oder konfliktreicher einschätzten als Kinder ohne Diagnose. Aufgrund dieser Ergebnisse äussern sie Folgendes: „Even though these diagnostic labels are likely to influence teachers’ relationship views, individual children with these labels may not necessarily feel or even be disadvantaged by their teachers’ negative beliefs and expectations” (S. 9).

5.2.5. Implikationen, um die LSB bei Kindern mit ADHS zu verbessern: Ebene des Kindes

Zee et al. (2020) betonen die Bedeutsamkeit von Interventionen für die Verbesserung der LSB von Kindern mit ADHS. Angesichts ihrer Studienergebnisse sehen sie einen Implikationsansatz darin, durch die Verbesserung der LSB das Verhalten des Kindes mit ADHS zu verbessern. Dazu nennen sie folgende praktischen Ansätze: „For instance, interventions using social stories, video modeling, exercise, or cue card strategies have been demonstrated to be effective in reducing inappropriate talk, tantrums, shouting, whining and disobedience in the classroom” (S. 10).

Aufgrund ihrer Studienergebnisse gehen Zendarski et al. (2020) davon aus, dass die Reduzierung der ADHS-Symptome und die Reduzierung von Verhaltensproblemen einen positiven Einfluss auf die LSB von Kindern mit ADHS-Symptomen haben könnten. Ihrer Meinung nach könnte dies einerseits durch medikamentöse Behandlung, andererseits durch die Förderung von prosozialem Verhalten beim Kind erreicht werden.

In Anlehnung an Studienergebnisse von Sawena et al. (2020) weisen Berchiatti et al. (2021) darauf hin, dass Achtsamkeitstraining und Meditation vielversprechende Ansätze sind, wenn es darum geht, ADHS-Symptome bei Kindern zu reduzieren.

5.2.6. Implikationen, um die LSB bei Kindern mit ADHS zu verbessern: Ebene Lehrperson

Coaching

Angesichts ihrer Studienergebnisse gehen Zee et al. (2020) davon aus, dass bei Interventionen zur Verbesserung der LSB von Kindern mit ADHS bei der Lehrperson angesetzt werden sollte. Deshalb sehen sie in Anlehnung an Pianta, Mashburn, Downer, Hamre und Justice (2008) im Programm „My Teaching Partner (MTP)“ einen vielversprechenden Ansatz. Die Grundidee von MTP ist, dass die Lehrperson von einem Coach begleitet wird und regelmässiges Feedback zu ihren Interaktionen mit den Kindern erhält. Auch das holländische Coaching-Programm LLInC (Leerkracht Leerling Interactie Coaching in Dutsch) wird von ihnen als sinnvoll erachtet. Das LLInC beinhaltet die Reflexion der Beziehung und basiert auf dem Programm „Relationship-Focused Reflection“ von Split, Koomen, Thijs und Van der Leij (2012). Eine weitere Möglichkeit sehen Zee et al. (2020) darin, die Unterrichtskompetenz der Lehrperson zu evaluieren und zu stärken. Folgendes kann ihrer Meinung nach mit einer solchen Massnahme erreicht werden: „Teachers who feel more equipped to teach in general and to deal with the challenges that behavioral and learning disorders bring to the class-room might show more favorable interactions and relationships with their students than those who feel less equipped“ (S. 10).

Zendarski et al. (2020) betonen die hohe Bedeutsamkeit der Lehrperson, wenn es darum geht, die LSB von Kindern mit ADHS zu verbessern. Als Folge ihrer Studienergebnisse fordern sie einerseits, dass sich Lehrpersonen beispielsweise bewusst sein sollten, dass es für Kinder mit einem niedrigen sozioökonomischen Status schwieriger sein könnte, gute Beziehungen aufzubauen. Andererseits postulieren sie, die Fähigkeiten der Beziehungsbildung von Lehrpersonen zu fördern.

Verhalten

Rogers et al. (2015) merken an, dass die Lehrperson ihre Umgangsstrategie mit dem Kind überdenken und gegebenenfalls anpassen muss. Eine Möglichkeit wäre – ihrer Meinung nach –, dass Lehrpersonen beispielsweise konsequenzbasierte Strategien anwenden. Die

Studienergebnisse implizieren, dass Lehrpersonen und Kinder mit ADHS weniger gut an der Erreichung gemeinsamer Ziele arbeiten. Dies könnte ihrer Ansicht nach verbessert werden, indem die Lehrperson gemeinsam mit dem ADHS-Kind Ziele setzt und diese täglich im gemeinsamen Gespräch evaluiert.

In ihrem Review betont Ewe (2019), dass die Lehrperson bezüglich der Beziehung zum Kind mit ADHS realistische Erwartungen haben soll. In Anlehnung an Hattie (2009) und DuPaul und Weygandt (2006) weist Ewe (2019) zudem auf Folgendes hin: „Thus, such negatively oriented interactions toward the students tend to counteract their intent while generally working as a trigger for strong emotions in interpersonal relationships and for those with ADHD in particular. Instead, teachers who communicate with such students sensitively and responsively, to facilitate their success tend to have students who live up to higher expectations” (S. 137). Weiter wird im Review, basierend auf den Studienresultaten von Hattie (2009), betont, dass der Aufbau einer guten LSB im Hauptfokus jeder Lehrperson stehen sollte. In ihrem Review bezieht sich Ewe (2019) auf die Studie von Wiener und Daniels (2016) und fasst zusammen, dass Kinder Lehrpersonen bevorzugen, die folgende Kriterien erfüllen: „ (...) being nice, open minded, helpful, approachable and easy to talk to” (S. 144).

Nach Zee et al. (2020) sollten Lehrpersonen darauf aufmerksam gemacht werden, dass eine Diagnose als „Etikett“ die LSB beeinflussen könnte und sich wiederum auch negativ auf die Peers auswirken könnte: „In addition, educational practitioners may provide insightful information to teachers about how diagnostic labels may subtly bias their expectations and beliefs toward these children, as well as about larger classroom processes in which their own view continuously influences the views of classmates” (S. 10).

Aufgrund ihrer Studienergebnisse kommen Berchiatti et al. (2021) zu folgendem Schluss: „This study’s findings suggest that teachers should consider the wellbeing of children with ADHD to improve their social and behavioral development on children’s ability to adjust to school” (S. 1). Weiter nehmen sie Bezug auf die Studie von Rushton et al. (2020), deren Ergebnisse implizieren, dass die Reduzierung der Konflikte in der LSB massgeblich zum Wohlbefinden der Kinder mit ADHS in der Schule beitragen könnte.

Wissensstand bezüglich ADHS

Ewe (2019) stützt sich auf die Untersuchungen von Gwernan-Jones et al. (2016) und betont, dass Lehrpersonen über zu wenig Fachwissen betreffend die Diagnose ADHS verfügen. Nach Ewe (2019) wäre dies aber von grosser Bedeutung, damit die Lehrpersonen individuelle Eigenschaften der betroffenen Kinder kennen und diese auch in den alltäglichen Interaktionssituationen mit ihnen berücksichtigen können und somit auch angemessene Anforderungen und Erwartungen an betroffene Kinder haben. In Anlehnung an die Studienergebnisse von Wiener und Daniels (2016) akzentuiert Ewe (2019) Folgendes: „The

students in that study also indicated the importance of teacher awareness that students with ADHD generally do not deliberately act inappropriately so as to disturb the classroom” (S. 144).

Auch Zee et al. (2020) betonen dies unter Bezugnahme auf Change und Davis (2009): „Moreover, it can be argued that teachers may come to judge students with ADHD or ASD as less disruptive or effortful to teach when they realize these students’ symptoms and behaviors are the result of some internal deficit these students cannot control. Hence, intervention efforts that incorporate considerations that the often disruptive behaviors of these children are not intentional may help teachers become more supportive and sensitive in their responses would be promising” (S. 10).

In den Studien von Berchiatti et al. (2021) wird Folgendes festgehalten: „These results indicate the need for teachers, psychologists, clinicians, and those in the educational community to increase their awareness and understanding of ADHD so that they may improve children’s capacity to adjust to school” (S. 16).

5.2.7. Implikationen, um die LSB bei Kindern mit ADHS zu verbessern: Forschung

Bezüglich der Forschungsimplicationen fordern Rogers et al. (2015) einerseits, dass Genderunterschiede von Kindern mit ADHS sowie die verschiedenen Subtypen von ADHS in der zukünftigen Forschung berücksichtigt werden sollten, damit die LSB dieser Kinder besser erfasst werden könnte. Andererseits empfehlen sie, Langzeitstudien mit grösseren Teilnehmerzahlen von klinisch diagnostizierten Kindern mit ADHS durchzuführen, um die schulischen Leistungen der Kinder zu untersuchen und die LSB dieser Kinder besser verstehen zu können.

Prino et al. (2016) halten aufgrund ihrer Studienergebnisse das Nachfolgende fest: „Finally, in the light of the results that have emerged, it would be interesting to focus any future research on other trajectories of atypical development in order to study their specificities. This additional consideration could yield useful results for teachers as well, because it could highlight peculiarities in their relationships with atypically developed children and allow them to gain a better focus on the different interventions that can be planned for improving the quality of the relationship and the student’s general wellbeing in class” (S. 101).

Zee et al. (2020) betonen, dass es weitere Forschung bezüglich der Wahrnehmung und Interpretation von sozialen Interaktionen von Kindern mit ADHS braucht, um herauszufinden, ob und in welchem Rahmen die Wahrnehmung dieser Kinder beeinträchtigt ist. Ausserdem schlagen sie vor, Untersuchungen bezüglich ADHS und möglicher Kommoditäten und ihren Einfluss auf die LSB zu analysieren.

Aufgrund ihrer Befunde postulieren Zendarski et al. (2020) einerseits, den Zusammenhang

zwischen prosozialem Verhalten und der LSB-Qualität zu erforschen. Andererseits sollte weiter untersucht werden, inwiefern die LSB Einfluss auf den späteren Schulerfolg bei Kindern mit ADHS hat. Zusätzlich schlagen sie vor, dass bei zukünftigen Untersuchungen zur LSB auch lehrerbezogene Faktoren untersucht werden sollten und es sinnvoll wäre, auch die Perspektive der Kinder mit ADHS bezüglich der STRQ miteinzubeziehen. Ihrer Meinung nach wäre es ausserdem auch von grosser Bedeutung, die unterschiedlichen Interventionsprogramme zu untersuchen und deren Wirksamkeit zu verifizieren.

Berchiatti et al. (2021) fordern erstens, dass weitere Forschung die Beziehungsdimension „Nähe“ in der LSB bei Kindern mit ADHS noch tiefer untersuchen sollte. Zweitens postulieren sie, dass in weiteren Untersuchungen überprüft werden muss, inwiefern die beiden Beziehungsdimensionen „Nähe“ und „Konflikt“ zwischen Lehrpersonen und Kindern mit ADHS die soziale Eingebundenheit, die akademische Leistung und das Verhalten eines Kindes beeinflussen. Aus ihrer Sicht sollte zudem erforscht werden, ob und inwiefern es einen Zusammenhang zwischen dem Peer-Status von Kindern mit ADHS und der LSB-Qualität gibt.

6. Auswertung: Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS

Als Erstes werden die im Unterkapitel 4.2 ausgewählten Studien respektive die zwei Reviews anhand folgender Merkmale vorgestellt:

- Titel und Thema der Erhebung bzw. des Reviews
- Zentrale Merkmale der Studien und Erhebungsinstrumente
- Ergebnisse der Studie

Im Anschluss daran folgen deren Ergebnisse anhand der qualitativen Inhaltsanalyse. Dies bildet dann die Grundlage für den Abschnitt 7.2, in welchem die Fragestellung zu den Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS, welche dieser Masterarbeit zugrunde liegt, beantwortet wird.

6.1. Vorstellen der Studien und Reviews

Die Studien respektive die zwei Reviews werden anhand der oben aufgeführten Merkmale vorgestellt. Die Reihenfolge der vorgestellten Studien wurde anhand der Jahreszahl (aufsteigend) vorgenommen. Auch die zwei Reviews werden anhand der Jahreszahl geordnet, aufgelistet und vorgestellt.

6.1.1. Hoza et al. (2005)

Titel und Thema der Erhebung: What Aspects of Peer Relationship are impaired in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder?

In der amerikanischen Studie wurden Kinder mit und ohne ADHS in Bezug auf unterschiedliche Peer-Beziehungsvariablen untersucht. Folgende Variablen waren im Fokus:

Sozialstatus, dyadische Freundschaften, Imbalance (der Grad des Ungleichgewichts bei den Nominierungen).

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrument der Peer-Beziehung: Das Sample bestand aus 1463 Kindern. Davon 165 Kinder (130 Jungen, 35 Mädchen) mit einer ADHS-Diagnose, die mit der Multimodal Treatment Study of Children With ADHD (MTA) erstellt wurde. In der Kontrollgruppe waren 1298 Kinder, 1026 Jungen, 272 Mädchen. Die Kinder waren zwischen 7,0 und 9,9 Jahre alt. Für jedes der 165 ADHS-Kinder wurde ein gleichgeschlechtliches Kind ohne ADHS als „Vergleichskind“ aus der gleichen Klasse ausgewählt. Die Daten wurden mit dem soziometrischen Verfahren erhoben.

Um Informationen über alle Klassenkameraden respektive Klassenkameradinnen zu erhalten, bekamen die Kinder eine Auflistung der Kinder des gleichen Geschlechts und vergaben ihnen Punkte von 1 („mag ich sehr“) bis 5 („mag ich gar nicht“). Um die „Imbalance“ zu erfassen, wurde so vorgegangen: Wenn Kind A Kind B mehr mochte als Kind B Kind A, wird von einer negativen „Imbalance“ für Kind A gesprochen. Wenn hingegen Kind A Kind B weniger mochte als umgekehrt, dann resultiert eine positive „Imbalance“ für Kind A.

Ergebnisse der Studie: Die ADHS-Kinder hatten einen tieferen Sozialstatus, geringeren sozialen Einfluss, waren weniger beliebt, wurden häufiger abgelehnt und hatten weniger dyadische Freunde als die Kinder ohne ADHS. Vor allem Kinder mit hohem sozialem Status in der Klasse bezeichneten sie häufiger als „Nichtfreunde“.

Bei Kindern mit ADHS überwogen eindeutig die negativen „Imbalances“.

6.1.2. Diamantopoulou, Henricsson und Rydell (2005)

Titel und Thema der Erhebung: ADHD symptoms and peer relations of children in a community sample: Examining associated problems, self-perceptions, and gender differences

Die schwedische Studie untersuchte Peer-Beziehungen unter Berücksichtigung von Geschlecht, ADHS-Symptomatik, Verhaltensproblemen, prosozialem Verhalten und Selbsteinschätzung.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrument der Peer-Beziehungen: Das Sample bestand aus 635 zwölfjährigen Kindern. Bei 277 Kindern (130 Jungen, 147 Mädchen) waren bereits 80% der Daten erfasst (dies geschah im Rahmen einer anderen Studie). Die restlichen 358 Kinder waren 193 Klassenkameraden und 165 Klassenkameradinnen. Die Kinder wurden von der Lehrperson mithilfe eines Fragebogens auf ADHS-Symptome eingeschätzt. Die Items dieses Fragebogens basierten auf dem DSM-IV für diagnostische ADHS-Kriterien. Der soziale Status wurde mit soziometrischen Erhebungsverfahren analysiert. Ausserdem wurde die affektive Soziometrie berücksichtigt, die den Grad, wie sehr ein Kind von anderen gemocht wird, erfasst. Diese Abstufungen

wurden angewendet: beliebt, durchschnittlich, kontrovers, vernachlässigt, abgelehnt.

Ergebnisse der Studie: Es wurde ein Zusammenhang festgestellt zwischen verschiedenen Faktoren (ADHS-Symptome, Verhaltensprobleme, internalisierende Auffälligkeiten, tiefer Grad an prosozialem Verhalten) und der Ablehnung durch die Peers. Obwohl Mädchen mit ADHS-Symptomen von ihren Peers weniger abgelehnt wurden, waren die Peers gegenüber „ADHS-Jungen“ toleranter als gegenüber „ADHS-Mädchen“.

Im Weiteren wurde ein Zusammenhang zwischen ADHS-Symptomen und Ablehnung durch Peers festgestellt, dennoch fühlten sich Kinder mit schweren ADHS-Symptomen nicht einsamer. Auch ihre Peer-Beziehungen empfanden sie nicht negativer als die Kinder ohne ADHS-Symptome.

Es ist jedoch anzumerken, dass – bis zu einem gewissen Grad – ADHS-Symptome auch dazu führen können, dass Peers ADHS-Kinder als sympathisch wahrnehmen.

ADHS-Symptome waren bei Jungen deutlich häufiger anzutreffen als bei Mädchen.

Ausserdem zeigten diese Jungen öfters aggressives und weniger prosoziales Verhalten.

6.1.3. Mrug et al. (2009)

Titel und Thema der Erhebung: Discriminating Between Children With ADHD and Classmates Using Peer Variables

Die Studie untersuchte die Unterschiede der Peer-Funktionen von Kindern mit ADHS im Vergleich mit Kindern ohne ADHS.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrument der Peer-Beziehungen: Das Sample bestand aus 1463 Kindern. Davon 165 Kinder (130 Jungen, 35 Mädchen) mit einer ADHS-Diagnose, die mit der Multimodal Treatment Study of Children With ADHD (MTA) erstellt wurde. In der Kontrollgruppe waren 1298 Kinder, 1026 Jungen, 272 Mädchen. Die Kinder waren zwischen 7,0 und 9,9 Jahre alt.

Die Daten wurden mit dem soziometrischen Verfahren erhoben, mit Fokus auf diese soziometrischen Nominierungen: positive respektive negative Nominierungen sowie Bewertungen zur Beliebtheit (liking). Folgende Variablen konnten abgeleitet werden: Peer acceptance (Akzeptanz der Peers), Peer rejection (Ablehnung durch die Peers), average liking (durchschnittlich Beliebtheit/Vorliebe) sowie positive und negative Imbalance.

Ergebnisse der Studie: Kinder mit ADHS unterschieden sich besonders in den Variablen Ablehnung durch Peers, durchschnittliche Beliebtheit und negative Imbalance, gefolgt von den Variablen Akzeptanz der Peers und positiver Imbalance. Die Resultate wiesen einerseits darauf hin, dass Kinder mit ADHS von ihren Peers häufiger abgelehnt wurden. Andererseits mochten die ADHS-Kinder ihre Peers mehr als umgekehrt. Es könnte also sein, dass viele Kinder mit ADHS sich ihres tiefen sozialen Status nicht bewusst sind. Ausserdem deutet die Studie an, dass a) nicht alle ADHS-Kinder eine Beeinträchtigung in den Peer-Beziehungen

haben und b) nicht alle Kinder mit beeinträchtiger Peer-Beziehung ADHS haben.

Ein weiterer Unterschied konnte aufgezeigt werden zwischen ADHS-Kindern und ADHS-Kindern mit einer weiteren Störung (oppositionelle Verhaltensstörung, ODD = Oppositional defiant disorder) und/oder einer Verhaltensstörung (CD = conduct disorder): Letztere Gruppe wurde von ihren Peers signifikant weniger akzeptiert, häufiger abgelehnt und hatte eine negativere Imbalance.

6.1.4. De Boer und Pijl (2016)

Titel und Thema der Erhebung: The acceptance and rejection of peers with ADHD and ASD in general secondary education

Die holländische Studie untersuchte den Grad der Akzeptanz (bzw. Ablehnung) von Kindern ohne ADHS, mit ADHS und Kindern mit ASS (Autismus-Spektrum-Störung) durch die Peers. Ebenso wurde die Haltung von Kindern ohne ADHS gegenüber Kindern mit ADHS bzw. ASS erfasst. Weiter wurde untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen der Peer-Akzeptanz und der Haltung der Kinder ohne ADHS gegenüber Kindern mit ADHS bzw. ASS besteht.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrument der Peer-Beziehungen: Das Sample bestand aus 465 Kindern der Sekundarschule, 223 Jungen und 242 Mädchen, Durchschnittsalter 13,2 Jahre. 28 Kinder (21 Knaben und 7 Mädchen) hatten eine klinische Diagnose (14 ADHS und 14 ASS).

Zur Erfassung der Peer-Akzeptanz/Peer-Ablehnung wurde das Verfahren der soziometrischen Erhebung angewendet. Haltungen und Einstellungen gegenüber Kindern mit ADHS bzw. ASS wurden mittels ASIE (Attitude Survey Toward Inclusive Education) untersucht.

Ergebnisse der Studie: Die Studie stellte deutliche Unterschiede bezüglich Peer-Akzeptanz/Peer-Ablehnung zwischen Kindern ohne Diagnose und Kindern mit ADHS bzw. ASS fest. So wurden Kinder mit Diagnose deutlich weniger von ihren Peers akzeptiert und häufiger abgelehnt als Kinder ohne Diagnose. ADHS-Kinder hatten am wenigsten positive Nominierungen und wurden doppelt so häufig abgelehnt wie Kinder ohne Diagnose.

Ebenso wurden Geschlechterunterschiede festgestellt: Jungen wurden signifikant häufiger abgelehnt als Mädchen. Kinder ohne Diagnose hatten weniger positive Haltungen gegenüber Kindern mit ADHS. Mädchen hatten im Allgemeinen positivere Haltungen gegenüber ADHS-Kindern als Jungen.

Kinder, die Kinder mit ADHS bzw. ASS ablehnten, brachten diesen auch eine negativere Haltung entgegen.

6.1.5. Grygiel, Humenny, Rebisz, Bajcar und Switaj (2018)

Titel und Thema der Erhebung: Peer Rejection and Perceived Quality of Relations With Schoolmates Among Children With ADHD

Diese polnische Studie hatte zum Ziel, den Zusammenhang zwischen einer ADHS-Diagnose und den objektiven (interpersonalen) sowie subjektiven (intrapersonalen) Dimensionen von sozialen Beziehungen zu untersuchen.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrument der Peer-Beziehungen: Das Sample bestand aus 718 Kindern aus 36 verschiedenen Klassen. In jeder Klasse war mindestens ein Kind mit ADHS-Diagnose, insgesamt 38 ADHS-Kinder. In der Kontrollgruppe waren 526 Kinder ohne Diagnose ADHS und 154 Kinder mit unbekanntem ADHS-Status. Der objektive Peer-Status wurde mittels soziometrischer Erhebungsverfahren nach Coie et al. (1982) erhoben. Um den subjektiven Peer-Status zu erfassen, wurden aus dem FDI (Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern) die Fragen zur sozialen Integration verwendet. Dieser beinhaltete acht positiv formulierte Fragen (z. B. „Ich habe viele Freunde in meiner Klasse.“) und sieben negativ formulierte (z. B. „In meinem Klassenzimmer fühle ich mich einsam.“). Die Kinder vergaben einen Punkt („trifft nicht zu“) bis vier Punkte („trifft sehr zu“). Sowohl der objektive als auch der subjektive Peer-Status wurden anschliessend in Beziehung zueinander gesetzt und analysiert.

Ergebnisse der Studie: Für die Kinder mit einer ADHS-Diagnose war die wahrgenommene Qualität der sozialen Beziehungen niedriger als für Kinder ohne ADHS. Kinder mit ADHS waren weniger zufrieden mit ihren Peer-Beziehungen im Vergleich zu Kindern ohne ADHS. ADHS-Kinder wurden von den Peers häufiger abgelehnt und hatten einen pessimistischeren Eindruck von ihrer sozialen Welt.

Die Ergebnisse weisen auf Folgendes hin: Wenn die Anzahl der positiven Nominationen zunimmt und die negativen Nominationen abnehmen, verbessert sich die individuelle Wahrnehmung der eigenen Peer-Beziehungen. Dies bedeutet, dass ADHS keinen Einfluss auf die wahrgenommene soziale Integration hat.

6.1.6. Berchiatti, Ferrer, Badenes-Ribera und Longobardi (2021)

Titel und Thema der Erhebung: School Adjustments in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Peer Relationships, the Quality of the Student-Teacher Relationship and Children's Academic and Behavioral Competencies

Das Ziel der italienischen Studie war, verschiedene Faktoren wie die Qualität der LSB, Peer-Beziehungen, schulische Leistungen, Emotionen sowie Verhalten und die Frage, wie sich diese Faktoren auf die schulische Anpassung von Kindern mit ADHS auswirken, zu untersuchen.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrument der Peer-Beziehungen: Das Sample bestand aus 135 Schülern und Schülerinnen aus sechs verschiedenen Primar- respektive Sekundarschulen im Alter zwischen 9 und 15 Jahren. 27 Kinder hatten eine klinische ADHS-Diagnose: 21 Knaben und 6 Mädchen, Durchschnittsalter 11,48 Jahre.

Die Kontrollgruppe bestand aus 108 Kindern, 78 Knaben, 30 Mädchen, Durchschnittsalter 11,35 Jahre.

Die Lehrpersonen (89,4% weiblich) waren im Schnitt 44,77 Jahre alt mit durchschnittlich 14,81 Jahren Berufserfahrung.

Die Peer-Beziehungen wurden mittels soziometrischen Erhebungsverfahrens erfasst. Die Kinder wurden gebeten, spontan sechs Fragen zu beantworten, zuerst drei positiv formulierte: „Wen möchtest du als Partner oder Partnerin in einer Partnerarbeit haben?“; „Neben wem möchtest du in der Schule sitzen?“; „Wen hättest du gerne bei einer Exkursion dabei?“. Dieselben Fragen wurden noch einmal gestellt, jedoch negativ formuliert.

Anschliessend wurden die Kinder diesen fünf Peer-Status-Gruppen zugeteilt: beliebt, vernachlässigt, abgelehnt, kontrovers. Kinder, die in keine der vier Kategorien passten, kamen in die Gruppe „durchschnittlich“.

Um die Kinder mit und ohne ADHS bezüglich ihrer Peer-Beziehungen miteinander zu vergleichen sowie deren Effektstärke zu analysieren, wurde der „Pearson's chi-squared und der Cramers's V Test“ angewendet.

Ergebnisse der Studie: Kinder mit ADHS waren bei ihren Peers unbeliebter und wurden häufiger von ihnen abgelehnt. ADHS-Kinder zeigten mehr Verhaltensauffälligkeiten und Hyperaktivität. Ebenso hatten sie mehr Probleme mit Peers als die Kinder ohne ADHS-Diagnose.

6.1.7. Mrug, Hoza und Gerdes (2001), Review

Titel und Thema des Reviews: Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Peer Relationships and Peer-Oriented Interventions

In diesem Review wurde zum einen auf Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS eingegangen, zum anderen auf das Thema Freundschaften von Kindern mit ADHS. Ein weiterer grosser Bereich widmete sich möglichen Interventionen, um die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS zu verbessern, und belegte dies mit Forschungsergebnissen aus anderen Studien.

Auf zwei Interventionsmöglichkeiten wurde vertieft eingegangen und deren Forschungsergebnisse wurden aufgezeigt. Dies waren einerseits Interventionen zur Förderung der sozialen Fertigkeiten und andererseits eine Interventionsmöglichkeit, die sich auf eine Freundschafts-Intervention bezieht, die von Pelham entwickelt worden war.

Ergebnisse respektive zentrale Aussagen des Reviews: Kinder mit ADHS zeigen im sozialen Umgang häufiger ein kontextunpassendes Verhalten, das den sozialen Normen nicht entspricht (Pelham and Bender, 1982). Ebenso werden Kinder mit ADHS häufiger abgelehnt.

Im Review wurden einige Erklärungsversuche unternommen, was die Gründe für diese

Ablehnung sein könnten. Es wurde erwähnt, dass es einige Studien gebe, die hätten aufzeigen können, dass Kinder mit ADHS weniger Freunde hätten.

6.1.8. McQuade und Hoza (2008), Review

Titel und Thema des Reviews: Peer Problems in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Current Status and Future Directions

Das erste Ziel des Reviews war, Literatur zusammenzufassen, die sich auf das „soziale Funktionieren“ von Kindern mit ADHS fokussierte. Der Fokus lag auf den unterschiedlichen ADHS-Formen sowie den Geschlechterunterschieden bei den Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS. Das zweite Ziel war, die möglichen Ursachen darzustellen, warum Kinder mit ADHS Probleme in sozialen Beziehungen haben.

Ergebnisse respektive zentrale Aussagen des Reviews: Auf drei Studien und ein Review wird hingewiesen, die die Schwierigkeiten im Sozialverhalten von Kindern mit ADHS untersuchten (Abikoff et al., 2002; Zalecki & Hinshaw, 2004; Gaub & Calson, 1997 und von Greene et al., 2001). Weiter werden vier Studien erwähnt, die Interventionsmöglichkeiten bei Peer-Problemen behandeln: Quinn et al., 1999; Hurt et al., 2007; Hoza et al., 2007, und Mrug et al., 2007. Es wird auf mögliche Gründe für die Schwierigkeiten der Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS eingegangen. Diese stützen sich auf die Studien von Whalen et al. (1979) und von Landau und Milich (1988). Auch auf die selbsteingeschätzte und überschätzte Peer-Performance von Kindern mit ADHS wird eingegangen und die Ergebnisse der Studie von Owens et al. (2007) werden dargestellt.

6.2. Ergebnisse der Studien: Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS

Die erarbeiteten Kategorien werden nachfolgend in einer Tabelle aufgelistet. Wie im Abschnitt 4.3.1 erwähnt wurde, wurden die Kategorien deduktiv und aber auch induktiv erarbeitet. **Deduktiv** erarbeitete Kategorien sind mit grüner Farbe markiert, **induktiv** erarbeitete Kategorien sind gelb unterlegt. Als Verständnishilfe wird noch kurz auf die Berechnungsart, die bei den soziometrischen Erhebungsverfahren oft genutzt wird, eingegangen. Anschliessend werden die Ergebnisse der Kategorienauswertungen dargestellt.

Kategorien	Unterkategorien
Akzeptanz von den Klassenkamerad*innen gegenüber Kindern mit ADHS	Sozialpräferenz und soziometrische Nominierungen Soziale Ablehnung durch die Peers Selbst wahrgenommene Beziehung von Kindern mit ADHS
Freundschaft	

Kategorien	Unterkategorien
Genderunterschiede bei den Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS	
Implikationen, um die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS zu verbessern	Therapeutische Ansätze Peer-Interventionen Freundschafts-Interventionen Forschungsimplicationen

Tabelle 7: Kategorien zu den Peer-Beziehungen

Akzeptanz, Ablehnung, Sozialpräferenz und sozialer Einfluss werden durch soziometrische Nominierungen erfasst. Zur Erfassung der Akzeptanz der Peers werden die erhaltenen positiven Nominierungen zusammengezählt. Um die Ablehnung eines Individuums bestimmen zu können, werden die negativ erhaltenen Nominierungen addiert. Bei der Sozialpräferenz wird die Akzeptanz des Kindes minus die Ablehnung erfasst. Um den sozialen Einfluss (social impact) zu analysieren, wird die Akzeptanz plus die Ablehnung miteinander verrechnet (siehe dazu auch Abschnitt 2.5.3).

6.2.1. Akzeptanz von den Klassenkamerad*innen: Sozialpräferenz und soziometrische Nominierungen

Die Studienergebnisse von Hoza et al. (2005) belegen, dass Kinder mit ADHS einen höheren sozialen Einfluss haben und weniger beliebt sind als Kinder ohne Diagnose. Sie konnten ausserdem einen Zusammenhang zwischen der Akzeptanz der Mitlernenden gegenüber einem Kind mit ADHS und dessen sozialem Status feststellen: „These results suggest that children with ADHD are less preferred by more popular peers as compared with children without ADHD“ (S. 419). Diese Befunde legen entsprechend Folgendes nahe: „Furthermore, more popular peers whose approval or disapproval is likely to be most influential in the peer group reported disliking children with ADHD to a greater extent, suggesting an additional obstacle that children with ADHD need to overcome in any attempts to improve their peer status“ (S. 420).

Diamantopoulou, Henricsson und Rydell (2005) konnten bei ihren Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen ADHS-Symptomen bei Kindern und deren Unpopularität feststellen. Sie konnten auch einen Zusammenhang zwischen ADHS-Symptomen und einem tiefen SPS feststellen, jedoch waren ihre Befunde diesbezüglich nicht eindeutig: „Curiously, ADHD symptoms were positively related to SPS although ADHD correlated negatively with SPS“ (S. 393). Diese Befunde lassen darauf schliessen, dass ADHS-Symptome nicht allein für einen tiefen SPS verantwortlich sein können: „A major finding of this study was that despite ADHD symptoms being related to a low SPS, they did not account for it exclusively. Instead, low levels of prosocial behavior and high levels of aggressive behavior and

internalizing problems were also strongly related to peer dislike" (S. 394).

Die Ergebnisse von Mrug et al. (2009) zeigen, dass Mitlernende gegenüber Kindern mit ADHS negativer eingestellt sind als gegenüber Kindern ohne ADHS.

Durch soziometrische Nominierungen haben Boer und Pijl (2016) in ihrer Studie u.a. die Akzeptanz und Ablehnung von Kindern mit ADHS, ASS und solchen ohne Diagnose erhoben und miteinander verglichen. Bezüglich der Akzeptanz zeigen die Befunde, dass Kinder mit ADHS am wenigsten positive Nominierungen von ihren Mitlernenden erhielten im Vergleich zu Kindern mit ASS oder ohne Diagnose und folglich von ihnen am wenigsten akzeptiert werden. Zudem wurde in der Studie die Einstellung der Mitlernenden gegenüber den Kindern mit ADHS oder ASS erfasst. Die Ergebnisse zeigen, dass Mitlernende am negativsten gegenüber Kindern mit ADHS eingestellt waren. Weiter zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass Mädchen gegenüber Kindern mit Diagnose die positivere Einstellung hatten als Knaben.

Auch die Studienergebnisse von Grygiel, Humenny, Rebisz, Bajcar und Switaj (2018) zeigen, dass Kinder mit ADHS weniger positive und mehr negative Nominierungen von ihren Mitlernenden erhielten. Die Kinder mit ADHS unterschieden sich bei den negativen erhaltenen Nominierungen stärker von ihren Mitlernenden als bei den positiven Nominierungen. Ihre Studien legen dar, dass ADHS im Zusammenhang mit einem tiefen soziometrischen Status steht. Insgesamt lassen die Befunde dieser Studie darauf schliessen, dass die objektive Dimension (Peer-Perspektive) zeigt, dass Kinder mit ADHS im sozialen Umgang mehr Schwierigkeiten haben als andere Kinder.

Die Ergebnisse der Studie von Berchiatti, Ferrer, Badenes-Ribera und Longobardi (2021) zeigen deutlich, dass Kinder mit ADHS bei ihren Mitlernenden weniger beliebt waren als Kinder ohne Diagnose und entsprechend weniger von ihren Mitlernenden akzeptiert wurden.

6.2.2. Akzeptanz von den Klassenkamerad*innen: Soziale Ablehnung durch die Peers

In Anlehnung an die Untersuchungen von Erhardt und Hinshaw, 1994, erwähnen Mrug, Hoza und Gerdes (2001) in ihrem Review, dass Kinder mit ADHS aufgrund ihres nonkonformen, störenden und aggressiven Verhaltens aussergewöhnlich oft von ihren Peers abgelehnt werden, und dies bereits ab der ersten Kontaktaufnahme. In ihrem Review beziehen sich Mrug, Hoza und Gerdes ausserdem auf eine Studie von Pelham und Bender, 1982, in welcher sie feststellten, dass 82% der 49 untersuchten Kinder mit ADHS negative Nominierungen von ihren Peers erhielten und somit eine Standardabweichung über dem ihrer Mitlernenden aufwiesen. 60% der Kinder mit ADHS befanden sich sogar zwei Standardabweichungen über dem Mittelwert ihrer Mitlernenden. In Anlehnung an Hinshaw und Melnick (1995) erwähnen sie in ihrem Review, dass eine Peer-Ablehnung sehr stabil sei, besonders für Kinder mit ADHS.

Die Studienergebnisse von Hoza et al. (2005) zeigen, dass 52% der Kinder mit ADHS von ihren Mitlernenden abgelehnt werden. Bei Kindern ohne ADHS-Diagnose wurden lediglich 14% der Kinder abgelehnt.

Im Review von McQuade und Hoza (2008) wird in Anlehnung an ein Review von Hoza (2007) erwähnt, dass 50–80% der Kinder mit ADHS von ihren Peers abgelehnt werden.

Die Studie von Mrug et al. (2009) untersuchte, inwieweit sich Kinder mit und ohne ADHS in ihren Peer-Variablen unterscheiden. Sie konnten in ihrer Studie feststellen, dass sich Kinder mit ADHS besonders bei der Variable „Ablehnung durch Peers“ von Kindern ohne ADHS unterscheiden. Dies bedeutet, dass sie häufiger abgelehnt werden als ihre Mitlernenden ohne Diagnose. Mrug et al. (2009) drücken dies wie folgt aus: „For instance, only 43% of children with ADHD scored above the cutpoint for peer rejection (sensitivity), whereas 91% of classmates scored below the cutpoint (specificity). Similarly, a child with a peer rejection score of 1.3 or above is likely to be a child with ADHD in 37% of cases (PPV), whereas a child with a peer rejection score below 1.3 has a 93% probability of being a classmate (NPV)” (S. 376).

Die Studienergebnisse von Boer und Pijl (2016) konnten aufzeigen, dass Kinder mit ADHS doppelt so viele negative Nominationen erhielten wie Kinder ohne Diagnose. Diese Ergebnisse bedeuten, dass Kinder mit ADHS vermehrt von ihren Peers abgelehnt werden.

Auch bei der Studie von Berchiatti et al. (2021) zeigen die Ergebnisse, dass Kinder mit ADHS häufiger von ihren Peers abgelehnt wurden als Kinder ohne eine Diagnose.

6.2.3. Akzeptanz von den Klassenkamerad*innen: Selbst wahrgenommene Beziehung von Kindern mit ADHS

In Anlehnung an King und Young (1981) weisen Mrug et al. (2001) darauf hin, dass Kinder mit ADHS weniger häufig erwiderte soziometrische Nominierungen haben als andere Kinder.

Die Studienergebnisse von Hoza et al. (2005) zeigen, dass Kinder mit ADHS seltener ein positives Ungleichgewicht (positive imbalance) und häufiger ein negatives Ungleichgewicht (negative imbalance) bei den soziometrischen Nominierungen haben als Kinder ohne ADHS. Diese Unterschiede bei den erhaltenen und den erteilten Nominierungen bei Kindern mit ADHS zeigen, dass ihre Einschätzungen nicht mit den Einschätzungen der Mitlernenden korrespondieren. Hoza et al. (2005) drücken dies folgendermassen aus: „Results on the positive and negative imbalance scores provide evidence for the first time with sociometrically derived variables that ratings of classmates provided by children with ADHD are not correspondent to others' ratings of them to the same degree as are comparison peers' ratings” (S. 42).

In der Studie von Diamantopoulou et al. (2005) wurde unter anderem der Zusammenhang zwischen Kindern mit ADHS-Symptomatik und der wahrgenommenen Einsamkeit

untersucht. Infolge der Ergebnisse kommen sie zu folgender Aussage: „Interestingly, despite the negative relation between ADHD symptoms and SPS, and SPS and feelings of loneliness, loneliness was not significantly related to ADHD symptoms, indicating that children with high levels of ADHD symptoms did not perceive their peer relations as more negative” (S. 392).

Die Studienergebnisse von Mrug et al. (2009) zeigen, dass sich Kinder mit ADHS besonders bei der Variable „negatives Ungleichgewicht“ (negative imbalance) von ihren Mitlernenden unterscheiden. So hatten Kinder mit ADHS häufiger ein „negatives Ungleichgewicht“ bei den Nominierungen. Nach Mrug et al. (2009) legen diese Befunde nahe, dass Kinder mit ADHS ihre Mitlernenden lieber mögen, als dass sie im Gegenzug von den Mitlernenden gemocht werden.

Grygiel et al. (2018), welche in ihrer Studie die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS untersuchten und dabei die objektive (Peer-Sicht) und die subjektive (Sicht des Individuums) berücksichtigten, kamen zu folgendem Schluss: „The negative value of the coefficient indicates that in the group of children with ADHD (...) the level of perceived social status (GSIF) is lower than between children without such a diagnosis” (S. 745). Ihre Studienergebnisse weisen ausserdem darauf hin, dass – sowohl in der objektiven wie auch der subjektiven Dimension – Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS mit grösseren Problemen behaftet waren als solche von Kindern ohne Diagnose. Zusätzlich fanden sie in ihrer Studie Belege dafür, dass – unabhängig von einer ADHS-Diagnose – die positiven und negativen Nominierungen, welche ein Kind von seinen Mitlernenden erhält, einen Einfluss auf die soziale Zufriedenheit eines Individuums haben: „These values indicate that with an increased number of positive nominations and decreased number of negative nominations, the individual’s perception of peer relations improves“ (S. 745). Ihre Befunde legen nahe, dass die Selbsteinschätzung des Peer-Status mehr in einem Zusammenhang mit der sozialen Position in der Klasse steht als damit, dass ein Kind eine Diagnose ADHS hat.

6.2.4. Freundschaft

Mrug et al. (2001) betonen in ihrem Review, dass noch wenig Wissen zu Freundschaften von Kindern mit ADHS vorhanden ist. Sie erwähnen, dass viele Kinder mit ADHS von ihren Peers abgelehnt werden und viele von ihnen deshalb Schwierigkeiten haben könnten, Freunde zu finden. Denn um eine Freundschaft haben zu können, müsste das Kind mindestens von einem anderen Kind gemocht werden. In Anlehnung an Parker und Asher (1993) weisen sie darauf hin, dass gering akzeptierte Kinder auch weniger die Möglichkeit hätten, Freunde zu finden – was sich besonders bei Knaben zeigte. In ihrem Review rezensieren sie unter anderem die Studie von Weiss et al. (1991), welche eine follow-up Study von 64 Kindern mit ADHS zwischen acht und zehn Jahren gemacht haben. In ihrer Studie bestätigten 30% der Mütter, dass ihr Kind keinen konstanten Freund hätte. Mrug, Hoza und Gerdes (2001)

erwähnen in Anlehnung an Erhardt und Hinshaw (1994), dass Kinder mit ADHS – aus Sicht der Peers – zu den weniger wünschenswerten Freunden gehörten. Die Studie von Gresham et al. (1998) fand heraus, dass 60–76% der Kinder, welche Symptome von Hyperaktivität und Aggressivität zeigten, keinen Freund bzw. keine Freundin in ihrer Klasse hatten (Mrug, Hoza & Gerdes, 2001 nach Gresham et al., 1998).

Auch die Studienergebnisse von Mrug et al. (2005) konnten dies belegen. So zeigten sie auf, dass 56% der teilnehmenden Kinder mit einer klinischen Diagnose ADHS keine dyadische Freundschaft hatten. 33% hatten eine dyadische Freundschaft und 9% davon hatten zwei dyadische Freundschaften. Bei den Kindern ohne Diagnose hatten lediglich 32% keine dyadische Freundschaft. 39% hatten eine dyadische Freundschaft und 22% der Kinder hatten zwei dyadische Freundschaften. Aufgrund ihrer Befunde konnten sie keinen Unterschied bei den soziometrischen Präferenzen zwischen Kindern mit ADHS und Kindern ohne ADHS ausmachen. Sie konnten jedoch einen Unterschied bei den Kindern feststellen, die ADHS-Kinder als Freunde bzw. „Nichtfreunde“ bezeichneten. So bezeichneten Kinder, die einen höheren sozialen Status hatten, ADHS-Kinder häufiger als „Nichtfreunde“. Das heisst, je beliebter die Kinder in der Klasse waren, desto mehr missfielen ihnen Kinder mit ADHS.

Auch die Studienergebnisse von Mrug et al. (2009), weisen darauf hin, dass sich Kinder mit ADHS von den Kindern ohne ADHS bezüglich dyadischer Freundschaft unterschieden: Kinder mit ADHS hatten weniger Freunde als Kinder ohne ADHS.

6.2.5. Genderunterschiede bei den Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS

In Anlehnung an Johnston, Pelham und Murphy, 1985, betonen Mrug et al. (2001) in ihrem Review, dass die Mitlernenden das Verhalten von Mädchen mit ADHS als weniger störend und belästigend wahrnehmen als das Verhalten von Knaben mit ADHS, weshalb Mädchen weniger von der Peer-Gruppe abgelehnt werden als Knaben. Mrug et al. (2001) nehmen Bezug auf die Untersuchung von Milich and Dodge (1984). Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass die sozial-kognitiven Defizite von Knaben mit ADHS möglicherweise mehr beeinträchtigt sein könnten als bei Mädchen mit ADHS und sie deshalb grössere Schwierigkeiten haben könnten, soziale Hinweise in Interaktionen korrekt zu interpretieren und in angemessener Weise darauf zu reagieren. Weiter beziehen sich Mrug et al. (2001) auf die Studienergebnisse von Parker und Asher (1993), welche belegen konnten, dass bei den gering akzeptierten Kindern lediglich 19% der Knaben einen dyadischen Freund bzw. eine dyadische Freundin hatten. Bei den Mädchen hatten jedoch 40% eine dyadische Freundschaft.

Die Studienergebnisse von Hoza et al. (2005) zeigen jedoch, dass Mädchen und Knaben mit ADHS ähnliche Schwierigkeiten bei ihren sozialen Fertigkeiten haben. Dennoch konnten sie

einen Geschlechterunterschied bei den Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS feststellen: Mädchen hatten weniger ein negatives Ungleichgewicht (negativ imbalance) und erhielten mehr positive Nominierungen von ihren Mitlernenden.

Die Studienergebnisse von Diamantopoulou et al. (2005) konnten belegen, dass ADHS-Symptome bei Knaben von den Mitlernenden besser toleriert wurden als bei Mädchen. Die Knaben in der Gruppe „Durchschnitt“ hatten deutlich höhere ADHS-Symptomatik-Werte als die Mädchen in dieser Gruppe. Ihre Ergebnisse zeigen, dass Knaben mit ADHS-Symptomen einen höheren SPS hatten als Mädchen mit ADHS-Symptomen. Ihrer Meinung nach könnten diese Befunde darauf hinweisen, dass ADHS-Symptome bei Mädchen – auch wenn sie weniger stark ausgeprägt sind – zu grösseren Schwierigkeiten in den Peer-Beziehungen führen könnten als bei Knaben mit ADHS-Symptomen.

Bei der Studie von Boer und Pijl (2016), welche die Akzeptanz und die Ablehnung von Kindern mit ADHS und ADS untersuchten, konnte jedoch kein Genderunterschied in Bezug auf die Diagnose und die Peer-Beziehung ermittelt werden. Es konnte lediglich festgestellt werden, dass Mädchen im Allgemeinen weniger negative Nominierungen von ihren Mitlernenden erhielten als Knaben.

6.2.6. Implikationen: Therapeutische Ansätze

Im Review von Mrug et al. (2001) werden folgende therapeutische Ansätze für die Verbesserung der Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS genannt: **Social-Skills-Training (SST)**, **Verhaltenstherapie** sowie eine **Kombination von Interventionen**. In Anlehnung an Ergebnisse von Asher (1985) betonen sie jedoch, dass ein Social-Skills-Training nicht bei allen abgelehnten Kindern zu einer Verbesserung führt. So nahmen bei ihren Untersuchungen die erhaltenen negativen Nominierungen zwar ab, sie erhielten jedoch nicht mehr positive Nominierungen von den Mitlernenden. In Anlehnung an die Ergebnisse von Dodge (1989) und Hoza (2000) gehen Mrug et al. (2001) auf verschiedene Gründe der begrenzten Wirksamkeit von SST ein: Einerseits wird beim SST lediglich das Verhalten der betroffenen Kinder verändert und die Peer-Gruppe nicht miteinbezogen. Andererseits wird das SST oft nur im therapeutischen Umfeld praktiziert, jedoch nicht in der Schule. Das positive Verhalten von Kindern müsste aber auch von der Lehrperson oder den Eltern verstärkt werden. In Anlehnung an die Ergebnisse von Pelham et al. (1988) scheint die Verhaltenstherapie jedoch nur bedingt einen positiven Einfluss auf die Peer-Probleme bei Kindern mit ADHS zu haben. So verbesserte sich durch die Verhaltenstherapie das Verhalten der betroffenen Kinder, dennoch wurden sie von ihren Mitlernenden abgelehnt. Abschliessend werden nun noch Aussagen aus dem Review zu kombinierten Interventionen aufgeführt. Obwohl medikamentöse Therapien das negative Verhalten verringern, wird das positive Verhalten nicht gefördert und hat keinen Einfluss auf den Peer-Status von Kindern mit ADHS (Mrug et al., 2001, nach Whalen et al., 1989). Kombinierte Therapien scheinen

deshalb am vielversprechendsten. So wird im Review aufgeführt, dass SST mit üblichen ADHS-Behandlungsformen sowie Peer-Interventionen kombiniert werden sollte. Des Weiteren wäre es nötig, dass Kinder mit ADHS lernen, ihr Verhalten und die daraus folgenden Konsequenzen realistisch einzuschätzen. In Anlehnung an Hinshaw (2000) wird das „Match Game“ empfohlen. Im „Match Game“ schätzt die Lehrperson das Verhalten des Kindes mithilfe einer Skala ein und auch das betroffene Kind macht eine Selbsteinschätzung. Die Einschätzungen werden dann in einem gemeinsamen Gespräch verglichen und besprochen. Für eine genauere Beschreibung dazu wird an Hinshaw (2000) verwiesen.

Die Studienergebnisse von Hoza et al. (2005) konnten aufzeigen, dass aggressives Verhalten nicht allein für die Schwierigkeiten in den Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS verantwortlich ist, weshalb sie postulieren, bei Interventionen verschiedene Verhaltensformen von Kindern mit ADHS zu tangieren.

In Anlehnung an das Review von Boo und Prins (2007) weisen McQuade und Hoza (2008) in ihrem Review darauf hin, dass es lediglich sechs Studien zwischen 1995 und 2005 gibt, welche gezielt Interventionen zu den Problemen in den Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS untersuchten.

Aufgrund ihrer Studienergebnisse kommen Grygiel et al. (2018) zu folgendem Schluss: „The lack of connection between the ADHD diagnosis and the perception of peer relations with controlled socio-metric status indicates that subjective perceptions of social relations are primarily a consequence of the objective structure of the social network in which a child with ADHD functions, so any effective intervention should keep this structure in mind“ (S. 744).

6.2.7. Implikationen: Peer-Interventionen

Die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS gestalten sich nicht nur aufgrund ihres Verhaltens als schwierig, sondern die Beziehungen könnten auch durch das Etikett ADHS negativ beeinflusst sein. Mit dieser Aussage beziehen sich Mrug et al. (2001) in ihrem Review auf die Befunde, die Harris, Milich, Johnston und Hoover (1990) in ihrer Studie machen konnten. Deshalb betonen Mrug et al. (2001), dass die Peer-Beziehungen verbessert werden könnten, indem die Haltungen der Peer-Gruppe gegenüber abgelehnten Kindern verändert würden. Sie schlagen deshalb vor, dass die Mitlernenden von Kindern mit ADHS dazu angeleitet werden, sich sozialer gegenüber diesen Kindern zu verhalten.

Ausserdem wäre es ihrer Meinung nach wichtig, die Eltern und die Lehrperson mehr miteinzubeziehen. Beide sollten das Verhalten des Kindes mit ADHS genau beobachten, um positives Verhalten auch verstärken zu können. In Anlehnung an Hoza, Owens und Pelham (1999) könnte dies beispielsweise in Form von „daily report cards“ umgesetzt werden. Auch beim „buddy system“ (siehe Abschnitt 6.2.8 Freundschaftsinterventionen) wird die Wirksamkeit deutlich erhöht, wenn die Eltern miteinbezogen werden.

Auch McQuade und Hoza (2008) betonen in ihrem Review, dass die Peer-Gruppe

miteinbezogen werden sollte, um die Ablehnung der Kinder mit ADHS verringern zu können. Im Textmaterial von Boer und Pijl (2016) werden zwei Möglichkeiten der Peer-Interventionen erwähnt. Erstens das „disability awareness program“, bei dem versucht wird, die Einstellungen der Kinder gegenüber Kindern mit Beeinträchtigungen positiv zu beeinflussen, um die soziale Integration von beeinträchtigten Kindern zu verbessern. Zweitens wäre es wichtig, dass die Lehrpersonen für ein gutes Klassenklima sorgen und eine Sitzordnung wählen, die soziale Interaktionen zwischen den SuSn fördert.

Die Studienergebnisse von Grygiel et al. (2018) weisen darauf hin, dass besonders die Beziehung zwischen Kindern mit ADHS und Kindern, die einen hohen sozialen Status haben, gefördert werden sollte. Sie vermuten, dass sich dadurch auch die Beziehung zu anderen Mitlernenden verbessern könnte.

6.2.8. Implikationen: Freundschaftsinterventionen

Einen möglichen Ansatz, um die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS zu verbessern, sehen Mrug et al. (2001) darin, Freundschaften von Kindern mit ADHS zu fördern. Ihrer Meinung nach wäre dies einfacher und realistischer, als die ganze Peer-Gruppe zu tangieren. In Anlehnung an Hoza, Molina, Bukowski und Sippola (1995) wäre es sinnvoll, eine dyadische Freundschaft zwischen einem angepassten Kind und einem Kind mit ADHS zu fördern. Eine solche Intervention wurde beispielsweise im Summer Treatment Program (STP) von Pelham (1996) entwickelt. In Anlehnung an Pelham (1996) gehen sie in ihrem Review auf das „buddy system“ als Interventionsmöglichkeit ein. Bei dieser Intervention werden Kinder in Paare eingeteilt und verbringen mehr Zeit miteinander und konnten sich im Rahmen des STP auch Punkte erarbeiten, mit denen sie sich gewisse Privilegien „kaufen“ konnten. Dieses „buddy system“ könnte nach Mrug et al. (2001) in angepasster Form auch in der Klasse durchgeführt werden. Dabei soll die Lehrperson die Interaktionen des Kindes mit ADHS genau beobachten, begleiten und verstärken.

Auch Hoza et al. (2005) betonen in Anlehnung an Hoza, Mrug, Pelham, Greiner und Gnagy (2003), dass es sinnvoll sein könnte, ein Kind mit ADHS darin zu unterstützen, mindestens einen guten Freund zu finden.

Auch Boer und Pijl (2016) implizieren in Anlehnung an Hughes und Carter (2008), dass das „peer buddy program“ einen vielversprechenden Ansatz darstellt.

6.2.9. Implikationen: Forschung

Mrug et al. (2001) betonen in ihrem Review, dass die Freundschaften von Kindern mit ADHS weiter erforscht werden sollten, um unter anderem folgende Fragen beantworten zu können: „What proportion of children with ADHD have friends? In general, what are the characteristics of ADHD children’s friends? In summary, our knowledge about ADHD children’s friendships is limited“ (S. 68). Des Weiteren betonen sie, dass Kinder mit ADHS

eine heterogene Gruppe darstellen, weshalb die verschiedenen ADHS-Subtypen sowie Geschlechterunterschiede weiter erforscht werden sollten.

Hoza et al. (2005) nennen zwei Forschungsimplicationen in Bezug auf die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS: Erstens wäre es von grosser Bedeutung, in weiterer Forschung zu untersuchen, inwiefern Kinder mit ADHS die Haltungen, Gefühle und Ansichten von anderen wahrnehmen und ob und in welcher Weise diese Fähigkeiten beeinträchtigt sind. Zweitens wäre es ihrer Meinung nach wichtig, Geschlechterunterschiede bezüglich der Peer-Beziehungen bei Kindern mit ADHS weiter zu erforschen.

Die Forschungsimplicationen von Diamantopoulou et al. (2005) beziehen sich auf den Zusammenhang von ADHS und CD. Es wäre ihrer Meinung nach wichtig zu untersuchen, inwiefern auch andere Verhaltensauffälligkeiten von Kindern mit ADHS einen Einfluss auf die problematische Gestaltung ihrer Peer-Beziehung haben könnten. Auch in Bezug auf Geschlechterunterschiede in den Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS empfehlen sie weitere Forschung, um folgende Fragen beantworten zu können: „(...) so as to determine whether lower ADHD symptom severity in girls leads to the same outcomes later in life as in boys, and whether clinical cutoffs should in that case be lowered for girls“ (S. 396).

Ausserdem sollten weitere Untersuchungen zur Selbstwahrnehmung von Kindern mit ADHS und ihrer Peer-Beziehungen durchgeführt werden. Dies, um einerseits herausfinden zu können, ob betroffene Kinder die Schwierigkeiten in ihren Peer-Beziehungen wahrnehmen, und andererseits, ob schlechtere Peer-Beziehungen auch zu einem negativen Selbstbild führen können. Zusätzlich wäre es ihrer Ansicht nach von grosser Bedeutung, zu erforschen, inwiefern kognitive oder soziale Defizite in einem Zusammenhang mit Problemen in den Peer-Beziehungen stehen, um geeignete Interventionen anwenden zu können.

In Anlehnung an Hoza (2007) erwähnen McQuade und Hoza (2008) in ihrem Review, dass weitere Forschung nötig wäre, um herauszufinden, ob die exekutiven oder auch neuropsychologischen Funktionsstörungen bei Kindern mit ADHS in einem Zusammenhang mit dem Peer-Status stehen und ob Defizite bei den sozialen Fertigkeiten (z.B. Entschlüsseln von sozialen Situationen) einen Einfluss auf die Peer-Probleme haben könnten. Zudem fordern sie unter Bezugnahme auf Hoza (2007) weitere Forschung zu Interventionsmöglichkeiten bei Schwierigkeiten in den Peer-Beziehungen. Weiter erwähnen McQuade und Hoza (2008) die grosse Bedeutung von weiteren Untersuchungen zum Interaktionsverhalten von Kindern mit ADHS.

Mrug et al. (2009) merken an, dass nicht alle Kinder mit ADHS Schwierigkeiten in ihren Peer-Beziehungen haben und es wichtig wäre, diese Kinder genauer zu untersuchen, um mögliche Interventionen für Kinder mit Peer-Problemen zu finden. Zudem stellen sie klar, dass in der weiteren Forschung zu Kindern mit ADHS und ihren Peer-Beziehungen verschiedene Informanten (Eltern, Lehrperson, Mitlernende) zu berücksichtigen, miteinander

zu vergleichen und zu evaluieren sind.

Boer und Pijl (2016) betonen, dass bei zukünftigen Untersuchungen zu Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS berücksichtigt werden sollte, wie lange sich diese schon in dieser Gruppenkonstellation befinden.

Grygiel et al. (2018) appellieren, das Peer-Netzwerk von Kindern mit ADHS in der zukünftigen Forschung zu untersuchen: „Generally, there is hope that more in-depth research on the specific character of peer networks of children with ADHD, along with the application of our knowledge of the structure and dynamics of social networks as such, might substantially contribute to an increased efficacy of interventions aimed at the improvement of social relations of persons with ADHD symptoms” (S. 10). Zudem sollte zukünftige Forschung potenzielle Schutzfaktoren für Peer-Ablehnung herausarbeiten.

In Anlehnung an Cristofani et al. (2020) fordern Berchiatti et al. (2021), dass erforscht werden sollte, inwiefern ADHS-Symptome die Entwicklung von prosozialem Verhalten beeinflussen.

7. Beantwortung der Fragestellungen und Diskussion

Die qualitative Inhaltsanalyse der verschiedenen Studien und Reviews führt zur Beantwortung der Fragestellungen dieser Masterarbeit. Wenn Kinder mit ADHS erwähnt werden, sind jeweils auch Kinder mit ADHS-Symptomen mitgemeint.

Als Einstieg werden die Ergebnisse der analysierten Texte kurz zusammengefasst. Im Anschluss daran werden die entsprechenden Resultate interpretiert und wenn möglich in einen Zusammenhang mit dem theoretischen Teil dieser Arbeit gesetzt. Schliesslich soll die Beantwortung der Fragestellungen vorgenommen werden. Zum Schluss werden die Limitationen dieser Analyse aufgezeigt.

7.1. Aktueller Forschungsstand in Bezug auf die individuelle, dyadische Beziehung zwischen der Lehrperson und Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird die individuelle, dyadische Beziehung zwischen der Lehrperson und Kindern mit ADHS untersucht. Zur Beantwortung der Fragestellung werden alle drei Perspektiven (Lehrperson, Kinder mit ADHS und Peers) einzeln berücksichtigt.

LSB – aus der Perspektive der Lehrperson

Bei allen untersuchten Studien sind die Ergebnisse beim Faktor „Konflikt“ eindeutig: Lehrpersonen nehmen die Beziehung zu Kindern mit ADHS als konfliktreicher wahr als jene zu anderen Kindern (Prino et al., 2016; Duarte Santos, Sardinha & Reis, 2016; nach Ewe, 2019, Zee et al., 2019; Berchiatti et al., 2021). Dieses Ergebnis erstaunt wenig in Anbetracht der Kernsymptome von ADHS: Störung der Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität fördern konfliktreiche Interaktionen. Zudem wurde im Theorieteil dieser Arbeit darauf

hingewiesen, dass viele betroffene Kinder noch weitere Störungen aufweisen. In Anlehnung an Gelb und Gelb (2020) ist beispielsweise davon auszugehen, dass 40% der Kinder mit ADHS auch oppositionelles Verhalten zeigen (siehe Abschnitt 2.1.1). Deshalb ist nicht erstaunlich, dass Lehrpersonen die Beziehung auch als konfliktreicher wahrnehmen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Lehrperson die Beziehung zu Knaben mit ADHS als konfliktreicher wahrnimmt als zu Mädchen mit ADHS (Duarte Santos, Sardinha & Reis, 2016, nach Ewe, 2019, Zee et al., 2019, Zandarski et al., 2019). Die Studie von Rogers et al. (2015) konnte jedoch keinen Geschlechterunterschied feststellen. Es wäre an dieser Stelle verfrüht, eindeutige Aussagen zu Geschlechterunterschieden bei der LSB von Kindern mit ADHS zu machen.

Die qualitative Inhaltsanalyse hat ausserdem gezeigt, dass es den Lehrpersonen schwerer fällt, eine nahe, affektive Bindung zu einem Kind mit ADHS aufzubauen (Berchiatti et al., 2021), dass der Faktor „Nähe“ beeinträchtigt ist (Rogers et al., 2015, Prino et al., 2016, Ewe, 2019, Zandarski et al., 2019) und die Qualität der LSB zu Kindern mit ADHS wesentlich schlechter ist als zu Kindern ohne ADHS (Zandarski et al., 2020).

Das Interaktionsmodell der LSB (siehe dazu Abschnitt 2.4.2) von Rosemann (1978) stellt eine Möglichkeit dar, diese genannten Ergebnisse einzuordnen und zu erklären. Im Modell dienen u.a. die normativen Erwartungen der Lehrperson als WahrnehmungsfILTER. Das wahrgenommene Verhalten wird mit den normativen Erwartungen verglichen. Im Abschnitt 2.4.3 wird auf empirische Untersuchungen zu normativen Erwartungen der Lehrpersonen eingegangen. Diese Befunde zeigen, dass Lehrpersonen Kinder mögen, die sich aktiv am Unterricht beteiligen, gute Leistungen erbringen und sich konform verhalten. Das unaufmerksame, hyperaktive Verhalten der Kinder mit ADHS entspricht nicht den normativen Erwartungen der Lehrperson und ruft eine Erwartungsdiskordanz hervor. Rosemann (1978) geht davon aus, dass eine Erwartungsdiskordanz zu Unzufriedenheit sowie zu einem sozio-emotional distanzierten Verhalten führt. Auch Schweer (2019) nimmt Bezug auf die normativen Erwartungen der Lehrpersonen. Er führt aus, dass, je mehr das wahrgenommene Verhalten von den normativen Erwartungen der Lehrpersonen abweicht, desto mehr sieht diese ihre Kontrolle als gefährdet und umso negativer werden die darauf folgenden Reaktionen ausfallen. Beides sind mögliche Erklärungsansätze, weshalb die LSB bei Kindern mit ADHS aus Sicht der Lehrperson konfliktreicher und weniger nah eingeschätzt wird. Es könnte sein, dass eine hohe Punktzahl beim Faktor „Konflikt“ sich negativ auf den Faktor „Nähe“ auswirkt. Diese These müsste aber in zukünftiger Forschung genauer untersucht werden.

Die Studien, welche den Faktor „Abhängigkeit“ untersuchten (Prino et al., 2016, Duarte Santos, Sardinha & Reis, 2016, nach Ewe, 2019), konnten nachweisen, dass Lehrpersonen den Faktor „Abhängigkeit“ bei Kindern mit ADHS als hoch einstufen. Das heisst,

Lehrpersonen nehmen diese Kinder in der Beziehung als abhängiger wahr. Aus ihrer Sicht reagieren diese Kinder besonders stark auf Trennung, brauchen viel Bestätigung der Lehrperson und werden häufiger eifersüchtig auf andere Kinder. Diese Ergebnisse erstaunen nicht in Anbetracht der Schulschwierigkeiten von Kindern mit ADHS (siehe Abschnitt 2.1.2). Aus bindungstheoretischer Sicht könnten diese Resultate wie folgt eingeordnet und interpretiert werden: Der Schulalltag mit all seinen Anforderungen stellt eine grosse Herausforderung für ein Kind mit ADHS dar, weshalb der Wunsch nach Schutz und Fürsorge (Bindungsverhalten) ausgelöst wird (Gahleitner, 2009, siehe Abschnitt 2.3.2). Dies könnte u.a. ein Grund sein, weshalb sich Kinder mit ADHS beim Faktor „Abhängigkeit“ von anderen Kindern unterscheiden.

In allen drei Beziehungs- respektive Interaktionsmodellen (siehe Abschnitt 2.4.2) wird die Wechselwirkung zwischen den Akteuren betont. Es ist vorstellbar, dass viele Konflikte in der Beziehung eine negative Beziehungsschleife zur Folge haben, weshalb die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse besorgniserregend sind. Schweer (2019) betont in diesem Zusammenhang, dass die Folgen einer negativen Beziehungsschleife – aufgrund der asymmetrischen Struktur der Beziehung (siehe Abschnitt 2.4.1) – für die Kinder gravierender sind als für die Lehrperson.

An der Asymmetrie dieser Beziehung kann auch eine dem Kind wohlgesonnene Lehrperson nichts ändern, aber sie kann durch Anerkennung der betroffenen Kinder oder Abneigung gegen die betroffenen Kinder verstärkt oder verringert werden (siehe Abschnitt 2.4.1, Oswald, 2009).

LSB – aus der Sicht der Kinder mit ADHS

In Bezug auf die Einschätzung der LSB von Kindern mit ADHS – ohne Berücksichtigung des Geschlechts – sind die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse widersprüchlich. So gibt es einige Hinweise darauf, dass Kinder mit ADHS ihre LSB-Qualität als schlechter einschätzen (Rogers et al., 2015) und als weniger nah empfinden (Ewe, 2019). Eine andere Studie hingegen gelangte zum Schluss, dass Kinder mit ADHS ihre Beziehung zur Lehrperson weder konfliktreicher noch weniger nah einschätzten (Zee et al., 2020). Bezüglich Genderunterschiede gibt es Hinweise darauf, dass besonders Mädchen ihre Beziehung zur Lehrperson als weniger nah einschätzten (Rogers et al., 2015). Eine andere Forschungsarbeit konnte diesen Genderunterschied jedoch nicht bestätigen (Al-Yagon, 2016, nach Ewe, 2019).

Diese gegensätzlichen Resultate erstaunen. Aufgrund der relativ klaren LSB-Einschätzungen durch die Lehrpersonen wäre zu erwarten, dass die Kinder mit ADHS ihre LSB ebenfalls als konfliktreich wahrnehmen. Da jedoch nur zwei der fünf untersuchten Studien die Perspektive der Kinder mit ADHS berücksichtigten, können keine eindeutigen Aussagen gemacht werden. Es wäre wünschenswert, dass zukünftige Forschungen vermehrt den Fokus auf die

Sicht der Kinder legt, wenn es darum geht, die LSB von Kindern mit ADHS zu untersuchen. Besonders dann, wenn es um die positiven Effekte einer guten LSB geht (siehe Abschnitt 2.6.1), wäre es wichtig, wenn das Kind selber seine Beziehung zur Lehrperson einschätzen würde.

Auch in Bezug auf die Bedeutung von sozialen Beziehungen aus der bedürfnistheoretischen Sicht wäre es elementar, die Einschätzungen der betroffenen Kinder zu erheben. So weist Fleischer (2016) beispielsweise darauf hin, dass Kinder, die weder Aufmerksamkeit noch Zuwendung von der Lehrperson bekommen, zum Lernen nicht bereit sind, weil eines ihrer grundlegendsten Bedürfnisse nicht erfüllt wird. Ausserdem betont er, dass diese Kinder folglich durch auffälliges Verhalten diese Aufmerksamkeit und Zuwendung erzwingen werden (siehe Abschnitt 2.3.3).

LSB – aus der Perspektive der Peers

In der Untersuchung von Zee et al. (2020) schätzten die Peers die LSB von Kindern mit ADHS hinsichtlich des Faktors „Konflikt“ als schlechter ein als die LSB von Kindern ohne Diagnose. Ihre Ergebnisse belegen weiter, dass sich die Einschätzungen der Peers mit jenen der Lehrpersonen deckten. Im Hinblick darauf, dass Einschätzungen der LSB schwer erfassbar, beobachtbar oder messbar sind, erstaunt dieses Ergebnis. Da Beziehung als eine Reihe von Interaktionen angesehen wird (Asendorpf & Banse, 2000; Richey, 2016; Schnoor, 1998), ist es durchaus denkbar, dass Mitlernende Konflikte erkennen, negative Interaktionen zwischen der Lehrperson und einem Kind mit ADHS wahrnehmen und deshalb die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind sehr wohl einschätzen können. Für die zukünftige LSB-Forschung wäre es von grosser Bedeutung, die Interaktionen zwischen der Lehrperson und einem Kind mit ADHS zu analysieren. Die Ergebnisse könnten neue Erkenntnisse liefern sowie Implikationen zur Verbesserung der LSB von Kindern mit ADHS ermöglichen.

7.2. Beziehungen zwischen Peers und Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik

Die zweite Fragestellung, welche dieser Masterarbeit zugrunde liegt, bezieht sich auf die Beziehung zwischen den Peers und Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik. Die qualitative Inhaltsanalyse der ausgewählten Texte ermöglicht es, die Fragestellung zu beantworten. Wenn Kinder mit ADHS erwähnt werden, sind auch Kinder mit ADHS-Symptomen miterfasst.

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass Kinder mit ADHS bei den durchgeführten soziometrischen Nominierungen weniger positive und mehr negative Nominierungen von ihren Mitlernenden erhielten (Hoza et al., 2005; Boer & Pijl, 2016; Grygiel et al., 2018) und einen tieferen SPS erzielten (Diamantopoulou et al., 2005). Diese Ergebnisse bedeuten, dass Kinder mit ADHS bei ihren Mitlernenden weniger beliebt sind als andere Kinder. Besonders

unbeliebt und abgelehnt werden sie von Kindern, die selbst einen hohen Sozialstatus geniessen (Hoza et al., 2005; Mrug et al., 2005). Sie sind aber nicht nur weniger beliebt, sondern werden bedeutend häufiger von ihren Mitlernenden abgelehnt (Mrug et al., 2001, nach Erhardt & Hinshaw, 1994; Mrug et al., 2001, nach Pelham & Bender; Boer & Pijl, 2016; Berchiattie et al., 2021).

So erhielten Kinder mit ADHS bei den Untersuchungen von Boer und Pijl (2016) doppelt so viele negative Nominationen wie andere Kinder. Die Prozentzahl der Kinder mit ADHS, welche abgelehnt werden, variierte bei den analysierten Texten zwischen 50 und 80%. Dieses Ergebnis erstaunt nicht, da Kinder mit ADHS teilweise aggressives, antisoziales Verhalten zeigen. Gemäss der Studie von Diamantopoulou et al. (2005) sind ADHS-Symptome nicht exklusiv für einen tiefen SPS verantwortlich, sondern auch geringes prosoziales Verhalten, aggressives Verhalten und internalisierende Probleme.

In Anbetracht der hohen Prozentzahl von Kindern mit ADHS, die von ihren Mitlernenden abgelehnt werden, ist es nicht erstaunlich, dass es vielen schwerfällt, in der Klasse Freundschaften zu schliessen (Mrug et al., 2001, nach Parker & Asher; 1993, Mrug et al., 2009). Mrug et al. (2001) geht auf eine Untersuchung von Gresham et al. (1998) ein, welche besagt, dass 60–76% der Kinder mit ADHS keinen Freund bzw. keine Freundin in der Klasse haben.

Zu den Geschlechterunterschieden bei den Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS sind die Ergebnisse nicht eindeutig. Mädchen mit ADHS haben eher dyadische Freundschaften und werden weniger abgelehnt als Knaben mit ADHS (Mrug et al., 2001, nach Milich & Dodge, 1984; Hoza et al., 2005; Boer & Pijl, 2016). Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Mädchen weniger externalisierende Verhaltensweisen zeigen als Knaben.

Andererseits belegten die Ergebnisse von Diamantopoulou et al. (2005), dass ADHS-Symptome bei Knaben eher toleriert wurden als bei Mädchen. Mögliche Erklärungsansätze könnten im Modell von Rosemann (1978) und im transaktionalen Modell von Nickel (1976) zu finden sein. Bei Rosemann geht es um die normativen Erwartungen, welche als Wahrnehmungsfiler fungieren (siehe dazu Abschnitt 2.4.2). Im transaktionalen Modell von Nickel (1976) geht es um interne und externe Bedingungsvariablen, die als Wahrnehmungsfiler dienen (siehe ebenfalls Abschnitt 2.4.2). Geschlechterstereotypen gehören zu den internen Bedingungsvariablen. Beide Modelle ermöglichen es, Genderunterschiede in den Peer-Beziehungen bei Kindern mit ADHS einzuordnen. Es ist möglich, dass ADHS-Symptome bei Mädchen nicht mit dem Geschlechterstereotyp übereinstimmen und es deshalb schneller zu einer Ablehnung durch die Peers kommt als bei Knaben.

Es wäre wünschenswert, dass Genderunterschiede in Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS noch genauer untersucht würden.

Aus der Perspektive der Kinder mit ADHS zeigen die Ergebnisse, dass sie – verglichen mit anderen Kindern – bei den soziometrischen Nominierungen häufiger eine negative „Imbalance“ hatten (Hoza et al., 2005; Mrug et al., 2009). Dies bedeutet einerseits, dass ihre Einschätzungen nicht mit jenen der Mitlernenden korrespondieren (Hoza et al., 2005), und andererseits, dass sie ihre Mitlernenden lieber mögen, als dass sie im Gegenzug von den Mitlernenden gemocht werden (Mrug et al., 2009). Es bleibt offen, ob Kinder mit ADHS wirklich ihre Mitlernenden mehr mögen, oder ob sie lediglich Interaktionen (Beziehungen) falsch interpretieren. Es könnte möglicherweise auch ein Selbstschutz sein, weshalb sie mehr positive Nominierungen an Kinder vergeben, als sie erhalten. Es wird weitere Forschung brauchen, um diese Fragen beantworten zu können.

Lediglich zwei der analysierten Studien untersuchten andere Aspekte als das Ungleichgewicht der Nominierungen. Dabei kam heraus, dass Kinder mit ADHS sich nicht einsamer fühlten als andere Kinder, obwohl sie einen tiefen SPS hatten (Diamantopoulou et al., 2005). Zudem ergab sich, dass sie ihre Peer-Beziehungen nicht negativer einschätzten als Kinder ohne ADHS (Mrug et al., 2009). Die Ergebnisse von Grygiel et al. (2018) hingegen belegten, dass Kinder mit ADHS ihren Sozialstatus tiefer einschätzten als andere Kinder. Sie stellten einen Zusammenhang fest zwischen wenig positiven und vielen negativen Nominierungen einerseits und dem subjektiv als tiefer wahrgenommenen Sozialstatus der ADHS-Kinder andererseits.

In Anbetracht dessen, dass ein Gehirn soziale Ausgrenzung ähnlich wahrnimmt wie absichtlich zugefügten Schmerz (Bauer, 2009b), wäre es wichtig, mehr über diese Beziehungsmechanismen zu erfahren, um genau solchen Schmerzerfahrungen mit den richtigen Methoden entgegenwirken zu können. In Anbetracht dessen, dass Interaktion ein wesentlicher Bestandteil von Beziehung ist und es plausibel erscheint, dass sich negative Interaktionen auch negativ auf Beziehungen auswirken, müsste die Forschung der Interaktion in der LSB bzw. in den Peer-Beziehungen mehr Aufmerksamkeit schenken.

Obwohl die oben aufgeführten Ergebnisse nicht überraschend sind, ist es dennoch erschreckend, dass Kinder mit ADHS zu einem so hohen Prozentsatz (50–80%) von ihren Peers abgelehnt werden und sie nur wenige dyadische Freundschaften pflegen.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der durchgeführten qualitativen Inhaltsanalyse, dass Kinder mit ADHS akut gefährdet sind, zu Aussenseitern zu werden. Die empirischen Befunde von positiven Auswirkungen von Peer-Beziehungen, welche im Abschnitt 2.6.2 dargelegt wurden, zeigen, dass schwierige Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS eine ernstzunehmende Problematik darstellen. Durch ihre Schwierigkeiten in den Peer-Beziehungen ist anzunehmen, dass sie in den unterschiedlichsten Bereichen beeinträchtigt sein könnten (siehe dazu Abschnitt 2.6.2).

In Anlehnung an Dishion, Nelson und Yasuri (2005) wurde im Abschnitt 2.6.2 darauf

eingegangen, dass Freundschaften mit Mitlernenden die Motivation und die Leistungen in der Schule erhöhen können (Dishion, Nelson & Yasuri, 2005; Wehner, 2009; Bauer 2019b). Es ist also denkbar, dass die Leistungs- und Motivationsschwierigkeiten, mit denen Kinder mit ADHS in der Schule zu kämpfen haben, u.a. durch ihre Peer-Schwierigkeiten verstärkt werden.

Die Krankheit ADHS „erfüllt“ viele Kriterien, die dazu führen, von einer Gruppe abgelehnt zu werden. Durch ihr hyperaktives, verträumtes und/oder impulsives Verhalten entsprechen sie nicht der Norm. Deshalb wäre es wichtig, dass diese Kinder besonders viel Unterstützung von der Lehrperson erhielten, um sich besser in einer Gruppe integrieren zu können. Bei den Untersuchungen von Petillon (1991), welche im Abschnitt 2.5.2 aufgeführt wurden, wurde jedoch ersichtlich, dass Lehrpersonen Schülerkonflikte oft als Lappalie abtun, die Gründe für die Aussenseiterstellung hauptsächlich dem Verhalten des Kindes zuschreiben und ungünstige soziale Beziehungen in der Klasse gar nicht erst wahrnehmen.

Auch die vorgestellten Ergebnisse im Unterkapitel 7.1 lassen die Vermutung zu, dass Lehrpersonen viele Konflikte mit ADHS-Kindern erleben und es deshalb häufig zu negativen Interaktionen kommt. Diese werden wiederum von den Mitlernenden wahrgenommen und könnten Auslöser sein, dass Kinder mit ADHS von ihren Peers häufiger abgelehnt werden. Es gibt schon einige Studien, welche diese Vermutung untermauern. So wurde festgestellt, dass Kinder, die eine bessere LSB hatten und breitwillig den Forderungen der Lehrperson nachkamen, meist auch eine höhere soziale Stellung in der Klasse genossen (Petillon, 1991) und von ihren Mitlernenden mehr gemocht wurden (Duarte Santos, Sardinha & Reis, 2016, nach Ewe, 2019; Zee et al., 2020; Prengel, 2019b; Longobardi et al., 2021, nach Berchiatti et al., 2021).

Es wäre von grosser Bedeutung, diesen Zusammenhang zwischen LSB und Peer-Status weiter zu erforschen, um gewonnene Erkenntnisse beispielsweise in die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen einfliessen zu lassen.

7.3. Implikationen für die Förderung von guten Lehrpersonen- und Peer-Beziehungen bei Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik

Im Rahmen dieser Masterarbeit werden Implikationen für die Förderung von guten Beziehungen zu Lehrpersonen und Peers bei Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik aufgeführt, welche sich aus der Literaturanalyse ergeben haben. Auch an dieser Stelle sei erwähnt, dass bei der Nennung von Kindern mit ADHS auch Kinder mit ADHS-Symptomen mitgemeint sind.

7.3.1. Implikationen, um die LSB bei Kindern mit ADHS zu verbessern

Alle Implikationen, die sich aus der qualitativen Inhaltsanalyse ergeben haben, lassen sich auf drei Hauptkategorien aufteilen: auf die **Ebene des Kindes mit ADHS**, auf die **Ebene der Lehrperson** sowie **Forschungsimplicationen**.

Aufgrund der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse wäre es einerseits hilfreich, bei Kindern mit ADHS das prosoziale Verhalten zu fördern und andererseits die ADHS-Symptome bei den Kindern zu reduzieren, um die LSB der betroffenen Kinder zu verbessern (Zee et al., 2020; Zendarski et al., 2020; Berchiatti et al., 2021, in Anlehnung an Sawena et al., 2020). Dies könnte entweder durch Medikation (Zendarski et al., 2020) oder durch Meditation (Berchiatti et al., 2021) erreicht werden. In Anbetracht der im Unterkapitel 7.1 aufgeführten Erklärungen bezüglich der normativen Erwartungen der Lehrpersonen und des möglichen negativen Einflusses auf die LSB-Qualität im Falle einer Erwartungsdiskordanz, scheint dies in den Augen der Verfasserin ein sinnvoller Ansatz darzustellen. Es könnte zudem sein, dass eine Verbesserung des Verhaltens des Kindes mit ADHS die Konflikte zwischen der Lehrperson und dem Kind reduziert und sich dadurch die Beziehung zwischen ihnen verbessert.

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse legen nahe, dass es wichtig ist, die Lehrperson anzuvisieren, um die LSB von Kindern mit ADHS zu verbessern (Hattie, 2009, nach Ewe, 2019; Rogers et al., 2015; Zee et al., 2020; Berchiatti et al., 2021). So wäre es beispielsweise wichtig, dass die Lehrperson über mehr Fachwissen zum Thema ADHS verfügt (Ewe, 2019, in Anlehnung an Gwernan-Jones et al., 2016). Erstens könnte dies dazu führen, dass die Lehrperson realistische Anforderungen und Erwartungen an betroffene Kinder stellt. Zweitens wäre die Lehrperson auch besser auf die Symptomatik von ADHS sensibilisiert und würde drittens verstehen, dass Kinder mit ADHS nicht bewusst und absichtlich den Unterricht stören (DuPaul & Weygandt, 2006, nach Ewe, 2019; Hattie, 2009, nach Ewe, 2019; Wiener & Daniels, 2016, nach Ewe, 2019; Zee et al., 2020).

Übertragen auf das transaktionale Modell der Lehrer-Schüler-Beziehung von Nickel (1976) wie auch das Interaktionsmodell von Rosemann (1978) scheint dies ein vielversprechender Ansatz zu sein. Realistische Erwartungen der Lehrperson gegenüber einem Kind mit ADHS könnten die Erwartungsdiskordanz bei der Lehrperson reduzieren und somit zu einer positiveren Reaktion der Lehrperson gegenüber dem Kind beitragen (siehe dazu auch Abschnitt 2.4.2 Interaktionsmodell von Rosemann). Ausserdem wäre es wichtig, dass sich die Lehrperson ihrer internen Bedingungsvariablen – insbesondere ihrer Einstellungen und impliziten Persönlichkeitstheorien – bewusst ist, um die Interaktion mit dem ADHS-Kind zu verbessern. Es wäre denkbar, dass sich dadurch die LSB verbessert. Da die LSB eine asymmetrische Beziehung ist, liegt die Verantwortung – nach Ansicht der Verfasserin – bei

der Lehrperson, ungünstige Beziehungsspiralen zu reflektieren und geeignete Massnahmen zu suchen, um die LSB zu verbessern.

Diesbezüglich stellt das Coachingprogramm RFR (Relationship-Focused Reflection), welches Zee et al. (2020) in Anlehnung an Pianta et al. (2008) vorstellen (siehe Abschnitt 5.2.6), eine vielversprechende Möglichkeit dar, diese Reflexionsprozesse bei der Lehrperson zu unterstützen. Bei diesem Programm wird die Lehrperson von einem Coach begleitet, der ihr regelmässiges Feedback zu ihren Interaktionen mit den Kindern gibt, um sie anschliessend gemeinsam zu reflektieren.

Die nachfolgende Grafik visualisiert, wie viele der sechs Texte jeweils mit der Kodierung Forschungsimplicationen, Implikationen auf der Ebene der Lehrperson und Implikationen auf der Ebene des Kindes kodiert wurden.

Lediglich drei der sechs analysierten Texte implizieren Implikationen auf der Ebene des Kindes. Fünf Texte legen den Fokus vermehrt auf die Lehrperson und darauf, wie sie dazu beitragen kann, die LSB von Kindern mit ADHS zu verbessern. Dies zeigt, dass mögliche Interventionen mehr auf der Ebene der Lehrperson impliziert werden als auf der Ebene des Kindes mit ADHS. Dies ist erfreulich und deckt sich mit den Ansichten der Verfasserin.

Abbildung 6: MAXQDA-Visual Tools: Häufigkeit der erwähnten Implikationen in den analysierten Texten

Es ist an dieser Stelle jedoch anzumerken, dass für die qualitative Inhaltsanalyse lediglich sechs Texte analysiert wurden und die geringe Datenmenge keine allgemeingültige Aussage zulässt. Es wäre jedoch spannend, die neusten Forschungsarbeiten daraufhin zu untersuchen, inwieweit bei Implikationen zur Verbesserung der LSB bei Kindern mit ADHS der Fokus auf die Lehrperson gelegt wird.

In Abbildung 6 wird zudem ersichtlich, dass alle sechs analysierten Texte Implikationen zur Forschung betonen. Viele der erwähnten Forschungsimplicationen wurden bereits im Unterkapitel 7.1 und 7.2 erwähnt und werden an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt.

Einige der Forschungsarbeiten, die mit der qualitativen Inhaltsanalyse untersucht wurden, betonen, dass es von grosser Bedeutung wäre, die LSB von Kindern mit ADHS genauer zu untersuchen, um geeignete Implikationen zur Verbesserung der LSB von Kindern mit ADHS postulieren zu können (Rogers et al.; Prino et al., 2016; Zee et al., 2020; Zendarski et al., 2020). Dabei sollten u.a. besonders die Genderunterschiede von Kindern mit ADHS sowie die verschiedenen Subtypen von ADHS berücksichtigt werden (Rogers et al., 2016). Dies erscheint besonders in Bezug auf wirkungsvolle Interventionen zur Verbesserung der LSB bedeutsam zu sein, um sie auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder sowie der Lehrperson abstimmen zu können.

Zee et al. (2020) heben hervor, dass es von grosser Bedeutung wäre, bereits existierende Interventionsprogramme auf deren Wirksamkeit zu untersuchen und zu verifizieren. Es gibt noch wenige Forschungsarbeiten, die die Wirksamkeit von Interventionsprogrammen untersucht haben. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass es sehr aufwendige Untersuchungen wären, die in den Augen der Verfasserin qualitative Methoden verlangen würden. Ausserdem wurde im theoretischen Teil darauf hingewiesen, dass Beziehungen komplexe, mehrschichtige Gebilde sind, welche von vielen Wechselwirkungen geprägt sind und auch durch individuelle Einflussfaktoren beeinflusst werden.

7.3.2. Implikationen, um die Peer-Beziehungen bei Kindern mit ADHS zu verbessern

Alle Implikationen, die sich bei der qualitativen Inhaltsanalyse ergeben haben, lassen sich vier Hauptkategorien zuordnen: **Therapeutische Ansätze, Peer-Interventionen, Freundschaftsinterventionen** sowie **Forschungsimplikationen**.

Mrug et al. (2001) erwähnen das Social-Skills-Training (SST) als einen möglichen Ansatz, um die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS zu verbessern. Andererseits weisen sie in Anlehnung an die Studienergebnisse von Asher (1985) darauf hin, dass durch ein SST lediglich die negativ erhaltenen Nominierungen abnehmen, die positiven Nominierungen jedoch nicht zunehmen. Diese bedingte Wirksamkeit des SST erstaunt nicht. So werden bei einem SST nur beim betroffenen Kinde Veränderungen erzielt.

Zudem könnte auch die Befunde bezüglich der Stabilität von Aussenseiterpositionen von Petillon (1991) eine mögliche Erklärung sein, weshalb SST den Peer-Status wenig verändern kann: Obwohl sich das Verhalten des Kindes mit ADHS durch therapeutische Ansätze wie das SST oder eine Verhaltenstherapie verbessert, führt dies nicht automatisch zu einer besseren Akzeptanz bei den Mitlernenden. Diese Vermutung wird auch durch Mrug et al. (2001) gestützt, welche sich auf die Studienergebnisse von Whalen et al. (1989) beziehen. Sie kamen zum Schluss, dass beispielsweise das negative Verhalten von Kindern mit ADHS durch eine medikamentöse Therapie verringert werden könnte, dies jedoch keinen Einfluss auf den Peer-Status hat. Bei der MTA-Studie (Multimodal Treatment Approach) konnte

nachgewiesen werden, dass durch eine medikamentöse Behandlung das hyperaktive, unaufmerksame und/oder aggressive Verhalten von Kindern mit ADHS gemildert werden kann (Arnold et al., 1997). Obwohl eine medikamentöse Behandlung keine Verbesserung der Peer-Beziehung zur Folge hat, wäre es denkbar, dass sich durch die Abnahme auffälligen Verhaltens die LSB verbessert (siehe Unterkapitel 7.1) und sich dies somit auch positiv auf die Peer-Beziehungen auswirkt. Dies müsste aber mithilfe zukünftiger Forschungsarbeiten untersucht werden.

Weiter weisen die Ergebnisse der durchgeführten qualitativen Inhaltsanalyse darauf hin, dass es wichtig ist, die ganze Peer-Gruppe miteinzubeziehen, um die Ablehnung der Peers gegenüber Kindern mit ADHS zu verringern und ihre Peer-Beziehungen zu verbessern (Mrug et al., 2001; McQuade & Hoza, 2008; Boer & Pijl, 2016; Grygiel et al., 2018).

Besonders das „Disability Awareness Program“ scheint der Autorin einen vielversprechenden Ansatz darzustellen. Bei diesem Programm wird versucht, die Einstellungen der Kinder gegenüber Kindern mit Beeinträchtigungen positiv zu beeinflussen.

Indem die Lehrperson ein gutes Klassenklima schafft, kann sie einen entscheidenden Beitrag leisten, die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS zu verbessern (Boer & Pijl, 2016). Zudem ist es wichtig, dass sie negative soziale Prozesse wahrnimmt und diesen entgegenwirkt. Aufgrund der Studienergebnisse von Grygiel et al. (2018) sollte besonders die Beziehung zwischen Kindern mit ADHS und Kindern mit einem hohen sozialen Status gefördert werden. Ein mögliches Forschungsthema wäre, den Zusammenhang zwischen dem Grad der Ablehnung von Kindern mit ADHS und dem sozialen Status des Mitlernenden genauer zu untersuchen.

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse weisen weiter darauf hin, dass es neben den Peer-Interventionen auch wichtig wäre, Kinder mit ADHS beim Finden von Freunden zu unterstützen (Hoza et al., 1995, nach Mrug et al., 2001; Pelham, 1996, nach Mrug et al., 2001, Hoza et al., 2003, nach Hoza et al., 2005). So wird beispielsweise das „buddy system“ (siehe dazu Abschnitt 6.2.8) als Interventionsmöglichkeit genannt (Mrug et al., 2001). Der Autorin erscheint dies ein vielversprechender Ansatz zu sein. Besonders bei jüngeren Primarschul-Kindern ist es denkbar, dass ihre Lehrperson einen grossen Einfluss auf sie hat. Durch positive Verstärkung kann die Lehrperson die Freundschaften zwischen Kindern fördern. Ausserdem wäre ein solcher Ansatz bedeutend einfacher umzusetzen, als die gesamte Peer-Gruppe miteinzubeziehen. Eine solche Intervention gäbe Kindern mit ADHS die Möglichkeit, ihr Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit zu stillen und würde womöglich zu ihrer seelischen Gesundheit beitragen (siehe Unterkapitel 2.5, Ryan & Deci, 2018). Insgesamt ist zu erwähnen, dass es noch wenig Forschung zur Wirksamkeit von solchen Interventionsansätzen gibt (McQuade & Horza, 2008). Es wäre wünschenswert, dass

zukünftige Forschungsarbeiten die Wirksamkeit verschiedener Interventionen untersuchen würden.

Einige Implikationen für weitere Forschung bezüglich Peer-Beziehungen wurden schon im Unterkapitel 7.2 erwähnt. Besonders wichtig erscheint es der Autorin einerseits zu untersuchen, inwiefern Kinder mit ADHS ihre Peer-Probleme sowie Gefühle und Ansichten von anderen wahrnehmen und andererseits, ob schlechtere Peer-Beziehungen zu einem negativeren Selbstbild bei Kindern mit ADHS führen (Hoza et al., 2005; Diamantopoulou et al., 2005).

In Anlehnung an den theoretischen Teil dieser Arbeit (siehe Unterkapitel 5.2) scheint es der Autorin plausibel zu sein, dass die Peer-Schwierigkeiten von Kindern mit ADHS zu einem negativeren Selbstbild führen könnten (Petillon, 1991; Valtin, 1991; Oswald, 2009; Ryan & Deci, 2018).

Um die Wirksamkeit zukünftiger Interventionen bei Peer-Problemen von Kindern mit ADHS erhöhen zu können, müssen zudem weitere Themengebiete erforscht werden:

Geschlechterunterschiede (Diamantopoulou, 2005; Hoza et al., 2005), **soziale Defizite** (Diamantopoulou, 2005; McQuade & Hoza, 2008, nach Hoza, 2007), **Interaktionsverhalten von Kindern mit ADHS** (McQuade & Hoza, 2008, nach Hoza, 2007) sowie Untersuchungen zu den **Strukturen respektive der Dynamik des sozialen Netzwerkes von Kindern mit ADHS** (Grygiel et al., 2018).

7.4. Limitationen

Beziehung zwischen der Lehrperson und Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik

Die qualitative Inhaltsanalyse ermöglichte die Beantwortung der Fragestellung. Es ist jedoch anzumerken, dass es sich bei der LSB um ein komplexes Beziehungsgefüge handelt und sich die Operationalisierung als schwierig erweist (siehe Abschnitt 2.4.4). In den meisten analysierten Studien wurde der STRS zur Operationalisierung verwendet, welcher auf dem bindungstheoretischen Ansatz basiert. Einerseits wird im Primarschulalter oft der STRS eingesetzt (siehe Abschnitt 2.4.4: Die Bindungstheorie), andererseits wählte die Autorin bewusst Studien aus, die dieses Erhebungsinstrument einsetzten, um eine gewisse Vergleichbarkeit der Resultate zu gewährleisten.

Weiter besteht die Limitation der Arbeit darin, dass die Samples der analysierten Studien teilweise aus Kindern mit einer klinischen Diagnose ADHS bestanden und teilweise aus Kindern, die lediglich aufgrund von Einschätzungen der Lehrpersonen und/oder der Eltern zu der ADHS-Gruppe zählten. Bei der Auswertung der Ergebnisse wurde jedoch nicht zwischen den Gruppen differenziert. Dabei ist es durchaus möglich, dass es zwischen den beiden Gruppen deutliche Unterschiede gibt.

Um die LSB noch vertiefter erfassen zu können, wäre es von grosser Bedeutung, dass die

zukünftige Forschung die LSB mittels unterschiedlicher Erhebungsinstrumente und ausgehend von unterschiedlichen theoretischen Ansätzen untersuchen würde (siehe dazu auch Abschnitt 2.4.4). Ausserdem wäre es wichtig, vermehrt den Multi-Informant-Ansatz anzuwenden. Dabei werden verschiedene Perspektiven (Lehrperson, Kind mit ADHS, Peers und Beobachter bzw. Beobachterin) berücksichtigt, die LSB könnte somit ganzheitlicher erfasst werden. Zudem wäre es spannend, die Ergebnisse in direkten Vergleich zueinander zu setzen. Die Forschung zur LSB bei Kindern mit ADHS steckt tatsächlich noch in den Kinderschuhen (Ewe, 2019). Es ist zu hoffen, dass sich dies in den nächsten Jahren ändern wird.

Beziehungen zwischen Peers und Kindern mit ADHS bzw. ADHS-Symptomatik

Die qualitative Inhaltsanalyse ermöglichte es, auch diese Fragestellung zu beantworten. Dabei wurde besonders gut ersichtlich, wie die Peers ihre Beziehung zu Kindern mit ADHS einschätzen. Es gibt jedoch auch hier einige Limitationen. So wurde ebenfalls nicht zwischen Kindern mit klinischer Diagnose und Kindern mit ADHS-Symptomatik unterschieden. Es könnte durchaus sein, dass sich bei einer strikten Unterscheidung zwischen diesen beiden Gruppen, Unterschiede in den Peer-Beziehungen ergäben. Eine weitere Limitation besteht darin, dass die Perspektive der Kinder mit ADHS bei den analysierten Texten zu wenig berücksichtigt wurde. So untersuchten sie meist nur das Ungleichgewicht bei den soziometrischen Nominierungen. Lediglich zwei der analysierten Texte untersuchten andere Aspekte als das Ungleichgewicht der Nominierungen. Aufgrund der wenigen Ergebnisse ist es zu diesem Zeitpunkt verfrüht, eine Aussage darüber zu machen, wie Kinder mit ADHS ihre Peer-Beziehungen wahrnehmen und wie sich die überwiegend negativen Nominierungen auf ihr Wohlbefinden auswirkt.

Es bräuchte dringend weitere Forschungen, welche die Perspektive der Kinder mit ADHS stärker in den Fokus stellen und neben dem Ungleichgewicht bei den Nominierungen vermehrt weitere Faktoren (Einsamkeit, Zufriedenheit in den Peer-Beziehungen, Unterstützung durch die Peers) untersuchen würden.

Eine weitere Limitation besteht darin, dass alle analysierten Studien quantitative Methoden nutzten. Es ist jedoch anzunehmen, dass qualitative Erhebungen das komplexe Beziehungsgefüge ganzheitlicher erfassen würden.

7.5. Methodenkritik

Mayring (2015) betont, dass jede Inhaltsanalyse anhand von Gütekriterien auf ihre Tauglichkeit überprüft werden muss. Es wird deshalb an dieser Stelle geklärt, inwiefern die Gütekriterien der Objektivität (wer?), der Reliabilität (wie?) und der Validität (was?) eingehalten wurden.

Objektivität: Unabhängigkeit der Ergebnisse

Die Objektivität kann bei einer qualitativen Inhaltsanalyse gewährleistet werden, indem die gesamte Analyse von mehreren Personen durchgeführt und anschliessend verglichen wird (Mayring, 2015). Dies war in der vorliegenden Analyse nicht der Fall. Anhand des erstellten Kodierleitfadens wurde jedoch versucht, eine gewisse Objektivität herzustellen.

Reliabilität: Zuverlässigkeit der Ergebnisse

Aufgrund der in Unterkapitel 4.3.1 genannten Vorgehensweise bei der Analyse des Textmaterials war ein strukturierter und nachvollziehbarer Ablauf vorhanden. Auch der erstellte Kodierleitfaden, der die Kodierregeln sowie Ankerbeispiele enthält, trägt zur Reliabilität bei. So können die Ergebnisse der Textanalyse durch die Wahl der Methode und die Einhaltung der Regeln einer strukturierten Inhaltsanalyse als zuverlässig und genau betrachtet werden. Zudem hat die Autorin am Ende der Analyse das Material nochmals kodiert, um eine Reliabilität zu gewährleisten.

Validität: Wirksamkeit der Ergebnisse

Die Forschungsmethode war insofern wirksam, als sie die Beantwortung der Fragestellungen ermöglichte. Das Kategoriensystem ermöglichte es, zentrale Informationen herauszufiltern. Wie in Unterkapitel 7.4 bereits erwähnt, wurden Texte ausgewählt, welche die LSB von Kindern mit ADHS mithilfe des STRS untersuchten. Dies gewährleistete eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

Es ist anzumerken, dass die analysierte Datenmenge klein war. So bestand die Datenmenge, um die LSB von Kindern mit ADHS zu analysieren, aus sechs Texten. Auch die Datenmenge, um die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS zu untersuchen, bestand lediglich aus acht Texten. Zusammenfassend war die qualitative Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2015) aber eine geeignete Methode für die Beantwortung der Fragestellungen.

8. Schlussfolgerungen für die Praxis

Die vorliegende Masterarbeit zeigt, dass eine gute LSB sowie gute Peer-Beziehungen von grosser Bedeutung sind. So trägt eine gute LSB zu einem guten Klassenklima und Wohlbefinden bei. Eine bewusste Gestaltung der Beziehungen gehört zum Kernprozess von Unterricht und Lernen (Bauer, 2019b). In diesem Kapitel sollen nun zusammenfassend praktische Umsetzungsansätze dargelegt werden, wie die LSB sowie die Peer-Beziehungen verbessert werden können.

Implikationen, um die LSB von Kindern mit ADHS zu verbessern

Es ist die Aufgabe der Lehrperson, ein lernfreundliches Klima in der Klasse zu schaffen und prekäre Interaktionen zu vermeiden (Diers, 2016). Da Lehrpersonen mit einer destruktiven Einstellung gegenüber Kindern pädagogisch unwirksam und oft sogar schädlich sind (Kühn, 2018), sollten die Lehrpersonen ihre Beziehungsgestaltung ständig reflektieren. Dies kann

mit regelmässigen Interventionen und Supervisionen begleitet und unterstützt werden. Besonders das Programm „My Teaching Partner“ stellt einen vielversprechenden Ansatz dar, die LSB bei Kindern mit ADHS zu verbessern. Bei diesem Programm steht der Lehrperson ein Coach zur Seite, der die Interaktionen zwischen der Lehrperson und den Kindern beobachtet und diese dann gemeinsam mit der Lehrperson reflektiert. Auf diese Weise können prekäre Interaktionen mit einem Kind mit ADHS reflektiert und verbessert werden. Besonders Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten haben ein feines Gespür dafür, wie die Lehrperson sie wahrnimmt, mit ihnen spricht, ihnen zuhört, auf sie reagiert und ob das Interesse einer Lehrperson echt ist (Kühn, 2018). Eine Reduzierung von prekären Interaktionen würde jedoch nicht nur einem Kind mit ADHS zugutekommen, sondern könnte auch insgesamt das Klassenklima verbessern.

In den vorgestellten Modellen im Abschnitt 2.4.2 wurde deutlich, dass die internen und externen Bedingungsvariablen (im Modell von Nickel) und die Einstellungen, Rollenerwartungen, Gewohnheiten, impliziten Persönlichkeitstheorien sowie normativen Erwartungen (im Modell von Rosemann) als Wahrnehmungsfilter fungieren und somit die Beurteilung einer anderen Person massgeblich beeinflussen. Deshalb ist es wichtig, dass diese Wahrnehmungsfilter bereits in der Lehrerausbildung wie auch im täglichen Berufsalltag immer wieder reflektiert und in gemeinsamen Gesprächen mit anderen Lehrpersonen bewusst gemacht werden. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Bindungs- und Beziehungserfahrungen stellt auch einen wichtigen Ansatzpunkt für die Gestaltung einer vertrauensvollen LSB dar (Schweer, 2019).

Obwohl die LSB eine asymmetrische Beziehung ist, ist es nach Ulich (2001) möglich, symmetrische Elemente in die Beziehung einzuflechten und somit die Beziehung zu verbessern. Dies kann durch folgende drei Punkte erreicht werden: **Gerechtigkeit der Lehrperson, fachliches und didaktisches Können** sowie **persönliches Eingehen auf die Kinder** (ebd.).

Zudem ist es von grosser Bedeutung, dass Lehrpersonen über mehr Fachwissen zum Thema ADHS verfügen und sich bewusst sind, dass Kinder mit ADHS den Unterricht nicht mutwillig stören, sondern dass dies eine Symptomatik des Krankheitsbildes ist.

Einige Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse ergaben, dass die Lehrpersonen ihre Beziehung zu Kindern mit ADHS als weniger nah einschätzen. Das Konzept „Banking Time“ von Pianta und Hamre (2001) stellt eine gute Möglichkeit dar, die Beziehung zwischen der Lehrperson und einem Kind zu fördern. Dabei verbringt die Lehrperson im Einzelsetting Zeit mit einem Kind. Das Kind soll erleben, dass die Lehrperson zuverlässig für es da und an ihm interessiert ist. Für eine ausführliche Beschreibung wird auf den Artikel „Banking Time – ein beziehungsorientierter Umgang mit auffälligem Verhalten“ von D. Vogel (2019) verwiesen.

Weiter ist ein professioneller Umgang mit Konflikten im Schulalltag wichtig. Es gibt viele

Lehrpersonen, die Konflikte mit Kindern vermeiden und nicht den Mut haben, einen Konflikt offen und professionell auszutragen (Matt & Amann, 2019). Sie führen beispielsweise endlose „Strichlisten“ wegen nicht gemachter Hausaufgaben, geben unzählige Ermahnungen oder ignorieren Grenzüberschreitungen von Kindern (ebd.). Ein professioneller Umgang mit Konflikten bietet jedoch die Chance zur Entwicklung von Beziehungskompetenz, indem Konflikte aufgedeckt und gelöst werden (ebd.). Ein vielversprechender Ansatz, um Konflikte im schulischen Umfeld aufzudecken und zu lösen, bietet die Methode „Das Supervisionsteam“ von Matt und Amann (2019, S. 193-197).

Das Supervisionsteam arbeitet mit einem Moderator, der Klassenlehrperson und einer Gruppe von Kindern. Moderator kann eine Lehrpersonen der Schule sein, ein Schulpsychologe oder ein Schulsozialarbeiter, sofern diese für diese Methode geschult sind. Das Gespräch wird vom Moderator geleitet und hilft der Gruppe bei der Analyse des Konflikts und bei der Suche nach Lösungen. Die Methode besteht aus verschiedenen Phasen, die durchlaufen werden, um den Konflikt zu bewältigen. Am Ende dieser Phasen steht eine einvernehmliche Entscheidung über den nächsten folgenden Schritt. Der Moderator übernimmt in der Lösungsphase die Aufgabe, beispielsweise einen Schüler mit seinem grenzüberschreitenden Verhalten zu konfrontieren, welches die Teammitglieder zuvor benannt haben. Für eine ausführliche Beschreibung dieser Methode wird an Matt und Amann (2019) verwiesen.

Praktische Implikationen, um die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS zu verbessern

Bereits die oben erwähnten praktischen Implikationen auf der Ebene der Lehrperson tragen vermutlich schon wesentlich dazu bei, dass sich das Klassenklima und damit auch die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS verbessern. Es wird im Folgenden noch spezifisch auf praktische Ideen eingegangen, um die Peer-Beziehungen zu verbessern.

Zuerst ist es wichtig, dass ungünstige Beziehungen unter den Kindern entdeckt werden. Wie Petillon (1991) in seinen Untersuchungen feststellen konnte, fällt dies vielen Lehrpersonen schwer. Es ist deshalb wichtig, dass regelmässig Soziogramme der Klasse erstellt werden, um ungünstige Beziehungsgeflechte aufzudecken.

Nach Ansicht der Autorin sollten Sensibilisierungsprogramme mit der Klasse durchgeführt werden, um die Schüler und Schülerinnen im Umgang mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen zu sensibilisieren. Das „Disability Awareness Program“ stellt beispielsweise eine Möglichkeit dar, dies zu erreichen. Das Ziel dieses Programmes ist es, die Einstellung der Kinder gegenüber Kindern mit Beeinträchtigungen positiv zu beeinflussen, um die soziale Integration dieser Kinder zu verbessern (Boer & Pijl, 2016).

Auch das „buddy system“ scheint eine sinnvolle Intervention zu sein, um Kinder mit ADHS zu unterstützen, mit mindestens einem Kind in der Klasse positiv zu interagieren. In diesem

Programm werden Kinder in Paare eingeteilt, die mehr Zeit miteinander verbringen und sich Punkte im Team erarbeiten können (siehe dazu Abschnitt 6.2.8).

Ebenso von grosser Bedeutung ist die Förderung von prosozialem Verhalten bei Kindern mit ADHS. Dies kann beispielsweise mithilfe der Methode „Social stories“ erreicht werden. Dieser Ansatz ist ein verbreitetes und evaluiertes Konzept zur Förderung der sozial-kommunikativen Kompetenzen.

Weiters sind die „daily report cards“ eine gute Methode, um ein Kind mit ADHS zu unterstützen und seine sozialen Beziehungen zu verbessern. Hier wird das Verhalten des Kindes mit ADHS von der Lehrperson und/oder den Eltern genau beobachtet, um positives Verhalten augenblicklich verstärken zu können.

Abschliessend muss festgestellt werden, dass Kinder mit ADHS zwingend darauf angewiesen sind, in ihren sozialen Beziehungen Unterstützung zu erhalten. So wie andere Kinder integrative Förderung z.B. im Bereich Sprache oder Mathematik erhalten, brauchen Kinder mit ADHS gezielte Förderungen ihrer sozialen Fertigkeiten. Die Erfahrungen der Autorin zeigen jedoch, dass die Förderung der sozialen Kompetenzen meist nicht erfolgt. Es wäre wünschenswert, dass Heilpädagogen und Heilpädagoginnen dafür sorgen würden, dass sich dies in Zukunft ändern wird.

Es wäre ausserdem von grosser Bedeutung, dass heilpädagogische Fachkräfte prekäre Interaktionen von Klassenlehrpersonen (KLP) wahrnehmen und ansprechen. So können sie einen aktiven Beitrag leisten, negative Interaktionen der KLP zu verringern und somit zum Wohle aller Kinder beitragen.

9. Literaturverzeichnis

- Abelein, P., Stein, R. & Ellinger, S. (2016). Förderung bei Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen (2. aktualisierte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Anliker, B. (2017). Überprüfung des soziometrischen Verfahrens SOZIO. Bern: Universität Bern.
- Archambault, I., Vandenbossche-Makombo, J. & Fraser, S. L. (2017). Students' Oppositional Behaviors and Engagement in School: The Differential Role of the Student-Teacher Relationship. *Journal of Child and Family Studies*, 26(6), 1702–1712.
<https://doi.org/10.1007/s10826-017-0691-y>
- Argyle, M. & Henderson, M. (1990). Die Anatomie menschlicher Beziehungen. Spielregeln des Zusammenlebens. München: mvg.
- Arnold, L. E., Abikoff, H. B., Cantwell, D. P., Conners, C. K., Elliott, G., Greenhill, L. L. et al. (1997). National Institute of Mental Health collaborative multimodal treatment study of children with ADHD (the MTA). *Archives of General Psychiatry*, 54.
- Arnold, M. (2009). Brain-Based Learning and Teaching - Prinzipien und Elemente. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen*. (2. Aufl., S. 182–195). Weinheim: Beltz.
- Asendorpf, J. B. & Banse, R. (2000). *Psychologie der Beziehung*. Bern: Hans Huber.
- Bagwell, C., Schmidt, M., Newcomb, A. & Bukowski, W. (2001). Friendship and Peer Rejection as Predictors of Adult Adjustment. *New Directions for Child and Adolescent Development*, 2001(91), 25.
- Bauer, J. (2009). Erziehung als Spiegelung. Die pädagogische Beziehung aus dem Blickwinkel der Hirnforschung. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen*. (2. Aufl., S. 109–115). Weinheim: Beltz.
- Bauer, J. (2019a). Einfühlung, Zuwendung und pädagogische Führung: Die Bedeutung der Beziehung für Lehren und Lernen. Eine neurobiologisch fundierte Perspektive. In U. Herrmann (Hrsg.), *Pädagogische Beziehungen. Grundlagen - Praxisform - Wirkungen* (S. 35–41). Basel: Beltz Juventa.
- Bauer, J. (2019b). Die pädagogische Beziehung: Neurowissenschaften und Pädagogik im Dialog. Ein Überblick unter besonderer Berücksichtigung der Vorschulzeit. In U. Herrmann (Hrsg.), *Pädagogische Beziehungen. Grundlagen - Praxisformen - Wirkungen* (S. 23–34). Basel: Beltz Juventa.
- Behrensen, B., Sauerhering, M. & Solzbacher, C. (2019). „...dass die Kinder sich wohlfühlen in der Schule“. Eine Untersuchung über den Zusammenhang von Beziehung,

- Motivation und Selbstkompetenz in der Grundschule. In U. Herrmann (Hrsg.), *Pädagogische Beziehungen. Grundlagen - Praxisformen - Wirkungen*. (S. 159–170). Basel: Beltz Juventa.
- Berchiatti, M., Ferrer, A., Badenes-Ribera, L. & Longobardi, C. (2021). School Adjustments in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Peer Relationships, the Quality of the Student-Teacher Relationship, and Children's Academic and Behavioral Competencies. *Journal of Applied School Psychology*, 0(0), 1–21. Routledge.
<https://doi.org/10.1080/15377903.2021.1941471>
- de Boer, A. & Pijl, S. J. (2016). The acceptance and rejection of peers with ADHD and ASD in general secondary education. *The Journal of Educational Research*, 109(3), 325–332. <https://doi.org/10.1080/00220671.2014.958812>
- Bolz, T., Wittrock, M. & Koglin, U. (2019). Schüler-Lehrer-Beziehung aus bindungstheoretischer Perspektive im Förderschwerpunkt der Emotionalen und sozialen Entwicklung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11(70), 560–571.
- Bowlby, J. & Mander, G. (2006). *Bindung*. Basel: Ernst Reinhardt.
- Davis, H. (2003). Conceptualizing the Role and Influence of Student-Teacher Relationships on Children's Social and Cognitive Development. *Educational Psychologist*, 38, 207–234. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3804_2
- Diamantopoulou, S., Henricsson, L. & Rydell, A.-M. (2005). ADHD symptoms and peer relations of children in a community sample: Examining associated problems, self-perceptions, and gender differences. *International Journal of Behavioral Development*, 29(5), 388–398. <https://doi.org/10.1080/01650250500172756>
- Dishion, T. J., Nelson, S. E. & Yasui, M. (2005). Predicting Early Adolescent Gang Involvement From Middle School Adaptation. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 34(1), 62–73. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp3401_6
- Döpfner, M. & Schürmann, S. (2017). *Wackelpeter & Trotzkopf: Hilfen für Eltern bei ADHS-Symptomen, hyperkinetischem und oppositionellem Verhalten* (5., aktualisierte Aufl.). Basel: Beltz.
- Dunkake, I. (2015). Populär oder abgelehnt? Eine empirische Untersuchung über die soziometrischen Positionen von Schülerinnen und Schülern in Hauptschulklassen. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 5(3), 295–312. <https://doi.org/10.1007/s35834-015-0135-y>
- Dyson, F. (2015). *Einstein sagt: Zitate, Einfälle, Gedanken*. (A. Calaprice, Hrsg., A. Ehlers, Übers.). München: Piper.
- Ewe, L. P. (2019). ADHD symptoms and the teacher–student relationship: a systematic literature review. *Emotional and Behavioural Difficulties*, 24(2), 136–155. Routledge.

<https://doi.org/10.1080/13632752.2019.1597562>

- Fend, H. (1991). „Soziale Erfolge“ im Bildungswesen - die Bedeutung der sozialen Stellung in der Schulklasse. In R. Pekrun & H. Fend (Hrsg.), *Schule und Persönlichkeitsentwicklung. Ein Resümee der Längsschnitfforschung*. (S. 217–238). Stuttgart: Ferdinand Enke.
- Fleischer, T. (2016). *Schule personenzentriert gestalten: Zwischenmenschliche Beziehungen und Persönlichkeitsentwicklung in der Schule* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer W.
- Frick, P. J., Canino, G., Moffitt, T., Nigg, J. T., Rohde, L. A., Tannock, R. et al. (2014). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5. Deutsche Ausgabe*. (P. Falkai & H.-U. Wittchen, Hrsg.) (2., korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Froiland, J. M., Worrell, F. C. & Oh, H. (2019). Teacher–student relationships, psychological need satisfaction, and happiness among diverse students. *Psychology in the Schools*, 56(5), 856–870. <https://doi.org/10.1002/pits.22245>
- Gahleitner, S. B. (2009). Persönliche Beziehungen aus bindungstheoretischer Sicht. In K. Lenz & F. Nestmann (Hrsg.), *Handbuch Persönliche Beziehungen*. (S. 145–169). Weinheim: Juventa.
- Gasteiger-Klicpera, B. & Klicpera, C. (1999). Erfahrungen als Außenseiter. *Kindheit und Entwicklung*, 8(4), 254–264. Hogrefe Verlag. <https://doi.org/10.1026//0942-5403.8.4.254>
- Gawrilow, C. (2016). *Lehrbuch ADHS* (2. Auflage). Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gelb, M. & Gelb, D. (2020). *ADS/ADHS. Ein Ratgeber für Eltern, Pädagogen und Therapeuten*. (4. Aufl.). Rossdorf: Schulz-Kirchner.
- Glüer, M. (2012). *Beziehungsqualität und kindliche Kooperations- und Bildungsbereitschaft: Eine Studie in Kindergarten und Grundschule*. Wiesbaden: Springer-Verlag.
- Glüer, M. (2017). *Bindungs- und Beziehungsqualität in der KiTa. Grundlagen und Praxis*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Grossmann, K. & Grossmann, K. E. (2012). *Bindung. Das Gefüge psychischer Sicherheit*. (5. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grygiel, P., Humenny, G., Rębisz, S., Bajcar, E. & Świtaj, P. (2018). Peer Rejection and Perceived Quality of Relations With Schoolmates Among Children With ADHD. *Journal of Attention Disorders*, 22(8), 738–751.
- Gundelfinger, R. (2019). *ADHS*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: HfH.
- Hamre, B. K. & Pianta, R. C. (2001). Early Teacher–Child Relationships and the Trajectory of Children’s School Outcomes through Eighth Grade. *Child Development*, 72(2), 625–638. <https://doi.org/10.1111/1467-8624.00301>

- Hattie, J. (2015). Lernen sichtbar machen: Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning. Erweiterte Auflage mit Index und Glossar. (K. Zierer & W. Beywl, Übers.) (3. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider.
- Helsper, W. & Hummrich, M. (2009). Lehrer-Schüler-Beziehung. In K. Lenz & F. Nestmann (Hrsg.), *Handbuch Persönlicher Beziehungen*. (S. 605–630). Weinheim & München: Juventa.
- Hoberg, K. (2018). *Schulratgeber ADHS: Ein Leitfaden für LehrerInnen* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Hoza, B., Mrug, S., Gerdes, A., Hinshaw, S., Bukowski, W., Gold, J. et al. (2005). What Aspects of Peer Relationships Are Impaired in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder? *Journal of consulting and clinical psychology*, 73, 411–23. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.73.3.411>
- Hüther, G. (2004). Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturierung des menschlichen Gehirns. Welche sozialen Beziehungen brauchen Schüler und Lehrer? *Zeitschrift für Pädagogik*, 4(50), 487–495. Beltz. <https://doi.org/10.25656/01:4822>
- Kammerer, C. (o. J.). Außenseiter in der Schule. *lernando*. Verfügbar unter: <https://www.lernando.de/magazin/594/Auszenseiter-in-der-Schule>
- Kohn, A. (2006). *Beyond Discipline: From Compliance to Community* (10th anniversary ed.). Virginia: ASCD.
- Krowatschek, D. (2009). *Alles über ADS: So fördern Sie Ihr Kind*. Düsseldorf: Patmos.
- Lauth, G. W. (2014). *ADHS in der Schule. Übungsprogramm für Lehrer*. (2. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Leidig, T., Bolz, T., Niemeier, É., Nitz, J. & Casale, G. (2021). Erfassung der Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung. Ein Überblick über Erhebungsverfahren und -instrumente für die (sonder-)pädagogische Forschung und Praxis. (Emotionale und soziale Entwicklung in der Pädagogik der Erziehungshilfe und bei Verhaltensstörungen.), (3), 30–51. <https://doi.org/10.35468/5903>
- Lenz, K. & Nestmann, F. (2009). In K. Lenz & F. Nestmann (Hrsg.), *Handbuch Persönliche Beziehungen* (S. 9–25). München: Beltz Juventa.
- Looser, D. (2019). Die Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung für die Lern- und Leistungsmotivation von Schülern. Erziehungskompetente Lehrer aus der Perspektive der Selbstbestimmungs- und Erziehungsstiltheorie. In U. Herrmann (Hrsg.), *Pädagogische Beziehungen. Grundlagen - Praxisformen - Wirkungen*. (S. 100–112). Basel: Beltz Juventa.
- Mason, B. A., Hajovsky, D. B., McCune, L. A. & Turek, J. J. (2017). Conflict, Closeness, and Academic Skills: A Longitudinal Examination of the Teacher–Student Relationship.

- School Psychology Review*, 46(2), 177–189. <https://doi.org/10.17105/SPR-2017-0020.V46-2>
- Matt, G. & Amann, K. (2019). Aus Konflikten lernen. Supervisions-Teams als Lernfeld für pädagogisch förderliche Peer-Beziehungen. In U. Herrmann (Hrsg.), *Pädagogische Beziehungen. Grundlagen - Praxisformen - Wirkungen*. (S. 192–200). Basel: Beltz Juventa.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- McQuade, J. D. & Hoza, B. (2008). Peer problems in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Current status and future directions. *Developmental Disabilities Research Reviews*, 14(4), 320–324. <https://doi.org/10.1002/ddrr.35>
- Moreno, J. L. (1996). *Die Grundlagen der Soziometrie: Wege zur Neuordnung der Gesellschaft* (unveränderter Nachdruck der 3. Aufl.). Wiesbaden: Springer.
- Mrug, S., Hoza, B. & Gerdes, A. C. (2001). Children with Attention-Defecit/Hyperactivity Disorder: Peer Relationships and Peer-Oriented Interventions. *New Directions for Child and Adolescent Development*, 2001(91), 51–78. <https://doi.org/10.1002/cd.5>
- Mrug, S., Hoza, B., Gerdes, A. C., Hinshaw, S., Arnold, L. E., Hechtman, L. et al. (2009). Discriminating Between Children With ADHD and Classmates Using Peer Variables. *Journal of Attention Disorders*, 12(4), 372–380. <https://doi.org/10.1177/1087054708314602>
- O'Connor, E. E., Dearing, E. & Collins, B. A. (2011). Teacher-Child Relationship and Behavior Problem Trajectories in Elementary School. *American Educational Research Journal*, 48(1), 120–162. <https://doi.org/10.3102/0002831210365008>
- Oswald, H. (2009). Persönliche Beziehungen in der Kindheit. In K. Lenz & F. Nestmann (Hrsg.), *Handbuch Persönliche Beziehungen*. (S. 491–512). München: Juventa.
- Oswald, H. & Krappmann, L. (1991). Der Beitrag der Gleichaltrigen zur sozialen Entwicklung von Kindern in der Grundschule. In R. Pekrun & H. Fend (Hrsg.), *Schule und Persönlichkeitsentwicklung. Ein Resümee der Längsschnittforschung*. (S. 201–216). Stuttgart: Ferdinand Enke.
- Petillon, H. (1991). Soziale Erfahrungen in der Schulanfangszeit. In R. Pekrun & H. Fend (Hrsg.), *Schule und Persönlichkeitsentwicklung. Ein Resümee der Längsschnittforschung*. (S. 183–200). Stuttgart: Ferdinand Enke.
- Pianta, R. C. (1999). *Enhancing relationships between children and teachers* (Enhancing relationships between children and teachers) (S. ix, 207). Washington, DC, US: American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/10314-000>
- Prengel, A. (2019a). Pädagogische Beziehungen im Lichte der Kinderrechte. In U. Herrmann

- (Hrsg.), *Pädagogische Beziehungen. Grundlagen - Praxisformen - Wirkungen* (S. 73–82). Basel: Beltz Juventa.
- Prenzel, A. (2019b). *Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz* (2., überarbeitete Aufl.). Berlin: Barbara Budrich.
- Prino, L. E., Pasta, T., Gastaldi, F. & Longobardi, C. (2016). The Effect of Autism Spectrum Disorders, Down Syndrome, Specific Learning Disorders and Hyperactivity and Attention Deficits on the Student-Teacher Relationship. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 14(1), 89–106. <https://doi.org/10.14204/ejrep.38.15043>
- Resch, F., Parzer, P., Brunner, R. M., Haffner, J., Koch, E., Oelkers-Ax, R. et al. (1996). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters. Ein Lehrbuch*. (2., überarbeitete Aufl.). München: Beltz.
- Richey, P. (2016). Lehrer-Schüler-Beziehung. Eine empirische Studie zu normativen Lehrer- und Schülererwartungen aus Lehrer-, Schüler- und Beobachterperspektive. Baltmannsweiler: Schneider.
- Richey, P. (2020). Normative Erwartungen in der Lehrer-Schüler-Beziehung: Trägt die Erfüllung normativer Erwartungen von Schüler*innen zu positiven Lehrer-Schüler-Beziehungen bei? In G. Hagenauer & D. Raufelder (Hrsg.), *Soziale Eingebundenheit. Sozialbeziehungen im Fokus von Schule und LehrerInnenbildung*. (S. 157–174). Münster: Waxmann.
- Richey, P., Wesselborg, B., Bohl, T., Reiber, K. & Merk, S. (2014). Die Bedeutung normativer Lehrer- und Schülererwartungen für die Lehrer-Schüler-Beziehung. *Schulpädagogik heute*, 9(5), 1–16. <https://doi.org/10.2307/j.ctvss3z4m.4>
- Rietzler, S. & Grolimund, F. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS: Der praktische Ratgeber für Eltern* (2., unveränderte Auflage 2019.). Bern: Hogrefe AG.
- Rogers, M., Bélanger-Lejars, V., Toste, J. R. & Heath, N. L. (2015). Mismatched: ADHD Symptomatology and the Teacher-Student Relationship. *Emotional & Behavioural Difficulties*, 20(4), 333–348. *Emotional & Behavioural Difficulties*. <https://doi.org/10.1080/13632752.2014.972039>
- Rosemann, B. (1978). Bedingungsvariablen der Lehrer-Schüler-Beziehung. Erwartungskonkordanz und das Verhalten von Lehrern und Schülern. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 25, 39–49.
- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2018). Self-Determination Theory: basic psychological needs in motivation, development, and wellness. London: Taylor & Francis.
- Scherzinger, M., Roth, B. & Wettstein, A. (2021). Pädagogische Interaktionen als Grundbaustein der Lehrperson-Schüler*innen-Beziehung. Die Erfassung mit State Space Grids. *Unterrichtswissenschaft*, 49(3), 303–324. <https://doi.org/10.1007/s42010->

- Schnoor, H. (1998). Beziehungen in der Heilpädagogik: Zwischen Identifikation und Selbstverlust. Überlegungen aus psychoanalytischer Sicht. In W. Datler, G. Gerber, H. Kappus, K. Steinhardt, A. Strachota & R. Studer (Hrsg.), *Zur Analyse heilpädagogischer Beziehungsprozesse* (S. 33–38). Luzern: SZH.
- Schoenaker, T. (2000). *Mut tut gut: Das Encouraging-Training* (15. Aufl.). Bocholt: RDI.
- Schweer, M. K. W. (2019). Soziale Wahrnehmung im Unterricht - Grundlage pädagogischer Beziehungen. In U. Herrmann (Hrsg.), *Pädagogische Beziehungen. Grundlagen - Praxisformen - Wirkungen*. (S. 61–72). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Tausch, R. & Tausch, A. M. (1998). *Erziehungspsychologie: Begegnungen von Person zu Person* (11., korrigierte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Ulich, K. (2001). Einführung in die Sozialpsychologie der Schule. Basel: Beltz.
- Valtin, R. (1991). Mit den Augen der Kinder. Freundschaft, Geheimnisse, Lügen, Streit und Strafe. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Vogel, D. (2019). Banking Time - ein beziehungsorientierter Umgang mit auffälligem Verhalten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (3), 33–40.
- Watzlawick, P., Beavin, J. H. & Jackson, D. D. (2017). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien*. (13., unveränderte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Wehner, K. (2009). Freundschaften unter Kindern. In K. Lenz & F. Nestmann (Hrsg.), *Handbuch Pädagogischer Beziehungen*. (S. 403–421). Weinheim & München: Juventa.
- Wettstein, A. & Raufelder, D. (2020). Beziehungs- und Interaktionsqualität im Unterricht. Theoretische Grundlagen und empirische Erfassbarkeit. In G. Hagenauer & D. Raufelder (Hrsg.), *Soziale Eingebundenheit. Sozialbeziehungen im Fokus von Schule und Lehrer*innenbildung* (S. 17–31). Münster: Waxmann.
<https://doi.org/10.31244/9783830992660>
- Zee, M., de Bree, E., Hakvoort, B. & Koomen, H. M. Y. (2020). Exploring relationships between teachers and students with diagnosed disabilities: A multi-informant approach. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 14(1), 89–106.
<https://doi.org/10.1016/j.appdev.2019.101101>
- Zendarski, N., Haebich, K., Bhide, S., Quek, J., Nicholson, J. M., Jacobs, K. E. et al. (2020). Student–teacher relationship quality in children with and without ADHD: A cross-sectional community based study. *Early Childhood Research Quarterly*, 51, 275–284.
<https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2019.12.006>

10. Verzeichnisse

10.1. Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung
ADHD	Englisch für ADHS
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
CD	Englisch für: Conduct disorder Deutsch: Verhaltensstörungen
CWAI	classroom working alliance inventory
DSM-5	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
KLP	Klassenlehrperson
LSB	Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung
MTP	My Teaching Partner
ODD	Englisch für: Oppositional defiant disorder Deutsch: Oppositionelle Verhaltensstörung
Peers	Englisch peer group: Gruppe von Gleichaltrigen, Gleichgestellten
SPS	social preference score
SST	Social-Skills-Training
STP	Summer Treatment Program
STRQ	Student-teacher relationship quality
STRS	Student-Teacher Relationship Scale
SuSn	Schüler und Schülerinnen
SWANT-T	strengths and weaknesses of ADHD-symptoms and normal behaviour scale – teacher form

10.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Konzeptionelles Schüler-Lehrer-Beziehungsmodell nach Bolz, Wittrock & Koglin (2019, S. 546) orientiert an Pianta (1999, S. 77). S=Schüler*in, L=Lehrperson	13
Abbildung 2: Transaktionales Modell der Lehrer-Schüler-Beziehung (Richey, 2016, S.38 nach Nickel, 1976, S. 165).....	16
Abbildung 3: Das Interaktionsmodell des Lehrer- und Schülerverhaltens (Richey, 2016, S. 44 nach Rosemann, 1978).....	17
Abbildung 4: Literaturrecherche zu den Peer-Beziehungen.....	37
Abbildung 5: Literaturrecherche zu den Peer-Beziehungen.....	39
Abbildung 6: MAXQDA-Visual Tools: Häufigkeit der erwähnten Implikationen in den analysierten Texten.....	77

10.3. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Interne Bedingungsvariablen	14
Tabelle 2: Externe Bedingungsvariablen	15
Tabelle 3: Übersicht über die Befunde des bei Lehrer/innen beliebten und unbeliebten Schülerverhaltens (Richey, 2016, S. 67).....	19
Tabelle 4: Verwendete Suchbegriffe zur LSB	35
Tabelle 5: Verwendete Suchbegriffe zu den Peer-Beziehungen.....	38
Tabelle 6: Kategorien zur LSB.....	46
Tabelle 7: Kategorien zu den Peer-Beziehungen.....	60

11. Anhang

11.1. Themenrelevante Ergebnisse zur LSB

Folgende 13 themenrelevante Ergebnisse wurden gefunden:

- Ghanizadeh, Ahmad et al. (2005): Knowledge and attitudes towards attention deficit hyperactivity disorder among elementary school teachers.
- Kos, Julie M. et al. (2006): Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and their Teachers: A review of the literature.
- Prino, Laura Elvira et al. (2015): The Effect of Autism Spectrum Disorders, Down Syndrome, Specific Learning Disorders and Hyperactivity and Attention Deficits on the Student-Teacher Relationship.
- Rogers, Maria et al. (2015): Mismatched: ADHD symptomatology and the teacher-student relationship.
- Brunstein Klomek, Anat et al. (2016): Victimization by Bullying and Attachment to Parents and Teachers Among Student Who Report Learning Disorders and/or Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
- Al-Yagon, Michal (2016): Perceived Close Relationships with Parents, Teachers, and Peers: Predictors of Social, Emotional, and Behavioral Features in Adolescents With LD or Comorbid LD and ADHD.
- Ewe, Linda Plantin (2019): ADHD symptoms and the teacher-student relationship: a systematic literature review.
- Zee, Marjolein et al. (2019): Exploring relationships between teachers and students with diagnosed disabilities: A multi-informant approach.
- Rushton, Sophie et al. (2020): ADHD an emotional engagement with school in the primary years: Investigating the role of student-teacher relationships.
- Zendarski, Nardia et al. (2020): Student-teacher relationship quality in children with and without ADHD: A cross-sectional community based study.
- Lauzé, Erin Rebecca (2020): Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Continuing Focus for Educators.
- Cook, Bryan G. & Cameron, David L. (2020): Inclusive Teachers' Concern and Rejection Toward Their Students. Investigating the Validity of Ratings and Comparing Student Groups.
- Berchiatti, Martina et al. (2021): School Adjustments in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Peer Relationships, the Quality of the Student-Teacher Relationship and Children's Academic and Behavioral Competencies.

11.2. Themenrelevante Ergebnisse zu den Peer-Beziehungen

Folgende 13 themenrelevante Ergebnisse wurden gefunden:

- Mrug, Sylvie et al. (2001): Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Peer Relationships and Peer-Oriented Interventions.
- Diamantopoulou, Sofia, Henricsson, Lisbeth & Rydell, Ann-Margret (2005): ADHD symptoms and peer relations of children in a community sample: Examining associated problems, self-perceptions, and gender differences.
- Hoza, Betsy et al. (2005): What Aspects of Peer Relationships Are Impaired in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder?
- Heiman, Tali (2005): An Examination of Peer Relationships of Children With and Without Attention Deficit Hyperactivity Disorder McQuade, Julia D. & Hoza, Betsy (2008): Peer Problems in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Current Status and Future Directions.
- Mrug et al. (2009): Discriminating Between Children With ADHD and Classmates Using Peer Variables.
- Ozdemir, Selda (2010): Peer Relationship Problems of Children with AD/HD: Contributing Factors and Implications for Practice.
- Rogers, Maria & Tannock, Rosemary (2013): Are Classrooms Meeting the Basic Psychological Needs of Children With ADHD Symptoms? A Self-Determination Theory Perspective.
- Gardner, Denise M. & Gerdes, Alyson C. (2015): A Review of Peer Relationships and Friendships in Youth With ADHD.
- De Boer, Anke & Pijl, Sip Jan (2016): The acceptance and rejection of peers with ADHD and ASD in general secondary education.
- Stenseng, Frode, Belsky, Jay, Skalicka, Vera & Wichstrom, Lars (2016): Peer Rejection and Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms: Reciprocal Relations Through Ages 4, 6, and 8.
- Grygiel, Pawel et al. (2018): Peer Rejection and Perceived Quality of Relations with Schoolmates Among Children With ADHD.
- Smit, Sophie, Yee Mikami, Amori & Normand, Sébastien, Normand (2020): Correlates of Loneliness in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Comorbidities and Peer Problems.
- Berchiatti, Martina et al. (2021): School Adjustments in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Peer Relationships, the Quality of the Student-Teacher Relationship and Children's Academic and Behavioral Competencies

11.3. Kodierleitfaden zur Lehrer-Schüler-Beziehung

Kategoriensystem zu der Beziehung von Lehrpersonen und Kindern mit ADHS/ADHS-Symptomatik

Anmerkung: Der Einfachheit halber wird im Kategoriensystem jeweils von Kindern mit ADHS geschrieben. Dabei sind jedoch alle Kinder gemeint, die entweder eine klinische Diagnose haben oder auch aufgrund von Einschätzungen (Fragebogen) durch die Lehrperson und/oder die Eltern in die Gruppe der Kinder mit ADHS fallen.

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
LSB-Qualität bei Kindern mit ADHS			
- Nähe	Der Unterkategorie der „Nähe“ werden Textstellen zugeordnet, welche sich zu der empfundenen Nähe zwischen der Lehrperson und einem Kind mit ADHS zuordnen lassen. Auch Textstellen, die sich zu Verbindungen auf emotionaler Ebene äussern, werden dieser Kategorie zugeteilt. Dabei wird die Perspektive der Lehrperson berücksichtigt. Auch Textstellen, welche sich der STRQ von Kindern mit ADHS zuordnen lassen, werden dieser Kategorie zugeordnet.	„The Closeness dimension is hampered both in the case of children who have been diagnosed with an ASD, and in the case of children who present high scores of attention deficit and hyperactivity. Therefore, the relationships between teachers and these children appear to be less warm and affectionate, as well as less characterized by the sharing of feelings and narrations” (Prino et al., 2016, S. 99).	<ul style="list-style-type: none"> - Rogers et al., 2015, S. 340, 341, 343) - Prino et al., 2016, S. 99. - Ewe, 2019, S. 137, 145. - Zendarski et al., 2020, S. 279, 280, 282. - Zee et al., 2019, S. 10. - Berchiatti et al., 2021, S. 1, 12, 13.
- Konflikt	Dieser Unterkategorie werden Textstellen zugeordnet, welche sich	„Children with Hyperactive Behaviors and Attention-Deficits:	<ul style="list-style-type: none"> - Prino et al., 2016, S. 98. - Ewe, 2019, S. 145.

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
	<p>Konflikten zwischen der Lehrperson und Kindern mit ADHS zuordnen lassen, sowie Textstellen, welche sich zur Abhängigkeit in der LSB äussern (sofern sie in einem Zusammenhang mit der LSB und Kindern mit ADHS stehen) werden dieser Kategorie zugeteilt. Dabei werden zwei Perspektiven (Lehrperson und Peers) berücksichtigt.</p>	<p>STRS results highlight that teachers perceive their relationships with these children as being more conflictual (...) and dependent" (Prino et al., 2016, S. 98).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zee et al., 2019, S.1, 5, 6, 7, 8, 9. - Zendarski et al., 2020, S. 279, 280, 282. - Berchiatti et al., 2021, S. 12, 14.
<ul style="list-style-type: none"> - Nähe und Konflikt aus Sicht der Kinder mit ADHS 	<p>Dieser Unterkategorie werden Textstellen zugeteilt, welche sich zu den Aspekten Nähe, Konflikt oder Bindung zur Lehrperson äussern und dabei die Perspektive der Kinder mit ADHS berücksichtigen. Auch Textstellen, welche dabei Genderunterschiede aus Sicht der betroffenen Kinder beinhalten, werden dieser Kategorie zugeordnet.</p>	<p>„When asked themselves, children with high levels of ADHD symptoms reported a weaker emotional connection and less collaboration with their teachers compared to non-ADHD students" (Rogers et al., 2015, S. 343).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rogers et al., 2015, S. 341, 343. - Ewe, 2019, S. 144. - Zee et al., 2019, S. 1, 5, 6, 8, 9, 10.

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
<ul style="list-style-type: none"> - Geschlechterunterschiede 	<p>Dieser Unterkategorie werden Textstellen zugeordnet, welche von der LSB von Kindern mit ADHS handeln und dabei Geschlechterunterschiede in Bezug auf Nähe, Kollaboration oder Konflikte berücksichtigen. Auch Textstellen, welche sich STRQ von Kindern mit ADHS zuordnen lassen, sofern sie in einem Zusammenhang mit Geschlechterunterschieden stehen, werden dieser Kategorie zugeordnet. Dabei wird die Perspektive der Lehrperson oder der Peers berücksichtigt.</p>	<p>„(...) by claiming that teachers experience their relationship with boys with ADHD to be more conflictive than with girls with the same diagnosis” (Duarte Santos et al. 2016 & Rogers et al. 2015 in Ewe, 2019, S. 144).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rogers et al., 2015, S. 343 - Ewe, 2019, S. 144 - Zee et al., 2019, S.6. - Zendarski et al., 2020, S. 280, 281.
<p>Implikationen, um die LSB bei Kindern mit ADHS zu verbessern</p>			
<p>Implikationen auf der Ebene des Kindes</p>	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche Implikationen auf der Ebene des Kindes mit ADHS erwähnen, sofern sie im Zusammenhang mit der LSB stehen. Auch Textstellen, welche</p>	<p>„Our findings show that a child’s ability to demonstrate prosocial behaviors, such as engaging, helping and co-operating in the classroom, may facilitate a warmer and less conflictual relation-ship</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zee et al., 2019, S. 10. - Zendarski et al., 2020, S. 277, 281, 282. - Berchiatti et al., 2021, S. 16.

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
	die Förderung von prosozialem Verhalten oder Reduktion der ADHS-Symptome beinhalten, werden dieser Kategorie zugeordnet.	with their classroom teacher for children with and without ADHD” (Zendarski et al., 2020, S. 282).	
Implikationen auf der Ebene der Lehrperson			
- Coaching	Dieser Unterkategorie werden Textstellen zugeordnet, welche konkrete Coachingprogramme für Lehrpersonen beinhalten. Auch Textstellen, welche sich zu Fähigkeitsentwicklungen der Lehrperson äussern, um eine bessere LSB zu Kindern mit ADHS aufbauen zu können, werden dieser Kategorie zugeordnet.	„Our study has relevant and notable implications for those who deal with research and/or education in school settings. The relationship characteristics that we have identified allow us to grasp the complexity of the classroom, and give teachers and school psychologists a useful framework through which to interpret relationship dynamics, while providing helpful information for teacher’s aides” (Prino et al., 2016, S. 101).	<ul style="list-style-type: none"> - Zee et al., 2019, S.10, - Zendarski et al., 2020, S. 282.

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
- Verhalten	Dieser Unterkategorie werden Textstellen zugeordnet, welche sich zum Verhalten der Lehrperson äussern.	„Teachers of students with ADHD may be required to modify their instruction for their ADHD students, implement antecedent- or consequence-based behavioral techniques, or encourage students to use self-regulation strategies” (DuPaul, Weyandt, and Janusis, 2011, in Rogers et al., 2015, S. 344).	<ul style="list-style-type: none"> - Brophy, 1996, in Ewe, 2019, S. 137. - Hattie, 2009, in Ewe, 2019, S. 138. - Zee et al., 2019, S. 10. - Rushton et al., 2020, in Berchiatti et al., 2021, S. 14.
- Wissensstand bezüglich ADHS	Dieser Unterkategorie werden Textstellen zugeteilt, welche das Wissen der Lehrperson über ADHS als Implikation zur Verbesserung der LSB zu Kindern mit ADHS betonen.	„Teachers’ knowledge of ADHD is not only crucial towards their ability to make interactional attributions to explain ADHD symptoms, but also to accommodate individual students’ characteristics in interactions, with proportionate expectations within the classroom environment and in their interpersonal relationships. Especially important is teachers’ ability to understand each student’s needs in order to manage them in school settings” (Gwernan-Jones et	<ul style="list-style-type: none"> - Gwernan-Jones et al. 2016, in Ewe, 2019, S. 146. - Zee et al., 2019, S. 10. - Berchiatti et al., 2021, S. 16.

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
		al. 2016, in Ewe, 2019, S. 137).	
Forschungsimplicationen	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche Implikationen zur weiteren Forschung beinhalten, sofern sie in einem thematischen Zusammenhang mit der LSB bei Kindern mit ADHS stehen.	„The current study did not examine other teacher-related factors that may influence STRQ in both groups, e.g., teacher’s perceptions of ‘teachability’ of the child, which could be explored in future research” (Zendarski et al., 2019, S. 282).	<ul style="list-style-type: none"> - Zee et al., 2019, S. 9. - Zendarski et al., 2020, S. 281, 282. - Berchiatti et al., 2021, S. 14.

11.4. Kodierleitfaden zu den Peer-Beziehungen

Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse (Beziehung zwischen Peers und Kindern mit ADHS)

Anmerkung: Der Einfachheit halber wird im Kategoriensystem jeweils von Kindern mit ADHS geschrieben. Dabei sind jedoch alle Kinder gemeint, die entweder eine klinische Diagnose haben oder auch aufgrund von Einschätzungen (Fragebogen) durch die Lehrperson und/oder die Eltern in die Gruppe der Kinder mit ADHS fallen.

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
Akzeptanz von den Klassenkamerad*innen gegenüber Kindern mit ADHS			
<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpräferenz und soziometrische Nominierungen <p>SPS (wenn bei den positiven Nominierungen die negativen abgezählt werden, ergibt sich der SPS).</p> <p>Sozialer Einfluss (sozial impact): Die erhaltenen Nominierungen (positive und negative) werden addiert.</p>	<p>Der Unterkategorie „Sozialpräferenz und soziometrische Nominierungen“ werden Textstellen zugeordnet, welche sich den positiven bzw. negativen soziometrischen Nominierungen von Kindern mit ADHS oder dem SPS (social preference score) zuordnen lassen. Auch Textstellen, welche sich zur Akzeptanz der Peers gegenüber Kindern mit ADHS äussern, werden dieser Kategorie zugeteilt. Dieser Kategorie werden auch Textstellen zugeordnet, welche sich zum sozialen Einfluss (social impact) von Kindern mit ADHS äussern.</p> <p>Auch Textstellen, welche sich zu den</p>	<p>“However, to some extent, ADHD symptoms appeared to be positively related to peer liking, as indicated by the results of the regression analyses.” (Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, S. 395, Spalte 1, Zeile 19).</p> <p>“Specifically, children with ADHD were less popular (...)” (Berchiatti et al., 2021, S. 12).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hoza et al., 2005: S. 419, Sp. 1, Z. 14-16 & Sp. 2, Z. 19-21. - Hoza et al., 2005: S. 420, Sp. 1, Z. 46-48. - Hoza et al., 2005: S. 421, Sp. 1, Z. 44-49. - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 392, Sp. 2, Z. 45-48. - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 393, Sp. 1, Z. 8-

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
	Einstellungen von Peers gegenüber Kindern mit ADHS äussern, werden dieser Kategorie zugeordnet.		<p>9.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 394, Sp. 2, Z. 11-15. - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 395, Sp. 1, Z. 19-25 & Sp.2, Z. 43-44. - Mrug et al., 2009 : S. 377, Sp. 1, Z. 31-36. - Mrug et al., 2009 : S. 378, Sp. 1, Z. 41-46. - Boer & Pijl, 2014: S. 328, Sp. 1, Z. 7-12 & Z. 20-25. - Boer & Pijl, 2014: S. 329, Sp. 1, Z. 4-7 & Sp. 2, Z. 11-16. - Boer & Pijl, 2014: S. 330, Sp. 1, Z. 12-18 & Sp. 1, Z. 7-9 & Z. 25-28. - Grygiel et al., 2018 : S. 739, Sp. 1, Z. 39-42.

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
			<ul style="list-style-type: none"> - Grygiel et al., 2018 : S. 745, Sp. 1, Z. 40-41 & Z. 44-45, Sp. 2, Z. 31-37. - Grygiel et al., 2018 : S. 746, Sp. 1, Z. 11-14. - Berchiatti et al., 2021 : S. 10. - Berchiatti et al., 2021 : S. 12. - Berchiatti et al., 2021 : S. 13. - Berchiatti et al., 2021 : S. 17.
<ul style="list-style-type: none"> - Soziale Ablehnung durch die Peers 	<p>Der Unterkategorie der sozialen Ablehnung werden Textstellen zugeordnet, welche sich zu Ablehnung oder Unbeliebtheit von Kindern mit ADHS zuordnen lassen.</p>	<p>«Specifically, children with ADHD were (...) and rejected more” (Berchiatti et al., 2021, S. 12).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.54 - Hoza et al., 2005: S. 419, Sp. 1, Z. 27, S. 420, Sp. 1, Z. 34-36 - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 395, Sp. 1, Z. 9-10. - McQuade & Hoza 2008:

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
			<p>S.320 Sp.1, Z. 4-6.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mrug et al., 2009 : S. 375, Sp. 2, Z. 11 - Mrug et al., 2009 : S. 376, Sp. 2, Z. 8-9. - Mrug et al., 2009 : S. 376, Sp. 2, Z. 3-10. - Mrug et al., 2009 : S. 378, Sp. 2, Z. 6-11. - Boer & Pijl, 2014: S. 328, Sp. 1, Z. 12-18 & Sp. 2, Z. 14-18 - Boer & Pijl, 2014: S. 330, Sp. 1, Z. 12-18 & Sp. 1, Z. 7-9 & Sp. 1, Z. 25-28. - Berchiatti et al., 2021 : S. 13. & S.17.
<ul style="list-style-type: none"> - Selbst wahrgenommene Beziehung zu den Peers von Kindern mit ADHS <p>*Negatives bzw. positives</p>	<p>Dieser Unterkategorie werden Textstellen zugeordnet, welche die Selbstwahrnehmung von Kindern mit ADHS und ihren Peer-Beziehungen thematisieren.</p> <p>Auch Textstellen im Zusammenhang mit</p>	<p>«The negative value of the coefficient indicates that in the group of children with ADHD—with sex controlled—the level of perceived social status (GSIF) is lower than between</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 392, Sp. 2, Z. 46-51 - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell,

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
<p>Ungleichgewicht (Imbalance): Um die positive und negative „Imbalance“ zu erfassen, wurde wie folgt vorgegangen: Wenn beispielsweise das Kind A das Kind B mehr mochte, als das Kind B das Kind A, wird von einer negativen „Imbalance“ für das Kind A gesprochen. Wenn nun aber das Kind A das Kind B weniger mochte als umgekehrt, dann wird von einer positiven „Imbalance“ für das Kind A gesprochen.</p>	<p>dem positiven bzw. negativen Ungleichgewicht (positiv and negativ imbalance*) bei den Nominierungen werden dieser Kategorie zugeordnet. Textstellen zur wahrgenommenen Einsamkeit von Kindern mit ADHS werden ebenfalls dieser Kategorie zugeordnet.</p>	<p>children without such a diagnosis.” (Grygiel et al., 2018, S. 745, Spalte 1, Zeile 30).</p>	<p>2005: S. 395, Sp. 1, Z. 35-40</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 395, Sp. 2, Z. 11-15 - Grygiel et al., 2018 : S. 745, Sp. 2, Z. 1-4 - Grygiel et al., 2018 : S. 745, Sp. 2, Z. 6-9 - Grygiel et al., 2018 : S. 745, Sp. 2, Z. 17-26 - Grygiel et al., 2018 : S. 745, Sp. 2, Z. 27-30
<p>Freundschaft</p>	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen im Zusammenhang mit Kindern mit ADHS und Freundschaften zugeordnet. Es werden dieser Kategorie auch Textstellen zugeordnet, welche Freundschaften von Kindern mit ADHS und Freundschaften</p>	<p>«In fact, considering only the top two positive nominations, of the participants with ADHD, 56% had no dyadic friends, 33% had one dyadic friend, and 9% had two dyadic</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.67 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.68 - Hoza et al., 2005: S. S. 419, Sp. 1, Z. 17-23

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
	<p>von Kindern ohne ADHS in einen direkten Vergleich setzen. Es werden dabei Textstellen zugeordnet, welche sich dem Thema der dyadischen Freundschaften sowie der Anzahl der Freunde widmen.</p>	<p>friends. Among the randomly selected comparison children, however, 32% had no dyadic friends, 39% had one dyadic friend, and 22% had two dyadic friends. These proportions were significantly different across the two groups as indicated by a chi-square test." (Hoza et al., 2005, S. 419, Spalte 1, Zeile 18).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hoza et al., 2005: S. 419, Sp. 1, Z. 36 - Hoza et al., 2005: S. 419, Sp. 2, Z. 5-19 - Hoza et al., 2005: S. 420, Sp. 1-2, Z. 44-6 - Mrug et al., 2009 : S. 375, Sp. 2, Z. 14-16 - Mrug et al., 2009 : S. 376, Sp. 1, Z. 16-17
<p>Gender-Unterschiede bei den Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS</p>	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche von der Akzeptanz von den Klassenkamerad*innen handeln und die Geschlechterunterschiede von Kindern mit ADHS berücksichtigen.</p>	<p>«Moderate levels of ADHD symptoms were tolerated by peers when displayed by boys but not when displayed by girls, as boys in the average peer status group had significantly higher levels of ADHD symptoms than girls. In this sense, ADHD symptoms did not appear to fit the feminine stereotype, making girls experience greater peer</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.54 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.54 - Hoza et al., 2005: S. 419, Sp. 2, Z. 22-30 - Hoza et al., 2005: S. 421, Sp. 2, Z. 13-24 - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 392, Sp. 2, Z. 20-27

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
		<p>relation difficulties than boys who displayed the same type of behavior. In other words, even low levels of ADHD symptoms could lead to significantly worse outcomes in girls compared with boys, at least as regards peer status” (Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005, S. 396, Zeile 6-8).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 393, Sp. 1, Z. 4-5 - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 393, Sp. 1, Z. 14-18 - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 394, Sp. 1, Z. 11-18 - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 395, Sp. 2, Z. 2-5 - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 396, Sp. 1, Z. 6-15 - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 396, Sp. 1-2, Z. 54-3 - Boer & PiJL, 2014: S. 328,

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
			Sp. 2, Z. 23-25 - Boer & PiJL, 2014: S. 330, Sp. 1, Z. 33-41 -
Implikationen, um die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS zu verbessern			
<ul style="list-style-type: none"> - Therapeutische Ansätze 	<p>Dieser Unterkategorie werden Textstellen zugeordnet, welche therapeutische Ansätze sowie Kombinationen von therapeutischen Ansätzen erwähnen, um die Peer-Beziehungen von Kindern mit ADHS zu verbessern. Auch Textstellen, welche die Förderung von prosozialem Verhalten beinhalten, werden dieser Kategorie zugeteilt.</p>	<p>The emphasis of social skills training on increasing prosocial behavior thus does not seem to match the main problem of ADHD children—excessive negative behaviors. Nonetheless, because the negative behavior can be effectively treated by pharmacotherapy with or without behavior therapy, the combination of these standard treatments and social skills training may prove to be most effective. Indeed, Pelham and Bender (1982) showed that the</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.55 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.56 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.57 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.57 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.58 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.59 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.60 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.62

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
		<p>combination of a social skills intervention and a behavior management program, but neither of them alone, was effective for improving ADHD children's behavior toward their peers. (Pelham & Bender 1982 in Mrug, Hoza & Gerdes, 2001, S. 59).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.63 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.64 - Hoza et al., 2005: S. 421, Sp. 2, Z. 48-53 - McQuade & Hoza, 2008: S. 321, Sp. 2-3, Z. 52-8. - McQuade & Hoza, 2008: S. 321, Sp. 3, Z. 31-48. - McQuade & Hoza, 2008: S. 323, Sp. 1, Z. 35-44. - Grygiel et al., 2018 : S. 746, Sp. 1, Z. 28-39. - Grygiel et al., 2018 : S. 746, Sp. 2, Z. 4-18.
<ul style="list-style-type: none"> - Peer-Interventionen 	<p>Dieser Unterkategorie werden Textstellen zugeordnet, welche Peer-Interventionen als Interventionsmöglichkeiten beinhalten. Auch Textstellen, die den Einbezug der Eltern von Kindern mit ADHS oder der Lehrperson beinhalten, werden dieser Kategorie zugeteilt.</p>	<p>Activities should also target the social context in which rejection occurs, involve peers in a naturalistic setting, and take into account the fact that social networks are relational in character and are a feature</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.61 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.62 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.63 - Mrug, Hoza & Gerdes,

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
		of a group rather than an individual. (Grygiel et al., 2018, S. 741, Spalte 1, Zeile 29).	2001: S.65 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.71 - Hoza et al., 2005: S. 421, Sp. 1, Z. 49-54. - McQuade & Hoza, 2008: S. 322, Sp. 1, Z. 2-13. - McQuade & Hoza, 2008: S. 323, Sp. 1, Z. 35-44. - Boer & PiJL, 2014: S. 330, Sp. 2, Z. 14-18. - Boer & PiJL, 2014: S. 331, Sp. 1, Z. 9-22. - Grygiel et al., 2018 : S. 741, Sp. 1, Z. 35-42. - Grygiel et al., 2018 : S. 746, Sp. 1-2, Z. 41-2. - Grygiel et al., 2018 : S. 746, Sp. 2, Z. 42-50.
- Freundschaftsinterventionen	Dieser Unterkategorie werden Textstellen, welche Freundschaftsinterventionen in einem Zusammenhang mit der Verbesserung der Peer-Beziehung von	In a prior article (Hoza, Mrug, Pelham, Greiner & Gnagy, 2003), we reported on a preliminary attempt at a dyadic	- Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.65 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.66

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
	Kindern mit ADHS erwähnen, zugeordnet.	intervention, the goal of which was to help children with ADHD make at least one good friend (Hoza, Mrug, Pelham, Greiner & Gnagy 2003 in Hoza et al., 2005, S. 421, Spalte 2, Zeile 5).	<ul style="list-style-type: none"> - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.68 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.69 - Mrug, Hoza & Gerdes, 2001: S.70 - Hoza et al., 2005: S. 421, Sp. 2, Z. 5-12. - Boer & PiJL, 2014: S. 330, Sp. 2, Z. 45-59.
<ul style="list-style-type: none"> - Forschungsimplicationen 	Dieser Unterkategorie werden Textstellen zugeordnet, welche Implikationen zur weiteren Forschung beinhalten, sofern sie in einem thematischen Zusammenhang mit Peer-Beziehungen oder Peer-Problemen von Kindern mit ADHS stehen.	Moreover, assessing self-perceptions would also enhance our understanding of how children with ADHD perceive their peer relations, whether they are aware of their peer relation difficulties, and, finally, whether poor peer relations are related to a negative view of the self among children with ADHD. A further clarification of how children with ADHD perceive	<ul style="list-style-type: none"> - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 396, Sp. 2, Z. 4-8. - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 396, Sp. 2, Z. 9-15. - Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005: S. 396, Sp. 2, Z. 21-31. - McQuade & Hoza, 2008:

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
		<p>their peer relations and how cognitive and social skills deficits are related to poor peer relations appears necessary to enable the design of specific interventions that target and remediate the problematic and adverse peer relations of children with ADHD.</p> <p>(Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005, S. 396, Spalte 2, Zeile 21).</p>	<p>S. 322, Sp. 2, Z. 6-25.</p> <ul style="list-style-type: none"> - McQuade & Hoza, 2008: S. 322, Sp. 2, Z. 29-38. - McQuade & Hoza, 2008: S. 323, Sp. 2, Z. 25-40.. - McQuade & Hoza, 2008: S. 323, Sp. 2-3, Z. 44-18. - Mrug et al., 2009 : S. 377, Sp. 2, Z. 16-23. - Mrug et al., 2009 : S. 378, Sp. 1, Z. 21-29. - Boer & PiJL, 2014: S. 330, Sp. 2, Z. 19-27. - Grygiel et al., 2018 : S. 746, Sp. 1, Z. 18-29. - Grygiel et al., 2018 : S. 747, Sp. 1, Z. 1-18. - Grygiel et al., 2018 : S. 747, Sp. 1, Z. 36-42. - Berchiatti et al., 2021 : S. <p>15</p>